

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE CIENCIAS
POSTGRADO EN QUIMICA

SÍNTESIS, EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y ESTUDIO CUALITATIVO DE LA RELACIÓN ESTRUCTURA-ACTIVIDAD DE 2-FENIL-4-AMINOQUINOLINAS SUSTITUIDAS, CON POTENCIAL ACTIVIDAD ANTIMALÁRICA.

Tesis Doctoral presentada ante la Ilustre Universidad Central de Venezuela, por el Lic. Samuel Villanueva Velásquez para optar al título de Doctor en Ciencias, Mención Química.

Tutor: Dr. Carlos Márquez

Caracas-Venezuela
Marzo de 2013

10.5281/zenodo.7749377

VEREDICTO

Quienes suscriben, miembros del jurado designado por el Consejo de la Facultad de Ciencias y el Consejo de Estudios de Postgrado de la Universidad Central de Venezuela, para examinar la **Tesis Doctoral** presentada por: **SAMUEL VILLANUEVA VELÁSQUEZ**, Cédula de identidad N° 12.391.529, bajo el título "SÍNTESIS, EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y ESTUDIO CUALITATIVO DE LA RELACIÓN ESTRUCTURA-ACTIVIDAD DE 2-FENIL-4-AMINOQUINOLINAS SUSTITUIDAS, CON POTENCIAL ACTIVIDAD ANTIMALÁRICA", a fin de cumplir con el requisito legal para optar al grado académico de **DOCTOR EN CIENCIAS, MENCIÓN QUÍMICA**, dejan constancia de lo siguiente:

1.- Leído como fue dicho trabajo por cada uno de los miembros del jurado, se fijó el día 08 de Octubre de 2013 a las 02:30 PM., para que el autor lo defendiera en forma pública, lo que éste hizo en Salón Beta, 3er. Piso, Escuela de Química, mediante un resumen oral de su contenido, luego de lo cual respondió satisfactoriamente a las preguntas que le fueron formuladas por el jurado, todo ello conforme con lo dispuesto en el Reglamento de Estudios de Postgrado.

2.- Finalizada la defensa del trabajo, el jurado decidió **aprobarlo**, por considerar, sin hacerse solidario con la ideas expuestas por el autor, que se ajusta a lo dispuesto y exigido en el Reglamento de Estudios de Postgrado

Para dar este veredicto, el jurado estimó que el trabajo examinado representa un aporte importante en el diseño racional de drogas antimaláricas.

gpm
Caracas
sh
AD
NG
COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
QUÍMICA
Facultad de Ciencias
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

En fe de lo cual se levanta la presente ACTA, al 08 día del mes de Octubre del año 2013, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Estudios de Postgrado, actuó como Coordinador del jurado el Dr. Carlos Márquez.

El presente trabajo fue realizado bajo la dirección del Dr. Carlos Márquez

Dra. María Rodríguez / C.I. 6.970.861
Universidad Central de Venezuela
Jurado designado por el Consejo
de la Facultad

Dra. Beth Díaz / C.I. 5.206.565
Universidad Central de Venezuela
Jurado designado por el Consejo
de la Facultad

Dr. Neudo Urdaneta / C.I. 5.445.587
Universidad Simón Bolívar
Jurado designado por el Consejo
de Estudios de Postgrado

Dr. Ajoy Banerjee / C.I. 6.078.146
IVIC
Jurado designado por el Consejo
de Estudios de Postgrado

Dr. Carlos Márquez
Tutor/ C.I. 1.534.136
Universidad Central de Venezuela

MR/BD/NU/AB/CM/cpg.-

Dedicado al Químico más grande del mundo...Dios

AGRADECIMIENTOS

A la Santísima Trinidad y a la Virgen María por ayudarme y guiarme en todo momento.

A mis Madres Adelaida y Pipina, a mi amiga, novia y esposa María José, a mis hermanos Isabel y Francisco, a todos mis compañeros del postgrado de Ciencias y Farmacia.

Al Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), por el financiamiento de mis estudios a través del Plan de Desarrollo de Talento Humano de Alto Nivel, contrato N° 200500872.

RESUMEN

Se sintetizaron veintiséis nuevos derivados 2-fenil-4-aminoquinolina a través de un diseño racional empleando la cloroquina como compuesto líder y la inhibición de la formación de hemozoína (IFH) como blanco molecular de las 4-aminoquinolinas. Los ensayos biológicos mostraron que los derivados sintéticos son potentes inhibidores de la formación de hemozoína (IFH), destacando 11 compuestos con valores de CI_{50} (60 a 80 μM) iguales o menores a los de cloroquina ($CI_{50} = 80 \mu M$). El estudio cualitativo de la relación estructura- actividad biológica para las 2-fenil-4-aminoquinolinas permitió proponer el siguiente modelo: las cadenas diamínicas cortas de 2 a 3 carbonos metilénicos entre los nitrógenos contribuyen a una potente actividad, sustituyentes con valores negativos de la constante de Hammett (σ) en el carbono C-6 le confiere a los derivados 2-fenil-4-aminoquinolinas la habilidad para inhibir la formación de hemozoína, sustituyentes dadores de electrones en el grupo 2-fenilo contribuyen más a la actividad que los atractores de electrones, siendo los dadores por resonancia (+R) más importantes que los dadores por inducción (+I).

ABSTRACT

Twenty-six novel 2-phenyl-4-aminoquinoline derivatives were synthesized through rational design using chloroquine as lead compound and the inhibition of the formation of hemozoin (IFH) as the molecular target of 4-aminoquinolines. Biological assays showed that the synthetic derivatives are potent inhibitors of hemozoin formation (IFH), highlighting 11 compounds with IC_{50} values (IC_{50} of 60-80 μ M) equal to or lower than those of chloroquine ($IC_{50} = 80 \mu$ M). The qualitative study of the structure-biological activity for 2-phenyl-4-aminoquinolines allowed to propose the following model: short chains diamínicas 2-3 methylene carbons between the nitrogens contribute to potent activity, substituents with negative values Hammett constant (σ) at C-6 derivatives gives a 2-phenyl-4-aminoquinolines ability to inhibit the formation of hemozoin, electron donating substituents in the 2-phenyl activity contribute most to the electron-being givers resonance (+ R) more important than the givers induction (+ I).

INDICE DE CONTENIDO

INDICE DE TABLAS.....	iv
INDICE DE FIGURAS.....	v
INDICE DE ESQUEMAS.....	vi
INDICE DE GRÁFICOS.....	vii
LISTA DE ABREVIATURAS.....	viii
INTRODUCCIÓN.....	1
ANTECEDENTES.....	3
Ciclo Evolutivo del Plasmodium falciparum.....	6
Degradación de Hemoglobina.....	8
Hemozoína.....	12
Hemo Y Hemozoína, como Blancos Biológicos.....	14
En la búsqueda de nuevas drogas antimaláricas.....	18
Síntesis Previas.....	27
Síntesis Previas Realizadas en el Laboratorio.....	29
OBJETIVOS.....	32
METODOLOGÍA EXPERIMENTAL.....	33
Inhibición de la Formación de β -hematina.....	34
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	35
SINTESIS.....	35
Variación del esquema de síntesis.....	37
Inhibición de la Formación de Hemozoína.....	66
Relación Estructura-Actividad.....	68
Variación de la cadena diaminoalcano en C-4.....	68
Intercambio de cloro en el carbono C-7 por el grupo metoxi en el carbono C-6..	72
Inserción del Grupo 2-fenilo sustituido.....	75
Determinación de Propiedades ADME.....	87
Absorción Intestinal Humana (AIH)	90
CONCLUSIONES.....	93
RECOMENDACIONES.....	95
PARTE EXPERIMENTAL.....	96
MÉTODOS.....	98

Procedimiento General para la Síntesis de los Intermediarios Benzoilacetato....	101
Procedimiento General para la Síntesis de los Intermediarios Cinamatos.....	106
Procedimiento General para la Síntesis de Quinolonas.....	114
Procedimiento General para la Síntesis de los Derivados 4-CloroQuinolínicos..	120
Procedimiento General para la Síntesis de 4-AminoQuinolinas.....	126
ENSAYOS IN VITRO.....	151
Inhibición de la Formación de Hemozoína.....	151
BIBLIOGRAFIA.....	152
ANEXOS.....	160

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Intentos de formación del derivado nitrobenzoilacetato de etilo.....	35
Tabla 2. Nuevos Intentos en la formación de los derivados nitro-benzoilacetato de etilo.....	37
Tabla 3. Condiciones de reacción de acetilación de la 4-aminoacetofenona.....	38
Tabla 3a. Intentos de formación del p-acetilamino-benzoilacetato de etilo.....	39
Tabla 4. Intentos de síntesis y condiciones de reacción de la 4-mercaptacetofenona.....	41
Tabla 5. Síntesis y condiciones de reacción de las acetofenonas sustituidas.....	44
Tabla 6. Síntesis y condiciones de reacción de las acetofenonas sustituidas.....	45
Tabla 7. Síntesis y condiciones de reacción de las acetofenonas sustituidas.....	46
Tabla 8. Síntesis de derivados benzoilacetato de metilo.....	47
Tabla 9. Síntesis de derivados β -Anilino cinamatos de metilo empleando 4-metoxianilina.....	49
Tabla 10. Síntesis de derivados β -anilino cinamatos de metilo empleando 3-cloroanilina.....	51
Tabla 11. Síntesis de 51 catalizada por $Zn(OAc)_2/HCl$ y asistida por Microondas...	52
Tabla 12. Síntesis de las quinolonas.....	54
Tabla 13. Síntesis de los derivados clorados.....	57
Tabla 14. Rendimientos de los derivados 2-fenil-4-aminoquinolina.....	60
Tabla 15. Intentos de formación de derivados 2-fenil-4-aminoquinolina por SOAM.	61
Tabla 16. Porcentajes de inhibición de formación de hemozoína.....	67
Tabla 17. Comparación de las series 2-fenil-4-aminoquinolinas en relación a las cadenas diamínicas y valores de Cl_{50}	71
Tabla 18. Comparación de actividades entre derivados 7-cloro y 6-metoxi-4-aminoquinolinaquinolina.....	73
Tabla 19. Constantes de Hammett de los sustituyentes OMe, Me y 3,4-Cl y valores de Cl_{50} para las series 2-fenil-4-aminoquinolinas.....	77
Tabla 20. Constantes de Hansch-Fujita (π) de los sustituyentes OMe, Me y 3,4-Cl y valores de Cl_{50} para cada uno de los compuestos de las series 2-fenil-6-metoxiquinolinas.....	82
Tabla 21. Constantes de Hansch-Fujita (π) de los sustituyentes OMe, Me y 3,4-Cl y valores de Cl_{50} para las series 2-fenil-7-cloroquinolinas.....	82
Tabla 22. Valores de Masa Molar, Aceptores y dadores de Puentes de hidrógen MlogPlogP. Reglas de Lipinski.....	88
Tabla 23. Valores de AlogP98 y Área. Absorción Intestinal.....	91
Tabla 24. Valores de Hammett (σ) para sustituyentes aromáticos.....	188
Tabla 25. Valores de las constantes de Hansch-Fujita para los sustituyentes del grupo 2-fenilo.....	188

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Casos de Malaria 2001-2011.....	2
Figura 2. Ciclo de desarrollo del <i>P. falciparum</i>	7
Figura 3. Eritrocitos infectados con <i>P. falciparum</i>	9
Figura 4. Eritrocitos infectados tratados con cloroquina.....	9
Figura 5. Dos unidades de la estructura cristalina de β -hematina.....	13
Figura 6. Posible modo de interacción cloroquina-hemo.....	15
Figura 7. Estructura general de trioxaquinas.....	23
Figura 8. Resumen de las relaciones estructura-actividad biológica para compuestos tipo 4-aminoquinilinas.....	24
Figura 9. Superficie de Contacto droga-receptor.....	25
Figura 10. Diagrama de Craig.....	26
Figura 11. Sustituyentes seleccionados para el diseño.....	46
Figura 12. Series de derivados sintéticos enfrentados para evaluar el efecto del intercambio de sustituyentes entre los carbonos C-7 y C-6	72
Figura 13. Distribución de derivados 4-aminoquinolinas por medio de parámetros lipofílicos π y electrónicos σ	76
Figura 14. Estrategia de análisis para la determinación cualitativa del efecto de los sustituyentes en el anillo 2-fenilo sobre la inhibición de la formación de la β -hematina.	76
Figura 15. a) Interacción del grupo metilo (Me) con un bolsillo lipofílico, b) interacción del grupo metoxi (OMe) con un grupo polar.....	86
Figura 16. Relación estructura-actividad para compuestos tipo 2-fenil-4-aminoquinolina.....	86

INDICE DE ESQUEMAS

Esquema 1. Posible orden de acción de enzimas.....	10
Esquema 2. Síntesis Previas.....	27
Esquema 3. Síntesis Previas.....	28
Esquema 4. Síntesis Previas Realizadas en el Laboratorio.....	29
Esquema 5. Síntesis Previas Realizadas en el Laboratorio.....	30
Esquema 6. Síntesis Previas Realizadas en el Laboratorio.....	31
Esquema 7. Síntesis de 2-fenil-4-aminoquinolinas.....	33
Esquema 8. Síntesis alternativa del derivado p-nitro-benzoilacetato de etilo.....	38
Esquema 9. Propuesta para la transformación de grupos funcionales.....	40
Esquema 10. Intento de síntesis de la 4-mercaptoacetofenona.....	43
Esquema 11. Intento de síntesis de 4-mercaptoacetofenona.....	43
Esquema 12. Síntesis de la 4-Iodoacetofenona.....	44
Esquema 13. Mecanismo de formación de quinolonas.....	55
Esquema 14. Síntesis de los derivados 2-fenil-4-aminoquinolinas.....	58

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Grafico 1A. Cl_{50} vs Cadenas, serie A.....	68
Grafico 1B. Cl_{50} vs Cadenas, serie B.....	68
Grafico 1C. Cl_{50} vs Cadenas, serie C.....	69
Grafico 1D. Cl_{50} vs Cadenas, serie D.....	69
Grafico 1E. Cl_{50} vs Cadenas, serie E.....	69
Grafico 1F. Cl_{50} vs Cadenas, serie F.....	69
Gráfico 1. Cl_{50} vs tipos de cadenas diamínicas	70
Gráficos de Cl_{50} vs Hammett σ para cada una de la series de derivados sintéticos	78
Grafico 2a1. Cl_{50} vs σ	78
Grafico 2a2. Cl_{50} vs σ	78
Grafico 2a3. Cl_{50} vs σ	78
Grafico 2a4. Cl_{50} vs σ	78
Grafico 2a5. Cl_{50} vs σ	78
Grafico 2a6. Cl_{50} vs σ	78
Grafico 2a. Superposición de gráficos (2.a1-2.a6) de Cl_{50} vs Hammett σ para cada uno de los grupos de derivados 2-fenil-6-metoxiquinolinas.....	79
Grafico 2b1. Cl_{50} vs σ	79
Grafico 2b2. Cl_{50} vs σ	79
Grafico 2b3. Cl_{50} vs σ	79
Grafico 2b. Superposición de los gráficos (2.b1-2.b3) de Cl_{50} vs Hammett σ de cada uno de los grupos de derivados 2-fenil-7-cloroquinolinas.....	80
Gráficos de Cl_{50} vs Hansch-Fujita (π) para cada una de los grupos de derivados 2-fenil-6-metoxiquinolinas.	
Grafico 3a1. Cl_{50} vs π	83
Grafico 3a2. Cl_{50} vs π	83
Grafico 3a3. Cl_{50} vs π	83
Grafico 3a4. Cl_{50} vs π	83
Grafico 3a5. Cl_{50} vs π	83
Grafico 3a6. Cl_{50} vs π	83
Grafico 3a. Superposición de los gráficos (3.a1- 3.a6) de Cl_{50} vs Hansch-Fujita (π) para cada una de las series de derivados 2-fenil-6-metoxiquinolinas.....	84
Gráficos de Cl_{50} vs Hansch-Fujita (π) para cada una de los grupos de derivados 2-fenil-7-cloroquinolinas.	
Grafico 3b1. Cl_{50} vs π	84
Grafico 3b2. Cl_{50} vs π	84
Grafico 3b3. Cl_{50} vs π	85
Grafico 3b. Cl_{50} vs π	85
Gráfica 4. Absorción intestinal.....	92

LISTA DE ABREVIATURAS

A		E	
AcOEt	Acetato de etilo	ESR	Resonancia spin electrón
ASP	Área de superficie polar	EXASF	Estructura Fina de Absorción de Rayos X Extendidos
B		F	
Bn	bencilo	Fe(III)PPIX	Ferriprotoporfirina IX
C		H	
CDM	diclorometano	Hex	hexano
CCP	cromatografía de capa preparativa	h	horas(s)
CC	cromatografía de columna	Hz	Hemozoína
CCPM	cromatografía de columna de presión media	I	
CCS	cromatografía de succión	IR	Infrarrojo
CCF	cromatografía de capa fina	-I	Efecto inductivo atractor
CCI	cromatografía de columna invertida	IFH	Inhibición de la Formación de Hemozoína
Cl ₅₀	concentración inhibitoria 50	J	
CDCl ₃	cloroformo deuterado	<i>J</i>	Constante de acoplamiento
¹⁴ C	Carbono 14	<i>J_m</i>	Constante meta
CS ₂	Disulfuro de carbono	M	
CuI	Yoduro de cobre (I)	MEPs	Superficie de Potencial Electrostático Molecular
D		m	
DMSO	Dimetilsulfóxido	MeOH	multiplete Metanol
DMF	Dimetilformamida	N	
d	dobletes	NaH	Hidruro de Sodio
dd	Doblete de dobletes	ND	No determinado
dt	Doblete de tripletes	O	
		OMS	Organización Mundial de la Salud

P		S	
P.	plasmodium	σ	Coefficiente electrónico de Hammett
PM	peso molecular	Ste	Solvente
ppm	Partes por millón	SOAM	Síntesis Orgánica Asistida por Microondas
π	Coefficiente lipofílico de Hammett	S.D	Desviación Standard
POCl ₃	Oxícloruro de fósforo	s	singlete
Pf	Punto de fusión	sa	Singlete ancho
Q		T	
q	quintuplete	t	triplete
		ta	Triplete ancho
R			
Rto	rendimiento		
RMN- ¹ H	Resonancia magnética de protones	X	
RMN- ¹³ C	Resonancia magnética de carbono	XRD	Difracción de Rayos X
-R	Atractor por resonancia		
+R	Dador por resonancia		
R	Rendimiento		
RPM	Revoluciones Por Minuto		

INTRODUCCIÓN

La malaria es una enfermedad parasitaria producida por el protozooario Plasmodium y transmitida por el mosquito hembra del género Anopheles. Existen cerca de cien especies de Plasmodium conocidas, sin embargo, sólo cuatro especies infectan al ser humano: *Plasmodium vivax*, *Plasmodium ovale*, *Plasmodium falciparum* y *Plasmodium malariae*¹.

Después de la Tuberculosis y el SIDA, la Malaria es la tercera causa de muerte por enfermedades infecciosas. El último reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere que la malaria es responsable de 300 a 500 millones de casos clínicos anuales y la muerte de más de un millón de personas². Aunque casi la tercera parte de la población mundial es considerada en riesgo de contraer esta enfermedad, cerca del 90% de las infecciones y muertes ocurren en África. La principal razón en el incremento es atribuido al desarrollo y rápida propagación de resistencia por el *Plasmodium falciparum* hacia el principal fármaco de ataque, Cloroquina **1**. Además, la aparición de especies de *Plasmodium* múltiple-resistentes en los últimos años y la falta de insecticidas que controlen al vector mosquito han complicando aún más el panorama actual.

Desde los años 2001 hasta 2011 fueron diagnosticados en el país, 417216 casos, registrando la segunda (46.655 casos), la cuarta (45.969 casos) y quinta (45743) incidencias más altas, en los 75 años de historia malárica de Venezuela (años: 2004, 2010 y 2011 respectivamente). Los principales estados, responsables de la enfermedad en su orden fueron: Bolívar (274583), Amazonas (65840), Sucre (47467), Delta Amacuro (11661), Anzoátegui (2.927) y Monagas (2.864)³.

Figura 1. Casos de Malaria 2001-2011

Tomado de la Dirección General de Epidemiología y de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica

El acumulativo total del país hasta la semana 52 del año 2011, es de 45703 casos⁴, existiendo un incremento de 25.5 % comparado con el período homólogo del año 2009. En ese sentido, el desarrollo de nuevos agentes, económicos, no tóxicos y efectivos que evadan el problema de la resistencia es urgentemente necesario.

Para tal fin el entendimiento del ciclo de vida del *Plasmodium falciparum*, los blancos antimaláricos disponibles, así como, las relaciones de estructura-actividad biológica de los compuestos tipo 4-aminoquinolina son fundamentales para el diseño de nuevos fármacos.

ANTECEDENTES

Una de las estrategias para combatir la malaria es por medio del uso de fármacos que tienen afinidad por el parásito y lo eliminan sin dañar al individuo infectado.

Dependiendo de la fase de infección donde actúan los fármacos antimaláricos se clasifican en:

- Esporozoitocidas
- Esquizonticidas: Pre-eritrocíticos y Eritrocíticos
- Gametocidas
- Hipnozoitocidas (*P. vivax*, *P. ovale*)

Los esporozoitocidas se denominan así, por su capacidad de eliminar a los esporozoítos cuando entran al torrente sanguíneo después de la picadura del mosquito. Sin embargo, no existe aún un fármaco que cumpla con éxito este requisito. La primaquina **2**, cloroguanida **3** y pirimetamina **4** poseen una actividad profiláctica parcial, pero los efectos secundarios son más predominantes que el beneficio aportado¹.

4

5

Los esquizonticidas son fármacos que interfieren con el desarrollo y la multiplicación de los merozoítos. Esta línea de agentes se dividen en dos: Pre-eritrocíticos y Eritrocíticos. Los Pre-eritrocíticos actúan contra los merozoítos en los esquizontes hepáticos. Las 8-aminoquinolinas, p ej., Primaquina **2** han mostrado actividad en esta fase, no obstante, la misma es difícil de tratar y no se ha obtenido un logro importante.

Los eritrocíticos, tal como lo indica su nombre, intervienen en la fase eritrocítica, la cual aparentemente es la fase más accesible para tratamiento. Los agentes utilizados son la quinina **5** y las 4-aminoquinolinas como cloroquina **1** y la amodiaquina **6**, entre otros. Las 9-acridinas como la quinacrina **7**, también han sido utilizadas pero su toxicidad ha limitado su uso.

Es importante resaltar que estos fármacos atenúan o previenen la manifestación de los síntomas, pero no ejercen una cura radical ya que la fase pre-eritrocítica no es afectada y los merozoítos siguen multiplicándose en los tejidos primarios.

Los fármacos que destruyen las formas sexuales del parásito (macrogametocito y microgametocito) en el torrente sanguíneo se llaman gametocidas; varios fármacos presentan esta acción como un efecto secundario.

Por último dentro de los fármacos hipnozoitocidas tenemos a la quinocida **8** y la pamaquina **9**, las cuales eliminan las formas dormidas del parásito en el hígado; esta acción se ejerce contra el *P. vivax* y el *P. ovale*.

Ciclo Evolutivo del *Plasmodium falciparum*

En la última década ha habido un considerable incremento en el entendimiento de los procesos que ocurren dentro del parásito que son relevantes para los antimaláricos de uso y los cuales proveen blancos o potenciales blancos para nuevos compuestos antimaláricos. Por ello, es fundamental conocer el ciclo de desarrollo del parásito (*Plasmodium*) y las moléculas que intervienen o producen los diferentes cambios en dicho ciclo.

El ciclo de vida del *P. falciparum* (Figura 2) está conformado por tres fases en el mosquito y dos en el hombre⁵.

En el hospedador, los científicos han dividido las dos fases en una docena de pasos separados. Primero, el parásito es transmitido al humano por los esporozoítos contenidos en la saliva del mosquito anópheles (femenino) infectado. Poco después los esporozoítos invaden las células parenquimatosas del hígado, desarrollándose en un lapso de 5 a 15 días los esquizontes. Esta etapa es conocida como fase pre-eritrocítica debido a que tiene lugar fuera del glóbulo rojo. Cada esquizonte contiene de 10.000 a 30.000 merozoítos (hijos parásitos). Una vez madurado el esquizonte, libera los merozoítos y estos invaden los eritrocitos. Cada eritrocito invadido evoluciona a esquizonte, los nuevos esquizontes se rompen y liberan los merozoítos los cuales a su vez invaden a otros eritrocitos, formándose un ciclo de infecciones (fase eritrocítica). Algunos de los merozoítos que no invaden los glóbulos rojos se diferencian en formas sexuales (gametocitos), los cuales son ingeridos por el mosquito durante una picada y se fusionan para formar el cigoto. En las próximas 12 a 48 horas, el cigoto se alarga y forma el oocineto, el cual atraviesa las paredes del estómago del mosquito y se

convierte en el ooquiste. En el lapso de una semana o más, (dependiendo de la especie del parásito y la temperatura ambiente) el ooquiste se alarga formándose en él 10.000 esporozoítos.

Cuando ocurre la ruptura del ooquiste se liberan los esporozoítos y se dirigen a las glándulas salivales donde nuevamente serán inyectados al huésped, cerrándose de esta manera el ciclo.

Cabe mencionar que las especies *P. vivax* y *P. ovale* presentan en el ciclo formas latentes o dormidas del parásito alojadas en el hígado, que en el transcurso de meses a 1 o 2 años se activan completándose el ciclo, este proceso se conoce como recaída.

FIGURA 2. CICLO DE DESARROLLO DEL *P. FALCIPARUM*.

DEGRADACIÓN DE HEMOGLOBINA

El parásito en la fase eritrocítica se propaga dentro de los glóbulos rojos infectados consumiendo más del 65 % de la hemoglobina del hospedador ⁶ como fuente para la síntesis de sus proteínas ⁶. Las evidencias fueron obtenidas a partir de hemoglobina radioactiva⁷ y del empleo de amino ácidos radio etiquetados⁸, encontrándose en ambos casos cantidades significativas de ¹⁴C en las proteínas parasitarias.

No obstante se ha observado que reveladoras proporciones de amino ácidos provenientes de la degradación son excretados del parásito ^{6,9}. En consecuencia, se han adicionado otros objetivos de la degradación de la hemoglobina como son la necesidad del parásito de hacerse espacio dentro del eritrocito ^{6,10} y el de controlar la estabilidad osmótica de los glóbulos rojos ¹¹.

El proceso de alimentación del parásito comienza con la ingestión del citoplasma del hospedador a través del citostoma, una estructura parecida a una boca formada por una invaginación de las membranas vacuolar parasitófora y la membrana plasmática parasitaria. Desde el citostoma son liberadas las vesículas endocíticas las cuales transportan la hemoglobina hacia la vacuola ¹² donde finalmente su membrana externa (membrana plasmática) se fusiona con la membrana de la vacuola. De la fusión se obtiene la lisis de la vesícula y la degradación de la hemoglobina ¹³.

Figura 3. Eritrocitos infectados con *P. falciparum*; una vesícula endocítica (EV) conteniendo citoplasma del hospedador es vista adyacente a la membrana celular parasitaria. Amplios cristales de pigmento malárico son vistos dentro de la vacuola (FV). **Figura 4.** Eritrocitos infectados tratados con cloroquina. La vacuola contiene 2 vesículas endocíticas (EV) no digeridas rodeadas por una simple membrana. Numerosas vacuolas son vistas en el citoplasma parasitario. Tomado de referencia 9.

Slomianny ¹⁴, estudio la morfología espacial del proceso de alimentación del *P. falciparum* a través de seccionamiento serial seguido por reconstrucción tridimensional 3D, encontrando en las vesículas citostomales hemoglobina degradada y la presencia de cristales de hemozoína en la membrana interna. A partir de estas observaciones propone a las vesículas como órgano principal de la degradación de hemoglobina. Tal proposición está en desacuerdo con Yayon y col ¹⁵ quien sugiere a las vacuolas como el sitio principal de la degradación de la hemoglobina. En adición, no se han realizado posteriores estudios que aseveren la proposición de Slomianny.

Por otro lado es considerado que el proceso de degradación se realiza principalmente dentro de la vacuola digestiva e intervienen distintas clases de enzimas siguiendo un camino semi-ordenado (ver Esquema 1), al parecer cuatro proteasas

aspárticas, plasmepsinas I, II, IV y una proteasa histo-aspartica¹⁶, tres proteasas cisteínicas (falcipainas)¹⁷ y una zinc proteasa (falcilisina)¹⁸.

Esquema 1. Posible orden de acción de enzimas

Los productos de la degradación de la hemoglobina son el hemo (ferroprotoporfirina IX) **10** y la globina, esta última es hidrolizada por la falcipaina-II y la falcilisina a péptidos y posteriormente a aminoácidos. El Hemo (ferroprotoporfirina IX) **10** liberado en la vacuola se oxida a ferriprotoporfirina IX (hematina o $H_2O/OH-Fe(III)PPIX$) **11** una especie tóxica para el parásito debido a que es capaz de inhibir enzimas proteolíticas involucradas en la degradación de la hemoglobina ¹⁹ y otras enzimas ²⁰ importantes en el metabolismo del parásito.

10

11

Por lo tanto, el parásito se desintoxica convirtiendo la hematina **11** en un compuesto microcristalino insoluble a pH fisiológico, conocido como Hemozoína o pigmento malárico.

HEMOZOÍNA

Fitch y col ²¹ en 1980 proponen a partir de experimentos con eritrocitos infectados de *Plasmodium berghei* y eritrocitos tratados con proteasas no específicas de *Streptomyces griseus* que ferriprotoporfirina IX **11** es el receptor de cloroquina **1**. Sugerida la conversión de ferriprotoporfirina IX **11** a hemozoína como blanco antimalárico, los estudios se enfocaron hacia la determinación de la estructura de la hemozoína. Slater ²² en 1991 demostró que la hemozoína es químicamente idéntica a la β -hematina, un agregado sintético de hematina **11**.

Basándose en espectroscopia de IR, ESR EXASF sugirió que la hemozoína era un agregado de Fe(III)PPIX **11** en el cual el propionato de la cadena lateral de una unidad de Fe(III)PPIX **11** se coordina al Fe(III) central de otra unidad ²².

No obstante, la estructura cristalina de rayos X de alta resolución obtenida por Pagola y Bohle ²³ mostró que la hemozoína consiste en la coordinación de dímeros, de moléculas de hematina **11**, mediante puentes de hidrógeno dobles; y el dímero a su vez consiste en la doble coordinación del grupo propionato de la cadena lateral de una molécula de hemo con el centro metálico de la segunda como se muestra en la Figura 5.

Figura 5. Dos unidades de la estructura cristalina de β -hematina

El mecanismo de formación de hemozoína no es del todo entendido, existen varias hipótesis sobre la formación de hemozoína entre las cuales se tienen: catálisis enzimática ²⁴, medios abióticos ²⁵, autocatálisis por β -hematina²⁶ preformada, catálisis por HRP-2 ²⁷ y por lípidos ²⁸. Este campo sigue bajo estudio.

Hemo y Hemozoína, como Blancos Biológicos

Fitch y Chou ²¹, 1980; Slater y Cerami ²², 1992; Egan y Ross ²⁵, 1994; Mungthing y col ²⁹ en 1998 han presentado evidencias que sugieren que cloroquina **1** y demás drogas del tipo 4-aminoquinolinas bloquean o inhiben el mecanismo de desintoxicación (conversión de hematina a β -hematina) del parásito.

El efecto de las drogas antimaláricas sobre la formación sintética de β -hematina es fácilmente monitoreado por espectroscopia infrarroja ²⁵, encontrándose que los fármacos cloroquina **2**, amodiaquina **6** y quinina **5** formaron complejos Fe(III)PPIX-droga; sin evidencia de bandas de infrarrojo alrededor de 1660 cm^{-1} y 1210 cm^{-1} las cuales son características de la β -hematina.

Posteriormente en 1996 Sullivan y colaboradores ³⁰ en incubaciones de cultivos parasitarios con cloroquina y quinidina marcadas isotópicamente, empleando concentraciones sub-inhibitorias y posterior autoradiografía por microscopía electrónica y fraccionamiento sub-celular, mostraron que los compuestos marcados aparecen asociados a la hemozoína. La incorporación de las quinolinas tritiadas a la hemozoína, en estudios *in vitro*, resultó dependiente de la adición del sustrato (hemo), lo cual sugirió que la cloroquina se enlaza primero al hemo y luego se incorpora a la hemozoína impidiendo su crecimiento, como se observa en la Figura 6.

Figura 6. Posible modo de interacción cloroquina-hemo

Por supuesto que la consecuencia de esto sería, la acumulación del hemo tóxico y la muerte del parásito. La interacción del complejo cloroquina-hemo con la hemozoína es claramente no covalente ya que él puede ser removido por continuos lavados. Se puede destacar que las drogas como quinina y cloroquina **1** no se asocian directamente con el cristal de hemozoína.

Los estudios de Sullivan y colaboradores ³¹ también indicaron que la asociación del complejo hemo-quinolina con el cristal de hemozoína fue específica, saturable y de alta afinidad. Así mismo otras quinolinas antimaláricas compitieron por la unión del complejo droga-hemo a la hemozoína.

Este resultado sirvió para reforzar la proposición previa de esos autores en la cual la asociación del complejo droga-hemo con el cristal, “encapsula” a este, previniendo la captación adicional del hemo, de forma que éste se acumula a niveles letales al parásito. Otro resultado interesante de esta evaluación fue que la hemozoína

de cultivos sensibles y resistentes a la cloroquina, tuvo similar afinidad por el complejo, lo cual parece sugerir que la resistencia del parásito a la cloroquina **1** tiene que ver, con que la droga no alcanza su “blanco” y no que él es alterado.

El mecanismo de acción de cloroquina y de los compuestos 4-aminoquinolinas es aún desconocido. Existen 2 propuestas sobre el modo de acción: la primera que involucra la interacción cloroquina-hematina o cloroquina-dimero de hematina y la segunda que propone la interacción de cloroquina con la superficie del cristal de hemozoína. Para esta última Leiserowitz y col ³² a partir de los datos cristalográficos de hemozoína (aportados por Pagola) determinan la forma de crecimiento teórico de β -hematina. El cristal modelado es similar en entorno y forma a los cristales del pigmento malárico.

De los resultados obtenidos proponen un sitio de interacción no covalente para los derivados de quinolinas en la cara final de más rápido crecimiento {001} (nomenclatura usada en cristalografía para nombrar las distintas caras de un cristal) de la forma teórica de β -hematina.

Por otro lado, Egan y col ³³ estudiaron la formación de β -hematina en presencia de 5 equivalentes de cloroquina **1** en función de los tiempos de incubación (>60 min). Los ensayos mostraron que transcurridos periodos de más de 60 min la formación de β -hematina se reiniciaba. Los resultados fueron confirmados por espectrofotometría de UV y por difracción de rayos X (XRD). Se demostró que la interacción cloroquina-hematina o cloroquina con las caras crecientes de β -hematina es un proceso reversible

donde el efecto de cloroquina se traduce en disminuir la velocidad de formación de β -hematina y no en bloquear irreversiblemente el proceso de cristalización, determinándose que la acción de cloroquina es un proceso cinético y no termodinámico.

Leiserowitz y col ³⁴ investigaron el efecto de cloroquina sobre la nucleación y la morfología de los cristales de β -hematina, empleando aditivos tipo quinolina al 10 % en soluciones de hematina. Observaron un incremento significativo en los tiempos de aparición de los cristales de β -hematina que señalan una fuerte inhibición en el estado de nucleación. Al mismo tiempo determinaron los efectos de cloroquina y quinina sobre la morfología creciente de β -hematina y las correlacionaron con las adsorciones de los fármacos sobre las caras del cristal {001} o {011}. Los resultados fueron constatados a partir de datos de difracción de rayos X y de experimentos coherent grazing X-ray diffraction. De los resultados, Leiserowitz propone que cloroquina y compuestos tipo quinolina, se adsorben sobre la superficie del cristal y una fracción de ellos son ocluidos en el cristal de β -hematina. A pesar de los resultados aún no se conoce sobre el mecanismo de formación de hemozoína y el mecanismo de acción de cloroquina.

EN LA BÚSQUEDA DE NUEVAS DROGAS ANTIMALÁRICAS

Un compuesto antimalárico interesante es la Artemisinina **12**, una lactona sesquiterpénica extraída de la planta *Artemisia annua compositae*. Los derivados de Artemisinina son muy efectivos contra los parásitos de la malaria incluyendo especies multiresistentes de *P. falciparum* ³⁵.

12

Debido a la insolubilidad de la Artemisinina en agua y aceite, así como a su baja efectividad por administración oral, un grupo de investigadores ³⁵ sintetizaron una serie de derivados dihidroartemisinina solubles en agua y evaluaron su actividad antimalárica *in vitro* frente a las cepas de *P. falciparum* clon Indochina y clon Sierra Leona, observando que los derivados fueron más efectivos contra el clon multiresistente Indochina.

El artesunato de sodio **13** derivado soluble en agua de dihidroartemisinina **14** fue muy usado para el tratamiento de malaria cerebral ³⁶. Sin embargo, no es estable en solución acuosa y su utilidad práctica como agente antimalárico ha disminuido.

En cambio el artelinato de sodio **15** es sustancialmente más estable que el artesunato de sodio **13** en solución acuosa débilmente alcalina, una importante propiedad física para la preparación de dosis intravenosas.

De la serie de los compuestos evaluados el derivado, 3-fluoroanilina **16** fue el que tuvo la mayor actividad con un $CI_{50} \leq 0.16$ ng/mL frente al clon Indochina *P. falciparum*, siendo varias veces más potente que la Artemisinina **12**.

16

De Dibyendu y colaboradores ³⁷ con el propósito de estudiar la resistencia de *P. falciparum* a cloroquina **1**, sintetizaron una serie de aminoquinolinas y evaluaron la relación estructura-actividad (SAR), observando que las sustituciones alquílicas en el anillo quinolínico reducen la actividad antimalárica. Tal es el caso de la 2-metilcloroquina **17** la cual posee una menor actividad que la cloroquina **1**.

17

Los derivados de cloroquina, **18** y **19**, que no tienen el cloro en la posición 7, de igual manera fueron menos activos.

Las aminoquinolinas con distintas longitudes de cadena lateral diaminoalcano (de 2 a 12 carbonos) **20**, **21**, **22**, **23**, y **24** pero conservando el grupo dietilamino terminal fueron activas *in vitro* frente a especies de *P. falciparum* resistentes a cloroquina y mefloquina y tres especies de *P. falciparum* de Tailandia múltiple-resistentes. El grupo terminal fue retenido en cada uno de los componentes debido a que es el determinante principal del metabolismo de las aminoquinolinas por las enzimas P-450 del hígado.

Kristin y colaboradores ³⁸ con el objetivo potenciar la actividad biológica del compuesto **25** (Cl_{50} = 150 nM) realizaron un estudio de la relación estructura-actividad biológica (SAR). Encontrando 3 compuestos con actividad comparable a la de cloroquina **1**.

Los compuestos fueron evaluados frente a cepas de *P. falciparum* sensibles y resistentes a cloroquina (3D7 y W2).

26 X=OCH₃, R₃ =CH₂C₆H₅, Cl_{50} = (3D7, W2) = (15, 180) nM

27 X= OCH₃, R₃= CH₂CH(C₆H₅)₂, Cl_{50} = (3D7, W2) = (12, 100) nM

28 X= H, R₃= CH₂CH(C₆H₅)₂ , Cl_{50} = (3D7, W2) = (7, 70) nM

Con la finalidad de disminuir el desarrollo de resistencia del parásito hacia las drogas antimaláricas, se ha planteado una aproximación de terapia, conocida como “Biterapia Covalente”, la cual consiste en la unión covalente por medio de un enlazador de 2 entidades antimaláricas cuyo mecanismo de acción se realiza por vías diferentes. Respondiendo a esa estrategia surgen las trioxaquinas³⁹, una combinación de una entidad trioxano (agente alquilante del hemo) y con una 4-aminoquinolina (fácil penetración al sitio de acción).

Figura 7. Estructura general de trioxaquinas

La trioxaquina DU-1102 **29** fue evaluada *in vitro* frente a cepas de *P. falciparum* sensibles y resistentes a cloroquina **1** pertenecientes a Yaoundé (Camerún)⁴⁰. Los Cl_{50} del DU-1102 fueron 48 nM y 40 nM respectivamente. No se encontró correlación entre los Cl_{50} del DU-1102 y los de cloroquina lo que sugiere que no existe resistencia cruzada hacia trioxaquina.

29

Por otro lado, el de Du-1301⁴¹ **30** perteneciente a la segunda generación de trioxaquinas resultó más activo que el Du-1102 siendo los Cl_{50} iguales a (7-19) nM,

(5-11) nM y (6-17) nM para los diastereomeros trans-Du1301, cis-Du1301 y la mezcla racémica respectivamente.

30

Los estudios de la relación estructura química-actividad biológica (SAR) de los compuestos tipo 4-aminoquinolina han permitido proponer el siguiente modelo (Figura 8): el átomo de Cl en el carbono C-7 es fundamental para la inhibición de la formación de hemozoína, el núcleo 4-aminoquinolina es necesario para la formación del complejo droga-hematina por interacciones π - π . La variación de la cadena diamino alcano es una vía para superar la resistencia desarrollada por el *P. falciparum* contra la cloroquina

1.

Figura 8. Resumen de las relaciones estructura-actividad biológica para compuestos tipo 4-aminoquinilinas

A partir de lo anterior se realizó un diseño racional de una serie de derivados sintéticos con potencial actividad antimalárica, partiendo de la selección de la cloroquina **1** como compuesto líder o cabeza de serie. La escogencia de CQ **1** como modelo se basó en su eficacia, seguridad y bajo costo de producción como fármaco antiparasitario.

Las modificaciones estructurales fueron planteadas cubriendo aspectos farmacocinéticos y de mecanismos de acción, de tal manera que los análogos sintéticos debían tener un LogP igual o próximo al de cloroquina ($A\text{LogP98} = 4,3456$), manteniendo así la accesibilidad de los compuestos al blanco biológico. Por otro lado, se trató de potenciar las interacciones fármaco-hemo o fármaco-cristal de hemozoína por medio de la inserción en el carbono C-2 de un grupo fenilo sustituido, la presencia del anillo se traduce en una ampliación de la superficie de contacto droga-receptor (Figura 9).

Figura 9. Superficie de Contacto droga-receptor

Los sustituyentes y las posiciones en el grupo 2-fenilo (4-OMe, 4-Me, 3,4-Cl y 3-OH) fueron seleccionados a través del diagrama de Craig ⁴² (Figura 10). El esquema de Craig, es un plano dividido en cuatro cuadrantes ($+\sigma, +\pi$, $+\sigma, -\pi$, $-\sigma, +\pi$, $-\sigma, -\pi$) en los cuales se agrupan a los sustituyentes según sus propiedades electrónicas (σ) y lipofílicas (π). En el diseño racional, se utiliza como herramienta para la adecuada selección de sustituyentes en sistemas aromáticos con el objetivo de evitar el uso de grupos funcionales con iguales características electrónicas y lipofílicas de tal manera de obtener la máxima información posible de la relación estructura química-actividad empleando un mínimo de compuestos y ensayos biológicos.

Otras de las proposiciones fue emular el patrón de sustitución de la Quinina reemplazando el sustituyente Cl en el carbono C-7 por el grupo metoxi en el carbono C-6 y en el carbono C-4 utilizar cadenas diaminoalcanos de variada longitud como anclaje en la ranuras del cristal de hemozoina o para la formación de puentes de hidrogeno con los grupos propionato de las cadenas laterales del hemo.

Figura 10. Diagrama de Craig
Tomado de referencia 42 con fines académicos

SÍNTESIS PREVIAS

A continuación se presentan algunos trabajos que resultan útiles para el desarrollo de nuestro estudio sintético. Sheng-Chu Kuo y colaboradores ⁴³, sintetizaron 2-aryl-4-quinolonas, por condensación de anilinas sustituidas con benzoilacetato de etilo seguida por ciclación térmica con difeniléter (Esquema 2):

Esquema 2

De esta síntesis es importante resaltar la obtención de la 2-fenilquinolona por ciclación del acrilato de etilo en difeniléter.

Dibyendu; Krogstad, F y colaboradores ⁴⁴ sintetizaron un grupo de 4-aminoquinolinas (Esquema 3) por reacción de 3-cloroanilina con etoximetilmalonato de dietilo, para obtener el anilinoacrilato sustituido, el cual fue convertido en la 3-carboetoxi-4-hidroxi-7-cloroquinolina por calentamiento en difeniléter. Luego la hidroxiquinolina se convirtió en el derivado clorado por medio del oxiclورو de fósforo (POCl_3) y finalmente dicho derivado se hizo reaccionar con la amina correspondiente, produciendo así la 4-aminoquinolina.

Esquema 3

De la síntesis de Dibyendu y colaboradores es interesante resaltar la halogenación de la hidroxiquinolina por medio de oxiclورو de fósforo y la posterior transformación del derivado clorado en la 4-aminoquinolina.

Síntesis Previas Realizadas en el Laboratorio

En la búsqueda de potentes agentes antimicrobianos Quintero. T, Pernía. E, Márquez. C y Guzmán. W ⁴⁵ sintetizaron un grupo 2-fenil-3-carboxi-4-quinolonas a partir de cloruros de acilo y del malonato de dietilo. Como en el trabajo previo se obtiene el acrilato, el cual es ciclado en difeniléter para obtener la correspondiente quinolona (Esquema 4).

Esquema 4

Villanueva S., Guzmán W. y Márquez C., sintetizaron un grupo de 2-fenil-4-aminoquinolinas (Esquema 5), haciendo reaccionar la acetofenona con el carbonato de dietilo para obtener el benzoilacetato de etilo; el cual se hizo reaccionar por condensación con la 3-cloroanilina para producir el β -anilino cinamato correspondiente. Luego este fue ciclado en difeniléter obteniéndose los isómeros clorados de la quinolona y por reacción con el oxiclورو de fósforo, se formaron las cloroquinolinas isoméricas sustituidas, y estas reaccionaron con las cadenas diaminoalquílicas para obtener las 4-aminoquinolinas finales.⁴⁶

Esquema 5

Canino L., Guzmán W. Y Márquez C ⁴⁷., realizaron un trabajo análogo al anterior, sintetizando 4-aminoquinolinas (Esquema 6), con la variante de que el grupo 2-fenil posee un sustituyente cloro en posición 4 y el anillo quinolínico no posee un sustituyente cloro en posición 7 sino un grupo metoxi en posición 6.

Esquema 6.

OBJETIVOS

De lo presentado anteriormente, se ha propuesto como objetivo general:

Diseñar y sintetizar un grupo de derivados de 2-fenil-4-aminoquinolina. Evaluar su actividad biológica como antimaláricos y estudiar la relación estructura- actividad, cualitativa, de los mismos.

Objetivos específicos:

- Sintetizar una serie de compuestos con las siguientes estructuras:

$R_3 = \text{OMe}, \text{Cl}, \text{CH}_3 \text{ y } \text{OH}$

$R_4 = \text{CH}_2\text{CH}_2\text{NMe}_2, \text{CH}_2\text{CH}_2\text{NEt}_2, \text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NMe}_2, \text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NEt}_2, \text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2, \text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2.$

- Caracterizar a través de distintas técnicas espectroscópicas los derivados obtenidos
- Evaluar la actividad de los compuestos sintetizados en la inhibición de la formación de β -hematina.
- Determinar la relación cualitativa estructura química -actividad biológica para la serie de 2-fenil-4-aminoquinolina.

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

Con la finalidad de llevar a cabo los objetivos propuestos, se empleará el siguiente Esquema de síntesis.

Esquema 7. Síntesis de 2-fenil-4-aminoquinolinas

Inhibición de la Formación de β -hematina

Una solución de cloruro de hemina (50 μ L, 4mM, Sigma Chemical, Co) en DMSO (5,2 mg/mL), se distribuyó en una microplaca de 96 pozos. Luego se agregó por triplicado 50 μ L de diferentes concentraciones (12,5 μ M-12,5 mM) de los compuestos a ser evaluados y finalmente, 100 μ L de un buffer de acetato (0,2 M, pH 4,4).

Las placas fueron incubadas a 37°C por 48 horas e inmediatamente centrifugadas (4000 RPM x 15 min, IEC-CENTRA, MP4R), se descartó el sobrenadante y el residuo resultante se lavó 2 veces con DMSO (200 μ L) y posteriormente se disolvió en 200 μ L de solución de NaOH 0,2N. Por último, el agregado solubilizado se diluyó en una relación (1:2) en una solución de NaOH 0,1 N para medir la absorbancia a 405 nm (lector, BIORAD, 550).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

SINTESIS.

Se procedió a la formación del derivado p-nitrobenzoilacetato **32** a partir de la reacción de la p-nitroacetofenona **31** con el carbonato de dietilo en presencia del NaH (Tabla 1).

Los intentos y condiciones de las síntesis son resumidos a continuación:

Tabla 1. Intentos de formación del derivado nitrobenzoilacetato de etilo

Reac	Comp.	R	Base	Solvente	Relación molar	t (h)	T (°C)	%Rto
					Base:rC ₆ H ₄ COCH ₃			
1	32	4-NO ₂	NaH	-	1.2:1	3	ta	-
2	"	"	"	-	1.2:1	18	"	-
3	"	"	"	-	1.2:1	48	"	-
4	"	"	"	-	2.5:1	3, 6,	"	-
						24	"	-
5	"	"	"	-	1.2:1	3	80	-
6	"	"	triethylamina	-	-	24	ta	-
7	"	"	"	-	-	24	reflujo	-
8	"	"	triethylamina/NaH	-	1.2:1	4	"	-
9	32a	3-NO ₂	NaH	-	1.2:1	3	ta	-
10	"	"	NaH	-	1.2:1	24	ta	-

La síntesis de los derivados nitrobenzoilacetato se intentó en principio bajo las condiciones estándares practicadas en el Laboratorio de Química Medicinal y Síntesis Orgánica (Tabla 1). Al no obtenerse el compuesto esperado se variaron las condiciones de reacción tales como; tiempo de reacción, temperatura y bases. Sin embargo, el resultado fue negativo. Se realizó una reacción de referencia o prueba con acetofenona (ver Tabla 2) para determinar si los resultados obtenidos eran debidos a la pureza del NaH. La reacción 14 mostró que el NaH es efectivo para abstraer el protón ácido de la acetofenona. Posiblemente la no obtención de los derivados nitro benzoílo podría deberse a la estabilización del ión enolato por el efecto atractor de electrones, del grupo nitro (inductivo (-I) o de resonancia (-R), prefiriendo el ión, no reaccionar con el carbonato de dietilo. Se presume la formación del ión enolato por la coloración amarilla de la mezcla de reacción la cual desapareció con la adición de una mezcla de ácido acético-hielo. Se trató de forzar la reacción empleando una relación molar $\text{NaH}:\text{C}_6\text{H}_4\text{COCH}_3$, 3:1 y colocando la mezcla bajo reflujo. No obstante fue insuficiente para obtener los derivados nitrobenzoilacetatos.

Tabla 2. Nuevos Intentos en la formación de los derivados nitro-benzoilacetato de etilo

Reac.	Comp.	R	Base	Relación molar	Solvente	t (h)	T °C	% Rto
				NaH:rC ₆ H ₄ COCH ₃				
11	32	4-NO ₂	NaH	3:1	benceno	24	reflujo	-
12	"	"	"	3:1	tolueno	24	"	-
13	32a	3-NO ₂	NaH	3:1	tolueno	24	"	-
14	32b	H	NaH	1.2:1	-	18	ta	√
15	"	H	triethylamina	-	-	24	ta/reflujo	-

Variación del esquema de síntesis

Con el objetivo de obtener los derivados nitrobenzoílo se planteó la modificación del esquema de síntesis (Esquema 7), partiendo de la N acetilación de la p-aminoacetofenona y finalizando con la oxidación del grupo amino en el derivado quinolona (Esquema 8).

Esquema 8. Síntesis alternativa del derivado p-nitro-benzoilacetato de etilo

La acetilación del grupo amino con anhídrido acético se realizó con la finalidad de evitar problemas de autocondensación de la p-aminoacetofenona, (ver Tabla 3, reacción 16) durante la generación del ión enolato y posterior formación del derivado benzoilacetato.

Tabla 3. Condiciones de reacción de acetilación de la 4-aminoacetofenona.

Reacción	Solvente	Tiempo (h)	T(°C)	% Rto
16	Anhídrido acético	0.083	ambiente	100

Luego para la formación del derivado benzoilacetato, se hizo reaccionar la p-acetilaminoacetofenona con el carbonato de dietilo (ver Tabla 3a). Sin embargo, no se obtuvo el compuesto esperado posiblemente a que el derivado N-acetilado no se disolvió en el carbonato de dietilo. En un nuevo intento, se ensayo la reacción empleando tolueno como solvente (reacción 17a). El seguimiento a través de la CCF, indicó que no hubo formación del producto y de la finalización de la reacción se recupero todo el material de partida. A pesar de la presencia del tolueno y de someter la reacción a reflujo no se logró disolver la p-acetilaminoacetofenona y por ende lograr la formación del ión enolato como intermediario en la obtención del p-acetilamino-benzoilacetato de etilo.

Tabla 3a. Intentos de formación del p-acetilamino-benzoilacetato de etilo

Reacción	Comp.	Relación molar	Solvente	T (°C)	Tiempo (h)	% Rto
		NaH: CH ₃ CONHPhCOCH ₃				
17		3:1	-	ambiente	24	-
17a		3:1	tolueno	reflujo	24	-

La dificultad en la obtención de los derivados nitrobenzoil acetato y la accesibilidad a los diferentes grupos funcionales pertenecientes al cuadrante (+σ,+π) del diagrama de Craig, nos condujo a sustituir los isómeros meta y para-nitroacetofenona como material

de partida por la 3,4-dicloroacetofenona. De igual modo para el cuadrante (+ σ , - π), se reemplazó el grupo funcional ciano (CN) por el grupo sulfonamida (SO₂NH₂). Las reacciones que se muestran a continuación describen los intentos en la obtención de la p-sulfonamidoacetofenona.

La estrategia sintética (Esquema 9) para obtener el compuesto de interés involucró la transformación de la 4-cloro-acetofenona **33** en la 4-tio-acetofenona **34** a través de una sustitución nucleofílica aromática (SNA). Luego la conversión del tiol en el cloruro de sulfonilo por medio de una cloración oxidativa y finalmente la obtención de la sulfonamida **35** por reacción del cloruro de sulfonilo con amoniacó ⁴⁸.

Esquema 9. Propuesta para la transformación de grupos funcionales

Roepe y col ⁴⁹, a partir de la reacción de la 4,7-dicloroquinolina con tiourea en etanol, sintetizaron la 7-cloro-4-tiol-quinolina con un rendimiento del 60%. Las condiciones de reacción establecidas en el laboratorio de Roepe (reacción 18), se reprodujeron para la obtención de la 4-mercaptoacetofenona **34** (ver Tabla 4). El análisis espectroscópico de IR mostró que no se logró la conversión del grupo funcional. En consecuencia, se realizó un conjunto de variaciones a las condiciones de reacción que permitieran la obtención del compuesto objetivo **34** (ver Tabla 4). Todos los intentos fueron fallidos.

Tabla 4. Intentos de síntesis y condiciones de reacción de la 4-mercaptacetofenona

Reac.	R ₁	R ₂	R ₃	Relación molar		Solven	t (h)	T (°C)	% Rto
				pClC ₆ H ₄ COCH ₃ :Tio					
18	S	NH ₂	NH ₂		1:1	etanol	24	50	-
19	S	NH ₂	NH ₂		1:1	-	"	50	-
20	S	NH ₂	NH ₂		"	"	24	120	-
21	S	NH ₂	NH ₂		"	"	0.16	nd	- ^a
22	O	CH ₃	S ⁻ K ⁺		1:1	dioxano	17	70	--
				Reactivo	pClC₆H₆COCH₃:NaHS				
24				NaHS.CH ₃ CO ₂ Na	1:1	MeOH	72	90, 120, 135, 183	- - - -
25				NaHS.CH ₃ CO ₂ Na	1:1	MeOH	0.16	nd ^a	-

^a calentamiento vía microondas,

Con el propósito de obtener la 4-mercaptoacetofenona **34**, se homogeneizó en metanol una mezcla de la 4-cloroacetofenona **33** y el NaHS.CH₃CO₂Na, se colocó bajo reflujo y se siguió por CCF (ver Tabla 4). El cromatograma reveló que no hubo formación de producto. Por lo tanto, se aumentó la temperatura de reacción de forma escalonada (120-135-183) °C y se finalizó a las 72 horas sin la obtención del compuesto de interés. En un nuevo intento (reacción 25) los reactivos se sometieron a radiación de microondas por un lapso de 10 min, no hubo cambios favorables.

Por otro lado, se mezcló la 4-cloroacetofenona **33** con tioacetato de potasio en dioxano⁵⁰. La mezcla se calentó hasta ebullición y se siguió por CCF en una solución de Hex:DCM, 1:1. La reacción se finalizó a las 17 horas y el espectro de I.R del compuesto separado no mostró evidencias de la banda de absorción característica del grupo funcional S-H.

Hasta ahora los reactivos y las condiciones de reacción han sido insuficientes para desplazar al cloro y obtener la 4-mercaptoacetofenona **34**. La razón podría residir en la dificultad para romper el enlace C-Cl, debido a la poca estabilidad del cloro como grupo saliente y por otro lado a la insuficiente reactividad del sustrato.

Jiang y col ⁵¹ desarrollaron un procedimiento catalizado por CuI para preparar aril tioles a partir de la reacción de yoduro de arilo con azufre. Se reprodujeron las condiciones anteriores con la 4-bromoacetofenona **36** a fin de obtener la 4-mercaptoacetofenona **34**. La reacción se siguió por CCF hasta la desaparición de la acetofenona de partida, se finalizó la reacción y se trató el crudo, obteniéndose mayoritariamente el compuesto de partida. Posiblemente el resultado, se debió a que la reacción no fue sometida el tiempo suficiente para que el ión polisulfuro atacara al complejo 4-bromoacetofenona-CuI. Por lo tanto, al finalizar la reacción, se desestabilizó el complejo y por ende se regeneró a la acetofenona de partida.

Esquema 10. Intento de síntesis de la 4-mercaptoacetofenona

Luego se hizo reaccionar la 4-bromoacetofenona **36** con tiourea en presencia de CuI y prolina ⁵² (Esquema 11). El espectro de I.R no presentó bandas de absorción en el intervalo 2600-2550 cm⁻¹, características del grupo funcional -SH.

Esquema 11. Intento de síntesis de 4-mercaptoacetofenona

Con la idea de tener un sustrato más reactivo a la sustitución y un mejor grupo saliente se estableció la siguiente secuencia de intercambio de grupos funcionales: bromo-yodo-mercapto. La reacción de la 4-bromoacetofenona **36** con KI y I₂ en presencia de DMF y níquel metálico ⁵³ permitió la formación de la 4-iodoacetofenona **37** en bajo rendimiento. No obstante, al analizar la cantidad de reactivos y tiempo invertidos con el producto obtenido en el Esquema 12, se decidió desistir en la obtención de la sulfonamida y reemplazarla por el grupo 3-hidroxi.

Esquema 12. Síntesis de la 4-Iodoacetofenona

Se siguió con las síntesis de los compuestos de partida (acetofenonas sustituidas) para la obtención de los derivados 2-fenil-4-aminoquinolina. En este sentido se transformó la 4-hidroxiacetofenona en la 4-metoxiacetofenona **38** a través de una reacción de 2 pasos que comprendió la formación del fenóxido y el ataque nucleofílico de este sobre el yoduro de metilo. La reacción se monitoreó por CCF en una mezcla Hex:DCM (1:1). El rendimiento promedio fue aproximadamente de 80% (ver Tabla 5). El espectro de I.R. de **38** no mostró evidencias de bandas de absorción entre 3600-3200 cm^{-1} , características de las formas libre y asociada del grupo funcional -OH. Las restantes bandas de absorción corresponden a los grupos funcionales cetona y fenilo, 1640 cm^{-1} y 1570 cm^{-1} , respectivamente, corroborándose la metilación del grupo -OH.

Tabla 5. Condiciones de reacción para la Síntesis de 4-metoxiacetofenona

Reacción	Compuesto	Solvente	p-OH (mmol)	Relación Molar		t (h)	% R
				Fenol	CH ₃ I		
29	38	metanol	51.41	1	10	3	81
30	"	metanol	66.10	1	10	3	80
31	"	metanol	110.18	1	10	3	67

Con respecto al cuadrante (- σ , + π), se sintetizó la p-metilacetofenona **39** a partir de la reacción del cloruro de acetilo, tolueno y el tricloruro de aluminio (AlCl_3). La reacción fue rápida con un rendimiento promedio del 75% y un proceso de finalización sencillo donde el producto no requirió una posterior purificación cuando se usó CS_2 como solvente (ver Tabla 6). El registro espectroscópico de IR del producto **39** mostró una banda de absorción alrededor de 1620 cm^{-1} , característica del grupo funcional carbonilo, confirmándose la acetilación del grupo fenilo.

Tabla 6. Condiciones de reacción para la Síntesis de 4-metilacetofenona

Reacción	Compuesto	Solvente	Relación Molar			t (h)	% Rto
			Tolueno	AlCl_3	CH_3COCl		
32	39	tolueno	3.60	2.75	1.00	2.3	76
33	“	tolueno	2.67	3.00	1.00	3.0	77
34	“	CS_2	1.00	2.00	1.00	3.2	73

Debido a la presencia de varios centros reactivos en la m-hidroxiacetofenona lo cuales pueden conducir a diversos compuestos colaterales, se procedió a proteger el grupo hidroxilo (-OH) con cloruro de bencilo en presencia de etanol (ver Tabla 7). El análisis espectroscópico de IR de **40** indicó la desaparición de las bandas de absorción entre $3600\text{-}3200\text{ cm}^{-1}$, características del grupo funcional -OH. Las demás bandas corresponden a los grupos funcionales cetona y fenilo, 1682.20 cm^{-1} y 1594.27 cm^{-1} respectivamente, corroborándose la protección del grupo hidroxilo.

Tabla 7. Condiciones de reacción para la Síntesis de 3-benciloxicetofenona **40**

Reacción	Compuesto.	Solvente	Relación Molar			t (h)	% Rto
			m-OH	K ₂ CO ₃	ClCH ₂ Ph		
35	40	etanol	1.0	1.0	2.5	7	84
36	“	etanol	1.0	1.0	2.5	5	86

En resumen los sustituyentes seleccionados en el diagrama de Craig para grupo 2-fenilo son; Cl, Me, OMe y OH.

Figura 11. Sustituyentes seleccionados para el diseño

Seguidamente se procedió a la formación de los benzoilacetatos sustituidos (**41**, **42**, **43** y **44**) por reacción de las acetofenonas apropiadas con el hidruro de sodio (NaH) y el carbonato de metilo.

Tabla 8. Síntesis de derivados benzoilacetato de metilo

Reac	Comp.	R	n ACEs (mol)	Ste	Relación Molar			t (h)	% Rto
					ACEs	NaH	CO(OMe) ₂		
37	41	4-OMe	6.66	benceno	1.0	1.2	2.0	6.0	36
38	41	4-OMe	3.33	benceno	1.0	3.0	2.0	3.0	52
39	41	4-OMe	46.62	tolueno	1.0	3.5	2.0	3.3	61
40	41	4-OMe	3.33	tolueno	1.0	3.0	2.0	4.0	59
41	41	4-OMe	46.62	dioxano	1.0	3.0	2.0	0.5	70
42	41	4-OMe	133.18	dioxano	1.0	3.0	2.0	1.5	92
43	42	3,4-Cl	5.29	"	1.0	3.0	2.0	1.5	81
44	42	3,4-Cl	105.80	"	1.0	3.0	2.0	1.5	95
45	43	4-CH ₃	21.21	"	1.0	3.0	2.0	2.0	97
46	43	4-CH ₃	21.12	"	1.0	3.0	2.0	1.2	100
47	43	4-CH ₃	40.34	"	1.0	3.0	2.0	1.5	98
48	43	4-CH ₃	79.75	"	1.0	3.0	2.0	2.0	98
49	44	3-OCH ₂ Ph	3.08	"	1.0	3.0	2.0	2.0	70
50	44	3-OCH ₂ Ph	19.89	"	1.0	3.0	2.0	2.5	69

ACEs: acetofenona sustituida, **41:** p-metoxibenzoilacetato de metilo, **42:** 3,4-diclorobenzoilacetato de metilo, **43:** p-metoxibenzoilacetato de metilo, **44:** 3-benciloxibenzoilacetato de metilo.

Para la obtención de derivados de benzoilacetato^{45, 46} se requería de 18 a 20 horas de reacción, así como una temperatura de -5 °C en ausencia de solvente. Se logró optimizar los rendimientos y los tiempos de reacción variando las relaciones molares entre el derivado acetofenona y el hidruro de sodio (NaH), y empleando solventes anhidros como el dioxano, así como por calentamiento de la mezcla de reacción (bajo reflujo) en condiciones de atmosfera inerte (ver Tabla 8).

Además el proceso de separación/purificación se optimizó al sustituir la técnica de destilación al vacío por cromatografía de columna por succión (CCS), evitando que cantidades considerables de productos se descompusieran térmicamente. El desarrollo de la cromatografía se realizó primero utilizando hexano y luego una mezcla Hex/DCM (1:1), obteniéndose un aceite amarillo claro.

41

El espectro de IR del compuesto **41** mostró las bandas de absorción correspondientes a los grupos funcionales cetona y éster, 1665 cm^{-1} y 1725 cm^{-1} , respectivamente. En los espectros de RMN- ^1H (Espectros # 1 y 2) se observaron las señales características del metilo del éster, del metilo del grupo metoxi y del grupo metileno α -dicarbonílico. En 6.91 ppm se observó un doblete que integra para 2 protones con una $J = 8.95\text{ Hz}$, que se atribuyó a los protones H-3 y H-5. En 7.89 ppm se encontró un doblete que integra para 2 protones con una constante de $J = 8.95\text{ Hz}$, que se asignó a los protones H-2 y H-6, desplazados por el efecto atractor de electrones del grupo carbonilo de la cetona. Las señales en 190.80 ppm y 168.16 ppm del espectro de RMN- ^{13}C (Espectro # 3) corresponden a los carbonos carbonílicos de la cetona y del éster. Del análisis espectral se pudo confirmar la obtención del producto de interés **41**.

Luego se prepararon los β -anilino cinamatos de metilo (**45**, **46**, **47**, **48**, **49**, **50** y **51**) por condensación de los benzoilacetatos apropiados con las anilinas sustituidas respectivas, usando catálisis ácida. (HCl) (ver Tabla 9).

Tabla 9. Síntesis de derivados β -Anilino cinamatos de metilo empleando 4-metoxianilina

Reac	Comp	R	R ₁	Agent desecc.	Cat.	Ste	Relación Molar		t (días)	% Rto
							Benzoil	amina		
51	45	4-OMe	4-OMe	drierite	Ac.acetico glacial	EtOH	1.0	1.0	6	25
52	45	4-OMe	4-OMe	TM 4Å	HCl conc. 10% p/p	CHCl ₃	1.0	1.2	3	21
53	45	4-OMe	4-OMe	"	HCl conc. 10% mol	CHCl ₃	1.0	1.2	10	26
54	45	4-OMe	4-OMe	"	HCl conc. 10% p/p	CHCl ₃ ^a	1.0	1.2	9	52
55	45	4-OMe	4-OMe	-	p-TsOH 0.5% mol	tolueno ^a	1.0	1.0	1	10
56	45	4-OMe	4-OMe	TM 4Å	HCl conc. 10% p/p	CHCl ₃ ^a	1.0	1.2	9	66
57	46	3,4-Cl	4-OMe	"	"	"	1.0	1.2	9	61
58	47	4-CH ₃	4-OMe	"	"	"	1.0	1.2	9	51
59	48	3-OCH ₂ Ph	4-OMe	"	"	"	1.0	1.2	8	60
60	"	3-OCH ₂ Ph	4-OMe	"	"	"	1.0	1.2	5	39
61	"	3-OCH ₂ Ph	4-OMe	"	"	"	1.0	1.2	8	58

^a: solvente seco o anhidro, Cat: catalizador, TM 4Å: tamices moleculares 4Å, Agent desecc: agente desecante

Para la optimización en la obtención de los derivados β -anilino cinamatos, se probó el uso de agentes desecantes como parte de la mezcla de reacción para la eliminación del agua que se produce en la misma y que podría desplazar el equilibrio de la reacción hacia los reactantes. De los materiales/reactivos empleados (tamices moleculares 4 Å y el sulfato de calcio anhidro impregnado con cloruro de cobalto) resultaron más efectivos los tamices moleculares. De igual modo, se utilizaron varios solventes como etanol y cloroformo, observándose que con el primero se requiere mayor tiempo de reacción. Se recurrió al uso HCl, Ac. Acético y ácido p-toluensulfónico como catalizadores, determinándose como mejor catalizador al HCl a una concentración de 10% p/p en las condensaciones con p-anisidina (ver Tabla 9) y en una relación benzoil:HCl, 2:1 para las reacciones con la m-cloroanilina (ver Tabla 10).

Tabla 10. Síntesis de derivados β -anilino cinamatos de metilo empleando 3-cloroanilina

Reac	Comp	R	Agent desec.	Cat	Ste	Relación Molar			t (d)	% Rto
						Benz	HCl	amina		
62	49	4-OMe	tamiz molec	HCl conc	EtOH	1.0	10% p/p	1.2	9	≤5
63	"	4-OMe	"	HCl conc.	CHCl ₃	1.0	0.5	1.1	9	18
64	"	4-OMe	"	HCl conc.	CHCl ₃	1.0	0.5	1.1	9	30
65	"	4-OMe	"	HCl conc.	CHCl ₃ ^a	1.0	0.3	1.1	9	25
66	50	3,4-Cl	-	HCl conc	tolueno ^a	1.0	10% p/p	1.2	8	28
67	"	3,4-Cl	"	HCl conc.	CHCl ₃ ^a	1.0	0.5	1.2	7	50
68	"	3,4-Cl	"	"	"	1.0	0.5	1.2	7	57
69	51	4-Me	"	"	"	1.0	0.5	1.1	7	32
70	"	4-Me	MgSO ₄ 10% mol	Zn(OAc) ₂ . 2H ₂ O 5% mol	---	1.0	---	1.5	5	47

A pesar de que la catálisis ácida en presencia de tamices moleculares mejoró el rendimiento de 5% a 30% para los sustratos **49** y **51**. El rendimiento de los mismos sigue siendo bajo e implica un gasto de tiempo considerable (~8 días). Se exploraron nuevas condiciones con Zn(OAc)₂.2H₂O al 5% mol y MgSO₄, encontrándose una reducción del tiempo de reacción de 9 a 5 días con rendimientos del 47% (reacción 70). Conociendo las ventajas del calentamiento por radiación de microondas en síntesis orgánica, se colocó bajo radiación una mezcla de **43** con Zn(OAc)₂.2H₂O, MgSO₄ y HCl conc (ver Tabla 11), obteniéndose con un rendimiento del 50% el β -(3-cloroanilino)-(4'-

metilcinamato de metilo **51** en un lapso de 3 min. Se observó que la formación de **51** vía microondas no procede sin la presencia de HCl (reacción 74).

Tabla 11. Síntesis de **51** catalizada por $Zn(OAc)_2/HCl$ y asistida por Microondas

Reac.	Comp	Cat	Agente Desecan	Acid	Relación molar			t (min)	% Rto
					Benz	Cat	Amina		
71	51	SiO ₂ ácido	—	—	1.0	1.10	1.5	1.7	—
72	"	—	Tamices	—	1.1	1.10	2.0	1.0	—
73	"	HCl	Tamices	HCl	1.0	0.50	2.0	1.0	30
74	"	Zn(OAc) ₂ ·2H ₂ O	MgSO ₄	—	1.0	0.05	1.5	3.0	—
75	"	Zn(OAc) ₂ ·2H ₂ O	MgSO ₄	HCl	1.0	0.05	1.5	3.0	50
76	"	Silica gel	—	HCl	1.0	1.00	1.5	43	—

45

En el espectro de I.R del β -(4-metoxianilino)-4'-metoxicinamato de metilo **45** se observó alrededor de 3260 cm^{-1} la banda de absorción correspondiente al estiramiento -NH, en 1640 cm^{-1} la banda asignada al estiramiento C=O del grupo carbonilo del éster que en comparación con el espectro de I.R del 4-metoxibenzoilacetato de metilo **41** (1665 cm^{-1}) está desplazada a menores frecuencias por la conjugación con el doble enlace y con los electrones del nitrógeno. Cabe destacar que ya no se observa la banda del carbonilo de la cetona. De igual manera en el espectro de RMN- ^{13}C (Espectro # 6), no hay evidencia de la señal en 190.80 ppm atribuida al carbono de ese grupo, solamente se encuentra la señal en 170.66 ppm asignada al carbono carbonílico del éster, confirmando que la condensación del derivado benzoilacetato y la p-anisidina fue efectiva.

En el espectro de RMN- ^1H (Espectros # 4 y 5) a campo alto se observan 2 singletes que integran cada uno para 3 protones los cuales son asignados a los hidrógenos metílicos de los grupos metoxi e y f, un singlete en 4.89 ppm que integra para un protón, correspondiente al hidrogeno olefínico, así como también un singlete en 6.63 ppm que integra para 4 protones asignado a los protones del anillo 4-metoxianilino; a campo más bajo se observa un grupo de 2 dobletes que integran cada uno para 2 protones, con constantes $J = 8.80\text{ Hz}$, las cuales son atribuidas a los hidrógenos del 4'-metoxifenilo.

En 10.14 ppm se encontró un singlete ensanchado que integra para 1 protón y fue asignado al hidrogeno del nitrógeno del grupo amino, lo cual avaló lo observado en el espectro de I.R. A partir de este análisis espectral se comprobó que el compuesto obtenido fue el β -anilino cinamato de metilo **45**.

Como tercer paso se procedió a la obtención de las quinolonas (**52**, **53**, **54**, **55**, **56**, **57** y **58**) por ciclación térmica de los β -anilino cinamatos respectivos en difeniléter.

Tabla 12. Síntesis de las quinolonas

Reac	Comp	R	R ₁	R ₂	Relación Molar		T(°C)	t(min)	%Rto
					acril	Ph ₂ O			
77	52	4-OMe	4-OMe	6-OMe	1	3	37- 260	60	69
78		4-OMe	4-OMe	6-OMe	1	3	250	45	73
79		4-OMe	4-OMe	6-OMe	1	3	260	45	89
80		4-OMe	4-OMe	6-OMe	1	3	260	30	69
81		4-OMe	4-OMe	6-OMe	1	3	260	55	83
82	53	4-OMe	3-Cl	5 y 7-Cl	1	3	25- 250	45	85
83		4-OMe	3-Cl	5 y 7-Cl	1	3	260	"	69
84		4-OMe	3-Cl	5 y 7-Cl	1	3	260	"	70
85	54	3,4-Cl	4-OMe	6-OMe	1	3	"	45	90
86		3,4-Cl	4-OMe	6-OMe	1	3	"	60	82
87	55	3,4-Cl	3-Cl	5 y 7-Cl	1	3	"	40	55
88		3,4-Cl	3-Cl	5 y 7-Cl	1	3	"	45	76
89		3,4-Cl	3-Cl	5 y 7-Cl	1	3	"	60	35
90		3,4-Cl	3-Cl	5 y 7-Cl	1	3	"	35	55
91		3,4-Cl	3-Cl	5 y 7-Cl	1	3	"	40	71
92		3,4-Cl	3-Cl	5 y 7-Cl	1	3	"	45	87
93		3,4-Cl	3-Cl	5 y 7-Cl	1	3	"	45	76
94	56	4-Me	4-OMe	6-OMe	1	3	260	60	69
95		4-Me	4-OMe	6-OMe	1	3	"	70	76
96		4-Me	4-OMe	6-OMe	1	3	260	60	53
97	57	4-Me	3-Cl	5 y 7-Cl	1	3	"	60	67
98		4-Me	3-Cl	5 y 7-Cl	1	3	"	"	77
99	58	3-OBn	4-OMe	6-OMe	1	3	"	"	63

Las reacciones de formación de las quinolonas fueron realizadas en difeniléter a altas temperaturas, en tiempos cortos de reacción y con fácil aislamiento y purificación de los productos (ver Tabla 12). Las quinolonas por lo general son sólidos blancos o beige de baja solubilidad. Se recrystalizan en sistemas etanol-agua o se lavan en etanol caliente. Los rendimientos fueron de moderados a altos (60-80) %. La ciclización de los β -anilino cinamatos puede ocurrir sobre los carbonos C2 y C6. Por lo tanto, debido a la falta de elementos de simetría en los β -(3-cloroanilino) cinamatos se obtiene una mezcla de 2 isómeros (ver Esquema 13). Siendo el caso contrario para los β -(6-metoxianilino) cinamatos, con los cuales se obtiene un solo isómero.

Esquema 13. Mecanismo de formación de quinolonas

52

El espectro de I.R del 2-(4'-metoxifenil)-6-metoxi-4-quinolona **52** muestra la banda de absorción (3240-2850) cm^{-1} correspondiente al estiramiento N-H. A diferencia del espectro de IR anterior no se observa la banda característica del grupo funcional éster, se encuentra una banda en 1600 cm^{-1} que se asigna al grupo carbonilo de la cetona desplazada por la conjugación del sistema.

En los espectros de RMN- ^1H (Espectros # 7 y 8) no se observa la señal del metilo del éster lo que indica que la ciclación del compuesto **45** procedió. Además, se puede apreciar el patrón de sustitución del núcleo quinolona como un doblete de dobletes en 7.28 ppm y un doblete en 7.70 ppm correspondientes a los protones H-7 y H-8. En 7.51 ppm se observa la señal característica de H-3, sin embargo, no se observó la señal del protón H-5 y en el espectro de RMN- ^{13}C de las 15 señales que se esperan, solo se observan 6 señales que se asignaron a los siguientes carbonos; en 55.94 ppm al carbono del grupo metoxi, en 114.93 ppm a C-3' y C-5', en 122.18 ppm a C-7, C-2' y C-6' en 129.06 ppm, C-2 en 156.17 ppm y en 161.49 ppm a C-4' (Espectro # 9).

Las señales restantes de protones (7.76 y 7.09) ppm en conjunto con el análisis anterior confirman la síntesis del derivado quinolona **52**. Como se citó anteriormente las quinolonas son compuestos de escasa solubilidad y casualmente presentan registros

incompletos cuando son tomados por debajo de los 180 °C. Posteriormente se corroboró su obtención a partir de su derivado clorado.

Las quinolonas **52**, **53**, **54**, **55**, **56**, **57** y **58** fueron calentadas bajo reflujo en un exceso de oxiclورو de fosforo (POCl₃), generando los derivados clorados respectivos (ver Tabla 13) con rendimientos casi cuantitativos.

Tabla 13. Síntesis de los derivados 2-aryl-4-cloroquinolinas

Reacción	Compuesto	R	R ₁	t (h)	% Rto	Relación iso 7-Cl/5-Cl
100	59	4-OMe	6-OMe	3	97	
101	60	4-OMe	5 y 7-Cl	3	70	
102		4-OMe	5 y 7-Cl	3	93	1.50:1
103	61	3,4-Cl	6-OMe	24	88	
104	62	3,4-Cl	5 y 7-Cl	24	90	1.56:1
105	63	4-Me	6-OMe	24	98	
106		4-Me	6-OMe	24	96	
107		4-Me	6-OMe	"	99	
108	64	4-Me	5 y 7-Cl	"	92	2.03:1

Relación iso: relación de isómeros

59

En el análisis espectral de infrarrojo del 2-(4'-metoxifenil)-4-cloro-6-metoxiquinolona **59** no se encontró evidencias de bandas de absorción correspondientes al enlace N-H (3240 cm^{-1}) y al carbonilo de la quinolona (1600 cm^{-1}).

En el espectro de RMN- ^1H (Espectros # 10 y 11) se observó el mismo patrón de distribución de señales encontrado para la quinolona **52**, corroborándose la obtención del intermediario de interés **59**.

Por último, se hizo reaccionar los derivados 4-cloroquinolinas con las alquildiaminas respectivas a través de una sustitución nucleofílica aromática, obteniéndose las 4-aminoquinolinas (ver Esquema 14).

Esquema 14. Síntesis de los derivados 2-fenil-4-aminoquinolinas

El desplazamiento del cloro en el carbono C-4 por las diferentes alquildiaminas diversifica la gama de compuestos de interés farmacológico y permite un estudio más detallado de la relación estructura-actividad biológica. La formación de los derivados aminoquinolinas se realizó sin la presencia de solvente y el desarrollo de las mismas se siguió por CCF. Los tiempos de reacción oscilaron entre 8 y 24 horas y dependiendo del sustrato se obtuvieron los crudos de reacción por filtración o por extracción con solventes orgánicos. La purificación de los derivados 2-fenil-4-aminoquinolina se realizó a través de 3 técnicas cromatográficas: cromatografía de columna de presión media (CCPM), cromatografía de columna (CC) y cromatografía de columna invertida (CCI).

Esta última fue de gran utilidad en el ahorro de sílica gel, solvente y esfuerzo debido a que la técnica se apoya en la CCF para predecir el posicionamiento del compuesto objetivo y de las impurezas en el desarrollo cromatográfico, permitiéndonos seccionar la columna de sílica y aislar la porción donde está ubicado el compuesto de interés sin tener que realizar un desarrollo cromatográfico convencional (ver anexos).

Los registros de RMN-¹H y ¹³C reflejan la eficiencia y calidad de la técnica. Se logró sintetizar 26 compuestos nuevos del tipo 2-fenil-4-aminoquinolina con rendimientos moderados (ver Tabla 14).

Tabla 14. Rendimientos de los derivados 2-fenil-4-aminoquinolina

Reacción	Compuesto	Clorado (mmol)	R	R ₁	n	R ₂	% Rto
109	65	1.00	4-OMe	6-OMe	2	H	77
110	66	1.00	4-OMe	6-OMe	4	H	64
111	67	1.00	4-OMe	6-OMe	2	Me	7
112	68	1.00	4-OMe	6-OMe	2	Et	38
113	69	1.00	4-OMe	6-OMe	3	Me	51
114	70	1.00	4-OMe	6-OMe	3	Et	42
115	71	0.542	4-OMe	7-Cl	2	H	67
116	72	0.542	4-OMe	7-Cl	4	H	83
117	73	0.690	4-OMe	7-Cl	3	Et	60
118	74	0.885	3,4-Cl	6-OMe	2	H	41
119	75	0.885	3,4-Cl	6-OMe	4	H	49
120	76	0.885	3,4-Cl	6-OMe	2	Me	50
121	77	0.885	3,4-Cl	6-OMe	2	Et	53
122	78	0.738	3,4-Cl	6-OMe	3	Me	59
123	79	0.885	3,4-Cl	6-OMe	3	Et	46
124	80	0.524	3,4-Cl	7-Cl	2	H	54
125	81	0.583	3,4-Cl	7-Cl	4	H	40
126	82	0.574	3,4-Cl	7-Cl	3	Et	72
127	83	0.704	4-Me	6-OMe	2	H	56
128	84	1.053	4-Me	6-OMe	4	H	64
129	85	1.057	4-Me	6-OMe	2	Me	20
130	86	0.881	4-Me	6-OMe	2	Et	75
131	87	1.057	4-Me	6-OMe	3	Et	38
132	88	0.867	4-Me	7-Cl	2	H	96
133	89	0.867	4-Me	7-Cl	4	H	64
134	90	0.520	4-Me	7-Cl	3	Et	80

Como en la obtención de los compuestos **67** y **85** se recuperaron cantidades significativas de la 4-cloroquinolina de partida, se trató de mejorar el rendimiento variando la temperatura de reacción y la relación molar 4-cloroquinolina: alquildiamina de 1:5 a 1:10. Por otro lado, se estudió ambas reacciones bajo condiciones de radiación de microondas (ver Tabla 15) buscando disminuir los tiempos de reacción de horas a minutos. Los cambios no lograron mejorar los resultados previos y los intentos vía microondas no condujeron al producto esperado.

Tabla 15. Intentos de formación de derivados 2-fenil-4-aminoquinolina por SOAM

Reacción	Compuesto	R	R ₁	Relación Molar		t (s)	% Rto
				Sustrato	Dialquilamina		
135	67	OMe	OMe	1	5	20	-
136	“	“	“	“	“	20	-
137	“	“	“	“	“	“	-
138	“	“	“	“	“	“	-
139	“	“	“	“	“	“	-
140	“	“	“	“	“	60	-
141	“	“	“	“	“	“	-
142	“	“	“	“	“	“	-
143	“	“	“	“	“	“	-
144	“	“	“	“	“	“	-

Tabla 15. Continuación

Reacción	Compuesto	R	R ₁	Relación Molar		t (s)	% Rto
				Sustrato	Dialquilamina		
147	“	“	“	“	“	300	-
148	“	“	“	“	“	600	-
149	“	“	“	“	“	300	-
150	“	“	“	“	“	600	-
151	85	Me	OMe	1	5	20	-
152	“	“	“	“	“	40	-
153	“	“	“	“	“	60	-
154	“	“	“	“	“	120	-

De las 6 series de derivados 2-fenil-4-aminoquinolina: 2-(4'-metoxifenil)-6-metoxiquinolina, 2-(4'-metoxifenil)-7-cloroquinolina, 2-(3',4'-diclorofenil)-6-etoxiquinolina, 2-(3',4'-diclorofenil)-7-cloroquinolina, 2-(4'-metilfenil)-6-metoxiquinolina y 2-(4'-metilfenil)-7-cloroquinolina solo analizaremos espectroscópicamente una serie.

65

Al realizarse el análisis espectral se corroboró la obtención de la 2-(4'-metoxifenil)-4-aminoetilamino-6-metoxiquinolina **65**. El espectro de IR mostró una banda de absorción en 3480 cm⁻¹ atribuida al estiramiento N-H que junto a los 2 tripletes que integran cada uno para 2 hidrógenos a campo alto en el espectro de RMN-¹H (Espectro # 13) avalan la presencia de la alquildiamina. A campo bajo en 7.01 ppm y 7.86 ppm se observan 2

dobletes que integran cada uno para 2 protones, con constantes $J = 9.0$ Hz, las cuales son atribuidas a los hidrógenos H-3', H-5' y H-2', H-6' (Espectro # 14), respectivamente. Desde 6.79 ppm hasta 7.81 ppm se observa un grupo de 4 señales asignadas a los protones H-3, H-7, H-5 y H-8 que concuerdan con el patrón de sustitución de la 6-metoxiquinolina. En el espectro de RMN- ^{13}C (Espectro # 15) se observan 17 señales de las cuales destacan las correspondientes a los carbonos metilénicos de la cadena etilendiamina (40.97 ppm y 46.27 ppm) y la de los carbonos de los grupos metoxi en 55.79 ppm y 56.18 ppm confirmándose la preparación del compuesto objetivo.

68

La banda de absorción en 3367.77 cm^{-1} en el espectro de IR y el grupo de 4 señales a campo alto (1.08-3.34 ppm) en el espectro de RMN- ^1H (Espectro # 19) indicaron la incorporación de la cadena N,N-dietilendiamina al núcleo quinolínico. A campos más bajos (Espectro # 20) en 6.99 ppm y 8.01 ppm se encuentran 2 dobletes de dobletes que integran cada uno para 2 protones correspondientes a los hidrógenos del anillo 2-fenilo sustituido y en esa misma zona se observaron 4 señales que integran cada una para un protón con la siguiente multiplicidad; un singlete en 6.77 ppm asignado al

hidrógeno H-3, un doblete con constante meta en 7.025 ppm atribuido al protón H-5, un doblete de dobletes alrededor de 7.28 ppm asignado al hidrógeno H-7 y un doblete con constante orto correspondiente al protón H-8, corroborándose el patrón de sustitución del núcleo 6-metoxiquinolina. En el espectro de RMN-¹³C (Espectro # 21) se observan 19 señales que confirman junto con los anteriores datos espectrales la obtención del compuesto **68**.

70

En el espectro de RMN-¹H (Espectro # 25) del compuesto **70**, se observan a campo bajo, en 6.98 ppm y 8.0 ppm 2 dobletes que integran cada uno para 2 hidrógenos, característicos de un sistema para-disustituido que corresponden a los protones H-3', H-5' y H-2', H-6', respectivamente. Desde 6.69 ppm hasta 7.95 ppm se localiza un conjunto de 4 señales que integran cada una para 1 hidrogeno con la siguiente multiplicidad: un singlete, un doblete ($J = 3.0$ Hz), un doblete de dobletes ($J = 3.0, 9.0$ Hz) y un doblete ($J = 9.0$ Hz) las cuales concuerdan con el patrón de sustitución del núcleo quinolínico. Del análisis resaltaron las señales en 1.09 ppm, 1.94 ppm, 2.64 ppm, 2.68 ppm y 3.44 ppm (Espectro # 24) que describen claramente la cadena dietilaminopropilamina. El espectro de IR en 3200 cm^{-1} presentó una banda de absorción débil correspondiente al enlace N-H, avalando el desplazamiento del cloro

por la cadena diaminoalcano. En adición las 20 señales en el espectro de RMN-¹³C (Espectro # 26) concuerdan y verifican la obtención del compuesto **70**.

69

Como en los casos anteriores el espectro de RMN-¹H del compuesto **69** (Espectro # 22) presentó de forma inequívoca las señales que describen el anillo 2-fenilo sustituido así como el patrón de sustitución del anillo 6-metoxiquinolona. A campo alto se observa, un quintuplete que integra para 2 hidrógenos que corresponde al protón H-c, un singlete que integra para 6 hidrógenos asignado a los protones H-a y dos tripletes que integran cada uno para 2 hidrógenos, correspondientes a los protones H-d y H-b. El espectro de RMN-¹³C (Espectro # 23) presentó 19 señales que junto a los otros datos espectroscópicos obtenidos confirman la formación del 2-(4'-metoxifenil)-4-dimetilaminopropilamino-6-metoxiquinolona, **69**.

EVALUACIÓN BIOLÓGICA

Inhibición de la Formación de Hemozoína

Como se mencionó anteriormente, se sintetizaron 26 derivados 2-fenil-4-aminoquinolinas (**65-90**) y se evaluó *in vitro* su actividad en la inhibición de la formación de hemozoína (% IFH, ver Tabla 16). El ensayo se realizó por triplicado empleando disoluciones de concentraciones (12,5 μ M-12,5 mM) de los compuestos a ser evaluados. Los CI_{50} fueron determinados a través del programa GraphPad-Prism versión 5.0, obteniéndose 8 derivados con igual o superior actividad a cloroquina **1** y 3 compuestos con un CI_{50} del orden de 10 μ M, inferior a **1**.

Los resultados muestran que los derivados 2-fenil-4-aminoquinolinas inhiben en un alto porcentaje la formación de hemozoína, ello se evidencia en que de los 26 compuestos 13 resultaron con un porcentaje de inhibición superior a la cloroquina **1**, 11 derivados mostraron una actividad entre el 70% y 80% de inhibición y los restantes no pasaron el umbral de 50% de actividad.

De los resultados podemos inferir que los derivados sintéticos tienen como mecanismo de acción la inhibición de la biocristalización de la hemozoína, demostrándose así el objetivo del diseño: desarrollar y obtener a partir de un compuesto líder (cloroquina **1**) una serie de 2-fenil-4-aminoquinolinas con actividad antimalárica. Por otro lado, la relación entre los compuestos con actividad significativa y cantidad de compuestos sintetizados (11/26) revela que las proposiciones en las cuales se basó el diseño racional fueron correctas. Los compuestos (**65, 67, 69, 73, 75, 76, 83, 85, 87, 88 y 90**) con igual o mejor actividad resultaron ser de 1.14 hasta 1.33 veces más potentes que **1**.

Tabla 16. Porcentajes de inhibición de formación de hemozoína

Compuesto	R	R ₁	n	R ₂	% IFH	S.D	CI ₅₀ (μM)	Índice Comp/CQ
Control CQ					91.44	0.02	80	1
65	4-OMe	6-OMe	2	H	94.77	0.02	70	0.875
66	4-OMe	6-OMe	4	H	91.91	0.02	600	7.5
67	4-OMe	6-OMe	2	Me	91.91	0.01	80	1
68	4-OMe	6-OMe	2	Et	93.63	0.03	700	8.75
69	4-OMe	6-OMe	3	Me	92.09	0.01	70	0.875
70	4-OMe	6-OMe	3	Et	92.32	0.01	600	7.5
71	4-OMe	7-Cl	2	H	93.46	0.02	600	7.5
72	4-OMe	7-Cl	4	H	81.63	0.13	6000	75
73	4-OMe	7-Cl	3	Et	93.59	0.03	60	0.75
74	3,4-Cl	6-OMe	2	H	79.46	0.01	700	8.75
75	3,4-Cl	6-OMe	4	H	89.67	0.03	70	0.875
76	3,4-Cl	6-OMe	2	Me	81.22	0.17	90	1.125
77	3,4-Cl	6-OMe	2	Et	51.55	0.17	9000	112.5
78	3,4-Cl	6-OMe	3	Me	92.85	0.05	700	8.75
79	3,4-Cl	6-OMe	3	Et	88.48	0.05	800	10
80	3,4-Cl	7-Cl	2	H	74.97	0.12	6000	75
81	3,4-Cl	7-Cl	4	H	11.1	0.40	—	—
82	3,4-Cl	7-Cl	3	Et	66.24	0.16	7000	87.5
83	4-Me	6-OMe	2	H	92.44	0.01	90	1.125
84	4-Me	6-OMe	4	H	72.69	0.20	6000	75
85	4-Me	6-OMe	2	Me	90.81	0.02	60	0.75
86	4-Me	6-OMe	2	Et	92.08	0.05	600	7.5
87	4-Me	6-OMe	3	Et	93.55	0.01	80	1
88	4-Me	7-Cl	2	H	90.73	0.04	80	1
89	4-Me	7-Cl	4	H	88.44	0.05	800	10
90	4-Me	7-Cl	3	Et	92.81	0.01	90	1.125

Relación Estructura-Actividad

El estudio de la relación estructura-actividad biológica (SAR) de los análogos de cloroquina **1**, estribó en la variación de la cadena diaminoalcano en C-4, el cambio de cloro en el carbono C-7 por el grupo metoxi en el carbono C-6 y en la inserción del grupo 2-fenilo sustituido.

Variación de la cadena diaminoalcano en C-4

Para determinar cualitativamente el efecto de las cadenas alquildiamina en la inhibición de la formación de hemozoína, se graficó para cada una de las series de derivados sintéticos (2-(4'-metoxifenil)-6-metoxiquinolona, 2-(4'-metoxifenil)-7-cloroquinolona, 2-(3',4'-diclorofenil)-6-metoxiquinolona, 2-(3',4'-diclorofenil)-7-cloroquinolona, 2-(4'-metilfenil)-6-metoxiquinolona y 2-(4'-metilfenil)-7-cloroquinolona), el CI_{50} de cada compuesto en función de la amina exocíclica ($H_2NCH_2CH_2NH_2$, $H_2NCH_2CH_2CH_2CH_2NH_2$, $H_2NCH_2CH_2N(CH_3)_2$, $H_2NCH_2CH_2N(CH_2CH_3)_2$, $H_2NCH_2CH_2CH_2N(CH_3)_2$, $H_2NCH_2CH_2CH_2N(CH_2CH_3)_2$). Como se muestra a continuación:

Grafico. 1A

Grafico. 1C

Grafico. 1B

Grafico. 1D

Grafico. 1E

Grafico. 1F

Donde 1: $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$, 2: $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$, 3: $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{N}(\text{CH}_3)_2$, 4: $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{N}(\text{CH}_2\text{CH}_3)_2$, 5: $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{N}(\text{CH}_3)_2$ y 6: $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{N}(\text{CH}_2\text{CH}_3)_2$.

A: derivados 2-(4'-metoxifenil)-6-metoxiquinolona, **B:** derivados 2-(4'-metoxifenil)-7-cloroquinolona, **C:** derivados 2-(3',4'-diclorofenil)-6-metoxiquinolona, **D:** derivados 2-(3',4'-diclorofenil)-7-cloroquinolona, **E:** derivados 2-(4'-metilfenil)-6-metoxiquinolona, **F:** derivados 2-(4'-metilfenil)-7-cloroquinolona.

Los gráficos mostraron las cadenas asociadas a una buena actividad dentro de cada una de las series de compuestos (**A, B, C, D, E, F**). Luego, se realizó la superposición de cada función para comparar e identificar de manera general aquellas cadenas alquildiamina relacionadas a los mejores valores de Cl_{50} (Grafico1).

Grafico 1. Cl_{50} vs tipos de cadenas diamínicas

Los puntos mínimos observados en cada una de las funciones graficadas representan las cadenas con menor Cl_{50} , es decir, las cadenas más activas dentro de una serie de compuestos.

El estudio de los compuestos agrupados en base a la amina exocíclica concluyó, que las cadenas con mejores aportes a la actividad fueron etilendiamina ($H_2NCH_2CH_2NH_2$), N,N-dimetiletilendiamina ($H_2NCH_2CH_2N(CH_3)_2$) y N,N-dietilpropilamina ($H_2NCH_2CH_2CH_2N(CH_2CH_3)_2$) las cuales se caracterizan por tener de 2 a 3 carbonos metilénicos como espaciadores entre los nitrógenos (Grafico 1). Los valores de Cl_{50} de compuestos con cadenas distintas no tuvieron diferencias significativas pero aquellas con el nitrógeno terminal sustituido fueron más potentes ($60 \mu M$). Los resultados obtenidos están en concordancia con los trabajos de Krogstad y colaboradores ⁴³ en los cuales se observó que los compuestos más activos eran los sustituidos con cadenas diamínicas de 2 a 3 carbonos. En la Tabla 17, se comparan las series 2-fenil-4-aminoquinolinas según las cadenas diamínicas.

Tabla 17. Comparación de las series 2-fenil-4-aminoquinolinas en relación a las cadenas diamínicas y valores de Cl_{50} .

Compuesto	Serie	Amina	Cl_{50} (μM)
65	A	$H_2NCH_2CH_2NH_2$	70
66		$H_2NCH_2CH_2CH_2CH_2NH_2$	600
67		$H_2NCH_2CH_2N(CH_3)_2$	80
68		$H_2NCH_2CH_2N(CH_2CH_3)_2$	700
69		$H_2NCH_2CH_2CH_2N(CH_3)_2$	70
70		$H_2NCH_2CH_2CH_2N(CH_2CH_3)_2$	600
71	B	$H_2NCH_2CH_2NH_2$	600
72		$H_2NCH_2CH_2CH_2CH_2NH_2$	6000
73		$H_2NCH_2CH_2CH_2N(CH_2CH_3)_2$	60
74	C	$H_2NCH_2CH_2NH_2$	700
75		$H_2NCH_2CH_2CH_2CH_2NH_2$	70
76		$H_2NCH_2CH_2N(CH_3)_2$	90
77		$H_2NCH_2CH_2N(CH_2CH_3)_2$	9000
78		$H_2NCH_2CH_2CH_2N(CH_3)_2$	700
79		$H_2NCH_2CH_2CH_2N(CH_2CH_3)_2$	800
80	D	$H_2NCH_2CH_2NH_2$	6000
82		$H_2NCH_2CH_2CH_2N(CH_2CH_3)_2$	7000
83	E	$H_2NCH_2CH_2NH_2$	90
84		$H_2NCH_2CH_2CH_2CH_2NH_2$	6000
85		$H_2NCH_2CH_2N(CH_3)_2$	60
86		$H_2NCH_2CH_2N(CH_2CH_3)_2$	600
87		$H_2NCH_2CH_2CH_2N(CH_2CH_3)_2$	80
88	F	$H_2NCH_2CH_2NH_2$	80
89		$H_2NCH_2CH_2CH_2CH_2NH_2$	800
90		$H_2NCH_2CH_2CH_2N(CH_2CH_3)_2$	90

Intercambio de cloro en el carbono C-7 por el grupo metoxi en el carbono C-6

En la Tabla 18 se compararon los Cl_{50} de los derivados **7-cloro-4-aminoquinolina** y **6-metoxi-4-aminoquinolina** con el objetivo de determinar el efecto de los sustituyentes en los carbonos C-6 y C-7 sobre la actividad. El análisis se realizó entre compuestos de un mismo cuadrante (Figura 12) mostrando que los derivados **65**, **67**, **69**, **75**, **76**, **83**, **85** y **87** (Cl_{50} de 60-80 μ M) pertenecientes a las series 2-fenil-6-metoxiquinolinas tienen actividades iguales o superiores a cloroquina (80 μ M), es decir, el intercambio de cloro (Cl) en C-7 por el grupo metoxi (OMe) en C-6 no eliminó en los análogos de cloroquina la habilidad de inhibir la formación de hemozoína.

Figura 12. Series de derivados sintéticos enfrentados para evaluar el efecto del intercambio de sustituyentes entre los carbonos C-7 y C-6 sobre la inhibición de la formación de hemozoína. En la comparación los sustituyentes enmarcados en azul se mantienen fijos y los enmarcados en verdes, se varían.

Tabla 18. Comparación de actividades entre derivados 7-cloro y 6-metoxi-4-aminoquinolina (Cl_{50} de Cloroquina: 80 μ M)

Cuadrante	Sust	Compuesto	Cl_{50} (μ M)	Compuesto	Cl_{50} (μ M)	Compuesto	Cl_{50} (μ M)	
$-\sigma, -\pi$	6-OMe		600					
			70					
	7-Cl		60					
			73					
	$-\sigma, +\pi$	6-OMe		80				
				87				
7-Cl			90					
			90					
$+\sigma, +\pi$		6-OMe		800				
				79				
	7-Cl		700					
			82					

Los resultados obtenidos discrepan de la proposición de Egan y col.^{54,55} quienes concluyen que una característica fundamental para que los compuestos del tipo 4-aminoquinolina inhiban la formación de hemozoína es la presencia del cloro en el carbono C-7.

El análisis sugiere una perspectiva distinta a lo planteado en estos últimos 15 años sobre la sustitución en el carbono 7 y demás posiciones en el núcleo quinolínico. Por un lado, la habilidad para inhibir la formación de la hemozoína no es exclusiva del cloro o de grupos atractores de electrones en el carbono C-7 y por otro, el carbono C-6 puede ser explorado con grupos dadores de electrones (constantes de Hammett σ negativas) ampliándose de este modo el diseño y la obtención de nuevos fármacos potencialmente activos.

Claramente la inserción del grupo 2-fenilo sustituido en el núcleo quinolínico modificó la superficie de potencial electrostático molecular (MEPs) en los derivados sintéticos y en consecuencia la orientación espacial molecular del fármaco para poder interactuar con el receptor (modelo de complementariedad molecular). De los resultados, se infiere que la nueva geometría molecular permite la participación de grupos dadores de electrones o de formación de puentes de hidrogeno (OMe, OH, NH₂, etc) ubicados en el carbono C-6 sobre la inhibición de la formación de la hemozoína. Posición en la cual, bajo el aspecto electrónico y estructural de cloroquina **1**, los sustituyentes no establecían interacciones fármaco-receptor (hematina o cristal de hemozoína) que pudiesen generar inhibición de la biocristalización.

Inserción del grupo 2-fenilo sustituido

La estrategia del diseño fue obtener la máxima información posible de la relación estructura-actividad empleando un mínimo de compuestos y ensayos biológicos. Por tal motivo, la selección de los sustituyentes (3,4-Cl, 4-OMe, 4-Me y 3-OH) se realizó por medio del diagrama de Craig con el propósito de obtener un conjunto de compuestos con diferentes propiedades lipofílicas (π) y electrónicas (σ).

La Figura 13 muestra los derivados sintéticos distribuidos según el sustituyente y su posición en el grupo 2-fenilo (3,4-Cl, 4-Me, 4-OMe y 3-OH). En la ordenada $-\sigma$ tenemos 17 compuestos, de los cuales **65**, **69**, **73** y **85** (Cl_{50} de 60 a 70 μ M) tienen mejor actividad que cloroquina (Cl_{50} de 80 μ M), los derivados **67**, **87** y **88** tienen una actividad inhibitoria equivalente (Cl_{50} de 80 μ M) y los compuestos **83** y **90** poseen un Cl_{50} inferior a cloroquina (Cl_{50} de 90 μ M).

Con respecto a la ordenada $+\sigma$, no fue totalmente desarrollada, ubicándose en ella 2 derivados de los más activos (**75** y **76**), resultando uno de ellos superior (Cl_{50} de 70 μ M) a cloroquina **1** y el otro con una actividad ligeramente inferior (Cl_{50} de 90 μ M).

Para correlacionar el efecto de los sustituyentes (3,4-Cl, 4-OMe, 4-Me y 3-OH) del grupo 2-fenilo sobre la inhibición de la formación de β -hematina, se comparó los valores de Cl_{50} de aquellos compuestos que diferían únicamente en ellos (Tabla 19) de tal forma que las diferencias en los valores de Cl_{50} se debieran a las propiedades electrónicas y lipofílicas de esos sustituyentes. Como se observa en la Figura 14

Figura 13. Distribución de derivados 4-aminoquinolinas por sus características lipofílicas π y electrónicas σ . Compuestos en recuadros rosados tienen Cl₅₀ ligeramente superior, verde igual Cl₅₀, azul menor Cl₅₀ a cloroquina. Compuestos en recuadro azul resaltado son los más potentes de las series.

Figura 14. Estrategia de análisis para la determinación cualitativa del efecto de los sustituyentes en el anillo 2-fenilo sobre la inhibición de la formación de la β -hematina. Los sustituyentes resaltados en azul se mantienen fijos y los grupos funcionales enmarcados en naranja son los estudiados.

Tabla 19. Constantes de Hammett de los sustituyentes 4-OMe, 4-Me y 3,4-Cl y valores de Cl_{50} para las series 2-fenil-4-aminoquinolinas.

Comp	Cadena	Sustit	σ -para	σ -meta	Efecto σ	$Cl_{50}(\mu M)$
65	H ₂ NCH ₂ CH ₂ NH ₂	OMe	-0,268	0.115	-0,268	70
83	"	Me	-0.17	-0.069	-0.17	90
74	"	3,4-Cl	0.227	0.373	0.6	700
66	H ₂ NCH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ NH ₂	OMe	-0,268	0.115	-0,268	600
84	"	Me	-0,17	-0.069	-0,17	6000
75	"	3,4-Cl	0.227	0.373	0.6	70
67	H ₂ NCH ₂ CH ₂ N(CH ₃) ₂	OMe	-0,268	0.115	-0,268	80
85	"	Me	-0,17	-0.069	-0.17	60
76	"	3,4-Cl	0.227	0.373	0.6	90
68	H ₂ NCH ₂ CH ₂ N(CH ₂ CH ₃) ₂	OMe	-0,268	0.115	-0,268	700
86	"	Me	-0,17	-0.069	-0.17	600
77	"	3,4-Cl	0.227	0.373	0.6	9000
69	H ₂ NCH ₂ CH ₂ CH ₂ N(CH ₃) ₂	OMe	-0,268	0.115	-0,268	70
78	"	3,4-Cl	0.227	0.373	0.6	700
70	H ₂ NCH ₂ CH ₂ CH ₂ N(CH ₂ CH ₃) ₂	OMe	-0,268	0.115	-0,268	600
87	"	Me	-0.17	-0.069	-0.17	80
79	"	3,4-Cl	0.6	0.373	0.6	800
71	H ₂ NCH ₂ CH ₂ NH ₂	OMe	-0,268	0.115	-0,268	600
88	"	Me	-0.17	-0.069	-0.17	80
80	"	3,4-Cl	0.227	0.373	0.6	600
72	H ₂ NCH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ NH ₂	OMe	-0,268	0.115	-0,268	6000
89	"	Me	-0,17	-0.069	-0.17	800
73	H ₂ NCH ₂ CH ₂ CH ₂ N(CH ₂ CH ₃) ₂	OMe	-0,268	0.115	-0,268	60
90		Me	-0,17	-0.069	-0.17	90
82		3,4-Cl	0.227	0.373	0.6	7000

De la comparación se obtuvieron nueve grupos de estudio los cuales fueron formados por un derivado de cada cuadrante del diagrama de Craig ($-\sigma$, $-\pi$; $-\sigma$, $+\pi$; $+\sigma$, $+\pi$). Se graficó para cada grupo, el Cl_{50} de los derivados sintéticos vs las constantes de Hammett de los respectivos sustituyentes. Los gráficos 2.a1, 2.a2, 2.a3, 2.a4, 2.a5 y 2.a6 mostraron la contribución de los grupos funcionales (4-OMe, 4-Me y 3,4-Cl) a la actividad para cada grupo de compuestos. Como se muestra a continuación:

Gráficos de Cl_{50} vs Hammett σ para cada uno de los grupos de derivados 6-metoxi-4-aminoquinolina.

Grafico 2.a1

Grafico 2.a2

Grafico 2.a3

Grafico 2.a4

Grafico 2.a5

Grafico 2.a6

Grafico 2a. Superposición de gráficos (2.a1-2.a6) de Cl_{50} vs Hammett σ para cada uno de los grupos de derivados 2-fenil-6-metoxiquinolinas.

Gráficos de Cl_{50} vs Hammett σ para cada uno de los grupos de derivados 7-cloro-4-aminoquinolina

Grafico 2.b1

Grafico 2.b2

Grafico 2.b3

Grafico 2b. Superposición de los gráficos (2.b1-2.b3) de IC_{50} vs Hammett σ de cada uno de los grupos de derivados 2-fenil-7-cloroquinolinas.

El análisis de los gráficos 2a y 2b mostró que los compuestos con igual o mejor IC_{50} que cloroquina **1** poseen sustituyentes con valores negativos de Hammett. En razón de ello se infiere que los grupos dadores de electrones (OMe, Me, OH, NH_2 , etc) contribuyen más a la actividad biológica que los sustituyentes atractores de electrones, siendo los dadores por resonancia (+R) más importantes que los dadores por inducción (+I), lo cual está en concordancia con los posibles mecanismos de acción de cloroquina y demás fármacos del tipo 4-aminoquinolina que proponen que la interacción fármaco-hemo o fármaco-cristal principalmente es del tipo π - π ^{25,29,30,56}.

Los valores de las constantes de Hammett (σ) y de Hans-Fujita (π) para cada uno de los sustituyentes fueron tomados de la literatura ^{57,58,59} y son mostrados en las Tablas 19 y 20. La constante de Hammett para el grupo 3,4-Cl (0.600) viene dada por la suma de σ del cloro (Cl) en las posiciones meta (0.373) y para (0.227).

Para determinar el efecto lipofílico de los sustituyentes (3,4-Cl, 4-OMe, 4-Me y 3-OH) del grupo 2-fenilo sobre la actividad (Tablas 20 y 21), se graficó para cada una de las series de los compuestos sintetizados el CI_{50} de la inhibición de la formación de hemozoína (IFH) vs el parámetro de Hansch-Fujita π (Gráficos 3.a1, 3.a2, 3.a3, 3.a4, 3.a5 y 3.a6). El estudio reveló que la actividad tiende a aumentar en presencia de los grupos metilo (Me) y metoxi (OMe). Destacando que la contribución lipofílica de estos dos grupos es opuesta ($\pi_{Me} = 0.52$ y $\pi_{OMe} = -0.268$), debido a que los valores positivos de π están relacionados con grupos apolares (3-CH₃, 4-CH₃, t-Bu, Et, etc) mientras los valores de π negativos pertenecen a los grupos polares (3-NH₂, 4-OH, 4-OMe, 4-NH₂).

Tabla 20. Constantes de Hansch-Fujita (π) de los sustituyentes 4-OMe, 4-Me y 3,4-Cl y valores de Cl_{50} para cada uno de los compuestos de las series 2-fenil-6-metoxiquinolinas.

Comp	Cadena	Susti	π -para	π -meta	π Efecto	Cl_{50} (μ M)
65	H ₂ NCH ₂ CH ₂ NH ₂	OMe	-0.04	0.12	-0.04	70
83	"	Me	0.52	0.51	0.52	90
74	"	3,4-Cl	0.70	0.76	1.46	70
66	H ₂ NCH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ NH ₂	OMe	-0.04	0.12	-0.04	600
84	"	Me	0.52	0.51	0.52	6000
75	"	3,4-Cl	0.70	0.76	1.46	70
67	H ₂ NCH ₂ CH ₂ N(CH ₃) ₂	OMe	-0.04	0.12	-0.04	80
85	"	Me	0.52	0.51	0.52	60
76	"	3,4-Cl	0.70	0.76	1.46	90
68	H ₂ NCH ₂ CH ₂ N(CH ₂ CH ₃) ₂	OMe	-0.04	0.12	-0.04	700
86	"	Me	0.52	0.51	0.52	600
77	"	3,4-Cl	0.70	0.76	1.46	9000
69	H ₂ NCH ₂ CH ₂ CH ₂ N(CH ₃) ₂	OMe	-0.04	0.12	-0.04	70
78	"	3,4-Cl	0.70	0.76	1.46	700
70	H ₂ NCH ₂ CH ₂ CH ₂ N(CH ₂ CH ₃) ₂	OMe	-0.04	0.12	-0.04	600
87	"	Me	0.52	0.51	0.52	80
79	"	3,4-Cl	0.70	0.76	1.46	800

Tabla 21. Constantes de Hansch-Fujita (π) de los sustituyentes 4-OMe, 4-Me y 3,4-Cl y valores de Cl_{50} para las series 2-fenil-7-cloroquinolinas

Comp	Cadena	Sustit	π -para	π -meta	π -Efecto	Cl_{50} (μ M)
71	H ₂ NCH ₂ CH ₂ NH ₂	OMe	-0.04	0.12	-0.04	600
88	"	Me	0.52	0.51	0.52	80
80	"	3,4-Cl	0.70	0.76	1.46	6000
72	H ₂ NCH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ NH ₂	OMe	-0.04	0.12	-0.04	6000
89	"	Me	0.52	0.51	0.52	800
73	H ₂ NCH ₂ CH ₂ CH ₂ N(CH ₂ CH ₃) ₂	OMe	-0.04	0.12	-0.04	60
90	"	Me	0.52	0.51	0.52	90
82	"	3,4-Cl	0.70	0.76	1.46	7000

Gráficos de CI_{50} vs Hansch-Fujita (π) para cada una de los grupos de derivados 2-fenil-6-metoxiquinolinas.

Grafico 3.a1

Grafico 3.a2

Grafico 3.a3

Grafico 3.a4

Grafico 3.a5

Grafico 3.a6

Superposición de los gráficos (3.a1- 3.a6) de CI_{50} vs Hansch-Fujita (π) para cada una de las series de derivados 2-fenil-6-metoxiquinolinas

Grafico 3.a

Gráficos de CI_{50} vs Hansch-Fujita (π) para cada una de los grupos de derivados 2-fenil-7-cloroquinolinas.

Grafico 3.b1

Grafico 3.b2

Grafico 3.b3

Superposición de los gráficos (3.b1- 3.b3) de Cl₅₀ vs Hansch-Fujita (π) para cada una de las series de derivados 2-fenil-7-cloroquinolinas

Grafico 3.b

Los resultados permiten plantear dos posibles escenarios: en el primero se evidencia la carencia de correlación entre el parámetro lipófilico y la actividad, y en el segundo se esbozan 2 sitios adyacentes de interacción fármaco-receptor, en uno de los cuales el grupo metilo (**83-90**) interacciona con un bolsillo lipófilico (Figura 15.a) y en el otro (**65-**

73) se establecen interacciones polares o de formación de puentes de hidrógeno (Figura 15.b).

Figura 15. a) Interacción del grupo metilo (Me) con un bolsillo lipofílico, b) interacción del grupo metoxi (OMe) con un grupo polar.

Es importante resaltar, que los datos recabados son insuficientes para concluir cuál de los escenarios prevalece, por lo tanto, es necesario realizar un estudio más completo que involucre la distribución espacial de los compuestos antes descritos.

Del estudio de la relación cualitativa estructura-actividad podemos proponer el siguiente modelo para derivados 2-fenil-4-aminoquinolinas.

FIGURA 16. RELACIÓN ESTRUCTURA-ACTIVIDAD PARA COMPUESTOS TIPO 2-FENIL-4-AMINOQUINOLINA

DETERMINACIÓN DE PROPIEDADES ADME

(ABSORCIÓN, DISTRIBUCIÓN, METABOLISMO Y EXCRECIÓN)

A fin de determinar los variados conjuntos de propiedades fisicoquímicas relacionadas con la biodisponibilidad oral (Regla de Lipinski) y con la Absorción, Distribución, Metabolismo y Excreción (ADME) de cada uno de los compuestos que integran la serie de derivados sintéticos (65-90), se empleó el programa Accord para excel de Accelrys®. En este punto es pertinente destacar que las predicciones se realizan con una óptima precisión ⁶⁰ a través de algoritmos matemáticos que determinan, a partir de la fórmula estructural del compuesto, cada una de sus propiedades fisicoquímicas (solubilidad acuosa, absorción intestinal, LogP, pKa, etc) las cuales luego son evaluadas según los criterios establecidos.

Las determinaciones tienen como objetivo comprobar una de las proposiciones referidas a que las modificaciones estructurales planteadas a CQ 1 para la obtención de sus análogos no afectan de forma significativa y negativa las propiedades farmacocinéticas de éstos.

A este respecto, el primer conjunto de parámetros reportados y analizados (Tabla 22) a través de las reglas de Lipinski ⁶¹ sirven de criterio para predecir la biodisponibilidad oral de un fármaco. Lipinski estableció por medio de evidencias experimentales que un fármaco que viole 2 o más de las siguientes reglas: $\text{Log P} \leq 5$ ó $\text{MLogP} < 4.15$, Peso molecular ≤ 500 g/mol, grupos dadores de puentes de hidrogeno ≤ 5 y grupos aceptores de puentes de hidrogeno ≤ 10 , no alcanzará una efectiva concentración plasmática.

Tabla 22. Valores de Masa Molar, Aceptores y dadores de Puentes de hidrógeno y MlogP. Reglas de Lipinski

Compuesto	Masa Molar (g/mol)	Alerta Masa molar	Aceptor H	Alerta	Donador H	Alerta	MLogP	Alerta MLogP	Alertas totales
CQ	319,879	0	3	0	1	0	3,081	0	0
65	323,395	0	5	0	3	0	1,517	0	0
66	351,449	0	5	0	3	0	1,968	0	0
67	351,449	0	5	0	1	0	1,968	0	0
68	379,503	0	5	0	1	0	2,401	0	0
69	365,476	0	5	0	1	0	2,186	0	0
70	393,530	0	5	0	1	0	2,612	0	0
71	327,814	0	4	0	3	0	2,305	0	0
72	355,868	0	4	0	3	0	2,755	0	0
73	397,949	0	4	0	1	0	3,400	0	0
74	362,259	0	4	0	3	0	2,800	0	0
75	390,313	0	4	0	3	0	3,242	0	0
76	390,313	0	4	0	1	0	3,242	0	0
77	418,367	0	4	0	1	0	3,668	0	0
78	404,340	0	4	0	1	0	3,457	0	0
79	432,394	0	4	0	1	0	3,876	0	0
80	366,678	0	3	0	3	0	3,608	0	0
81	394,732	0	3	0	3	0	4,050	0	0
82	436,813	0	3	0	1	0	4,684	1	1
83	307,396	0	4	0	3	0	2,037	0	0
84	335,450	0	4	0	3	0	2,487	0	0
85	335,450	0	4	0	1	0	2,487	0	0
86	363,504	0	4	0	1	0	2,921	0	0
87	377,531	0	4	0	1	0	3,132	0	0
88	311,815	0	3	0	3	0	2,845	0	0
89	339,869	0	3	0	3	0	3,295	0	0
90	381,950	0	3	0	1	0	3,940	0	0

Las alertas son avisos de violaciones a las reglas de Lipinski. MLogP, determinación del LogP por medio del método de Moriguchi y col.^{62, 63}

En efecto, los resultados de la Tabla 22 muestran que los análogos de CQ tienen pesos moleculares comprendidos entre 307 g/mol hasta 436 g/mol, el número de grupos aceptores de puentes de hidrogeno es inferior a 10 y los donadores menores o iguales a 3.

Uno de los aspectos con características excepcionalmente positivas que merece la pena resaltar consiste en que, de los 26 derivados, el compuesto **82** fue el único que violó una de las reglas de Lipinski ($MlogP > 4.15$). A pesar de ello, el estudio de las reglas de Lipinski demostró que la incorporación del grupo metoxi en el carbono C-6 así como las variaciones de la cadena lateral diaminoalcano y la incorporación del grupo 2-fenilo sustituido no disminuirán las propiedades farmacocinéticas de los antiparasitarios. Para corroborar tales predicciones habría que realizar los ensayos *in vivo*.

El análisis de la Tabla 22 indicó que no existe correlación entre el número de aceptores o donadores de puentes de hidrogeno y la actividad.

ABSORCIÓN INTESTINAL HUMANA (AIH)

Otros parámetros determinados fueron AlogP98 y PSA_2D (Tabla 23), los cuales están relacionados con la absorción intestinal de un fármaco administrado oralmente. La absorción intestinal de un compuesto puede ser estimada al graficar el parámetro AlogP98 vs el descriptor PSA_2D, el primero está definido como el logaritmo del coeficiente de partición octanol-agua (P) calculado por el método de Ghose y Crippen ⁶⁴ y el segundo está referido al área de superficie polar. El modelo describe la absorción de los fármacos a través de regiones definidas por dobles elipses; una zona de 95% de confianza para aquellos compuestos con una buena absorción y otra zona de 99% de confianza para aquellos compuestos con una absorción moderada. Para la serie de compuestos sintetizados, se graficó AlogP98 vs PSA_2D (Grafica 4) y aplicando el criterio de valores de distancia de Mahalanobis (0 = buena absorción, 1 = moderada absorción, 2 = baja absorción y 3 = muy baja absorción), se encontró para la mayoría de los compuestos una buena absorción (95% de confianza) a excepción de los derivados **77**, **79**, **82** y **90** (circulo verde) los cuales tendrían una absorción moderada (99% de confianza). Es importante añadir que los compuestos que estén por fuera de la elipse del 99% de confianza tendrían una muy baja absorción.

Tabla 23. Valores de AlogP98 y Área. Absorción intestinal

Compuesto	R	R ₁	n	R ₂	Área (Å ²)	AlogP98	Distancia de Mahalanobis
Control CQ					27,4237	4,3456	0
65	4-OMe	6-OMe	2	H	68,4713	2,9101	0
66	4-OMe	6-OMe	4	H	68,4713	3,5525	0
67	4-OMe	6-OMe	2	Me	45,2839	3,8778	0
68	4-OMe	6-OMe	2	Et	45,2839	4,5754	0
69	4-OMe	6-OMe	3	Me	45,2839	3,9402	0
70	4-OMe	6-OMe	3	Et	45,2839	4,6378	0
71	4-OMe	7-Cl	2	H	59,5413	3,5909	0
72	4-OMe	7-Cl	4	H	59,5413	4,2333	0
73	4-OMe	7-Cl	3	Et	36,3538	5,3186	0
74	3,4-Cl	6-OMe	2	H	59,5413	4,2553	0
75	3,4-Cl	6-OMe	4	H	59,5413	4,8977	0
76	3,4-Cl	6-OMe	2	Me	36,3538	5,2230	0
77	3,4-Cl	6-OMe	2	Et	36,3538	5,9206	1
78	3,4-Cl	6-OMe	3	Me	36,3538	5,2854	0
79	3,4-Cl	6-OMe	3	Et	36,3538	5,9830	1
80	3,4-Cl	7-Cl	2	H	50,6111	4,9361	0
81	3,4-Cl	7-Cl	4	H	50,6111	5,5785	0
82	3,4-Cl	7-Cl	3	Et	27,4237	6,6638	1
83	4-Me	6-OMe	2	H	59,5413	3,4127	0
84	4-Me	6-OMe	4	H	59,5413	4,0551	0
85	4-Me	6-OMe	2	Me	36,3538	4,3804	0
86	4-Me	6-OMe	2	Et	36,3538	5,0780	0
87	4-Me	6-OMe	3	Et	36,3538	5,1404	0
88	4-Me	7-Cl	2	H	50,6111	4,0935	0
89	4-Me	7-Cl	4	H	50,6111	4,7359	0
90	4-Me	7-Cl	3	Et	27,4237	5,8212	1

Gráfica 4. Absorción intestinal

CONCLUSIONES

Se sintetizaron 26 nuevos derivados 2-fenil-4-aminoquinolina a través de un diseño racional empleando la cloroquina como compuesto líder y la inhibición de la formación de hemozoína (IFH) como blanco molecular de la malaria. Los resultados mostraron que los derivados sintéticos son potentes inhibidores de la formación de hemozoína (IFH), destacando los compuestos **65, 67, 69, 73, 75, 76, 83, 85, 87, 88 y 90** con valores de CI_{50} (CI_{50} de 60 a 80 μM) iguales o menores a los de cloroquina ($CI_{50} = 80 \mu M$). El estudio del efecto de la variación de las cadenas diaminoalcano, sustitución del átomo de cloro (Cl) en el carbono C-7 por el grupo metoxi (OMe) en el carbono C-6 y la introducción del grupo 2-fenilo sustituido, sobre la actividad sugirió un modelo cualitativo de la relación estructura-actividad biológica (Figura 14) para las 2-fenil-4-aminoquinolinas. El modelo indicó que las cadenas diamínicas cortas de 2 a 3 carbonos metilénicos entre los nitrógenos contribuyen a una potente actividad. Por otro lado, la introducción de sustituyentes con valores negativos de la constante de Hammett (σ) en el carbono C-6 le confiere a los derivados 2-fenil-4-aminoquinolinas la habilidad para inhibir la formación de hemozoína. Este punto resulta muy importante debido a que permite el diseño de nuevos análogos que arrojarían información valiosa sobre la correlación de los parámetros electrónicos y lipofílicos con la actividad biológica. Como se observó en la Figura 2, los sustituyentes dadores de electrones en el grupo 2-fenilo contribuyen más a la actividad que los atractores de electrones, siendo los dadores por resonancia (+R) más importantes que los dadores por inducción (+I). Con respecto a la lipofilia, los datos obtenidos no permitieron establecer una clara correlación del parámetro de Hansch-Fujita (π) con la actividad por lo que se debería profundizar el

estudio con herramientas de modelado molecular a fin de determinar el papel de este parámetro en la inhibición de la formación de hemozoína.

Figura 16: Relación estructura-actividad para compuestos tipo 2-fenil-4-aminoquinolina

RECOMENDACIONES

Probar la relación acetofenona:amina, 3:2 en la síntesis de los β -anilinos cinamatos con el propósito de mejorar el rendimiento de la reacción. De igual forma optimizar la síntesis de los compuestos finales variando las relaciones de derivado clorado: alquildiamina.

Colocar en el carbono C-6 del núcleo quinolínicó grupos dadores de electrones (constantes de Hammett (σ) negativas) para determinar el grupo funcional más adecuado en esa posición.

Aplicar el modelo de complementariedad molecular a los derivados 2-fenil-4-aminoquinolinas para elucidar el modo de interacción fármaco-receptor.

Evaluar la actividad biológica *in vivo* de los compuestos sintetizados y realizar un estudio cuantitativo de la relación estructura-actividad biológica (QSAR) para la obtención de la ecuación de Hansch y así determinar de forma más exacta los parámetros que se correlacionan con la actividad biológica.

Realizar estudios toxicológicos e histopatológicos a los ratones empleados en la prueba de Peters con el fin de determinar los niveles de toxicidad de los compuestos y algún posible daño a nivel tisular sobre distintos órganos.

PARTE EXPERIMENTAL

Los reactivos usados fueron de las marcas: Aldrich, Merck y Riedel de Haën. La pureza de los mismos fue verificada por espectroscopia infrarroja, cromatografía de capa fina (CCF) y puntos de fusión. Los compuestos impuros fueron purificados por medio de las técnicas de destilación, extracción, recristalización y técnicas cromatográficas, según el caso.

Los puntos de fusión se determinaron en un aparato *Electrothermal*® y no fueron corregidos.

Los espectros de infrarrojo se realizaron en espectrofotómetros Perkin Elmer 1310 y Spectrum RXI usando película líquida, solución de CHCl_3 o pastillas de Bromuro de potasio (KBr), según el caso. Los valores de frecuencia son expresados en cm^{-1} .

Los espectros de RMN fueron registrados en instrumentos JEOL modelo Eclipse de 270 MHz y Bruker de 300 y 500 MHz. El solvente empleado se especifica en cada caso. Los desplazamientos químicos (δ) están dados en ppm a campo bajo de la señal del tetrametilsilano usado como estándar interno y las constantes de acoplamiento están dadas en Hz.

Para la cromatografía de columna (CC), el adsorbente utilizado fue Gel de Sílice Riedel de Haën, con tamaño de partícula de 70-230 mesh, ASTM (0.06-0.2) mm. Las reacciones fueron seguidas por cromatografía de capa fina (CCF) empleando como adsorbente una mezcla 4 a 1 de Gel Sílica D y Gel Sílica DGF (UV-254 nm), Riedel de Haën, en capas de 0.25 mm de espesor sobre placas de vidrio de dimensiones 20x5 cm con mezclas de Hex/DCM (1:1) a menos que se indique lo contrario. En cromatografía de capa preparativa (CCP), se utilizó como adsorbente una mezcla 4 a 1 de Gel Sílica D

y Gel Sílica DGF (UV-254 nm), Riedel de Haën, en capas de 1.00 mm de espesor sobre placas de vidrio de dimensiones 20x20 cm. La cromatografía de columna por succión (CCS) es una técnica integrada por una columna de placa porosa acoplada a un kitazato y este a su vez está unido a un sistema de vacío. El adsorbente utilizado fue Gel Sílica Riedel de Haën (70-230 mesh, ASTM (0.06-0.2) mm).

Los ensayos *in vitro* fueron realizados en la Facultad de Farmacia-UCV. La absorbancia se midió a 405 nm en un lector de placas (BIORAD, 550) y los Cl_{50} fueron determinados a través del programa GraphPad-Prism versión 5.0.

Las reacciones asistidas por microondas se realizaron en un microondas casero de 700 W.

MÉTODOS

QUÍMICA

SÍNTESIS DE LOS COMPUESTOS DE PARTIDA:

4-metoxiacetofenona, 32

150.1745 g/mol

En un balón de 250 mL se disolvió la 4-hidroxiacetofenona (136.15 g/mol, 7.00 g, 51.4 mmol) en 150 mL de etanol. Luego se adicionó gota a gota y con agitación una solución de hidróxido de sodio (39.99g/mol, 2.12 g, 53 mmol) con el objeto de formar el fenóxido de sodio. Finalizada la adición, se evaporó la mezcla a sequedad y se colocó en el desecador por 24 h. Seguidamente se disolvió el fenóxido en etanol, se le adicionó el yoduro de metilo (141.94 g/mol, 2.28 g/mL, 32 mL, 72.96 g, 514 mmol) y se colocó bajo reflujo por 3 h. La reacción se monitoreó por CCF desarrollada en una mezcla C₆H₁₄:CH₂Cl₂, 1:1. Transcurrido el tiempo de reacción la mezcla se evaporó a sequedad, se le adicionó agua para eliminar el fenóxido que no reaccionó y se realizaron extracciones con CH₂Cl₂ a la fase acuosa. Luego la fase orgánica se extrajo con una solución de NaOH al 5%, se secó con MgSO₄, se filtró y evaporó a sequedad,

obteniéndose 6.252 g de un líquido denso de color ámbar, 81%, **PM**: 150.174 g/mol. **I.R.** (CHCl₃) ν (máx): 2960-2820, 1640, 1570, 1500, 1220, 1000 cm⁻¹.

***p*-metilacetofenona, 34**

134.175 g/mol

En un balón de 3 bocas se mezclaron tolueno (92.13 g/mol, 0.87 g/mL, 12.30 mL, 10.70 g, 115.7 mmol), AlCl₃ (133.34 g/mol, 44.236 g, 331.75 mmol) y disulfuro de carbono, como solvente. La mezcla fue enfriada, se adicionó lentamente y con agitación el cloruro de acetilo (78.50 g/mol, 1.10 g/mL, 10 mL, 11 g, 140.12 mmol). Terminada la adición, se dejó agitando la mezcla a temperatura ambiente hasta que cesó la formación de Cl₂ en la trampa. Luego el crudo se vertió sobre una mezcla de hielo con HCl al 5%, se extrajo la fase acuosa con pequeñas porciones de CS₂, se secó con Na₂SO₄ y se evaporó a sequedad. El producto obtenido es un líquido de color amarillo claro. Rendimiento: 11.253 g, 73%, **PM**: 134.175 g/mol. **I.R.** (CHCl₃) ν (máx): 3033.20–2925.27, 1678.85, 1606.92, 1574.32, 1270.03, 1182.14 cm⁻¹.

3-benciloxiacetofenona, 40

226.27 g/mol

En un balón de 2 bocas se agregaron la 3-hidroxiacetofenona (136.15 g/mol, 2.706 g, 19.88 mmol), etanol (45 mL) y K_2CO_3 (138.21 g/mol, 2.751 g, 20.20 mmol). A la mezcla se le adicionó lentamente el cloruro de bencilo (126.58 g/mol, 1.1 g/mL, 5.8 mL, 6.380 g, 50.39 mmol). Se calentó a reflujo por 5 h y una vez consumida la acetofenona, se filtró la mezcla para eliminar las sales formadas y el exceso de carbonato. Luego se evaporó solvente y el residuo se disolvió en CH_2Cl_2 , se le adicionó 30 mL de NaOH al 5% y se mantuvo en agitación por 30 min. La capa orgánica se lavó con agua, se secó con Na_2SO_4 y se evaporó a sequedad, obteniéndose un líquido transparente. Rendimiento: 3.889 g, 86%. **PM:** 226.270 g/mol. **I.R.** ($CHCl_3$) ν (máx): 3150.21, 1682.20, 1594.27, 1594.27, 1272.49, 1025.74 cm^{-1} .

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA SÍNTESIS DE LOS INTERMEDIARIOS BENZOILACETATO:

4-metoxibenzoilacetato de metilo, 41

208.210 g/mol

En un balón de tres bocas se lavó hidruro de sodio NaH (al 60%, dispersión en aceite mineral) (24,00 g/mol, 9.589 g, 399.5 mmoles) con 25 mL de hexano seco, luego se mezcló carbonato de metilo (90.08 g/mol, 1.064 g/mL, 22.4 mL, 23.834 g, 264.58 mmol) y 114 mL de dioxano previamente seco. La mezcla se colocó bajo atmósfera inerte (N₂), se calentó a ebullición y con agitación se fue adicionando lentamente la p-metoxiacetofenona (150.17g/mol, 20.00 g, 133.18 mmol). Finalizada la adición se continuó con el reflujo por aproximadamente 1.5 h, se dejó enfriar la mezcla de reacción y se añadió ácido acético glacial hasta la formación de un gel naranja (pH ≈ 6). Luego a la mezcla se le agregó hielo, se extrajo con diclorometano y se evaporó a sequedad.

El producto obtenido se purificó por CCS con hexano y luego con una mezcla C₆H₁₄/CH₂Cl₂, 1:1, obteniéndose un líquido denso de color amarillo claro. Rendimiento: 25.511 g, 92%, **PM**: 208.210 g/mol. **I.R.** (CHCl₃) ν (máx): 3020-2820, 1725, 1665, 1590, 1250, 1150 cm⁻¹. **RMN- ¹H (500 MHz, CDCl₃, δ)**: (Espectros # 1 y 2) 3.71 (s, 3H, H-a),

3.84 (s, 3H, H-e), 3.93 (s, 2H, H-c), 6.92 (d, $J = 8.95$ Hz, 2H, H-3', H-5'), 7.89 (d, $J = 8.95$ Hz, 2H, H-2', H-6') ppm. **RMN- ^{13}C (125.75 MHz, CDCl_3 , δ):** (Espectro # 3) 45.50 (C-c), 52.42 (C-e), 55.51 (C-a), 113.95 (C-3, C-5), 129.02 (C-1), 130.90 (C-2, C-6), 164.02 (C-4), 168.16 (C-b), 190.80 (C-d) ppm.

Los restantes derivados de benzoilacetato fueron sintetizados de acuerdo al método citado, siendo la p-metoxiacetofenona remplazada por la 3,4-dicloroacetofenona para el compuesto **42**, p-metilacetofenona para el compuesto **43** y la 3-benciloxiacetofenona para la obtención del compuesto **44**.

3,4-diclorobenzoilacetato de metilo, 42

247.074 g/mol

Hidruro de sodio NaH (al 60%, dispersión en aceite mineral) (24,00 g/mol, 7.617 g, 317.3 mmoles), carbonato de metilo (90.08 g/mol, 1.064 g/mL, 18.0 mL, 19.152 g, 212.61 mmoles) y 91 mL de dioxano previamente seco. 3,4-dicloroacetofenona (189.038 g/mol, 20 g, 105.79 mmol). El producto obtenido se purificó por CCS, eluída con hexano y luego con una mezcla C_6H_{14}/CH_2Cl_2 , 1:1, obteniéndose un sólido de color amarillo claro. Rendimiento: 24.957 g, 95%, Pf: (63-65) °C. **PM:** 247.074 g/mol. **I.R.** ($CHCl_3$) ν (máx): 3020-2820, 1725, 1675, 1610, 1230, 1175, cm^{-1} . **RMN- 1H (500 MHz, $CDCl_3$, δ):** 3.73 (s, 3H, H-a), 3.94 (s, 2H, H-c), 7.54 (d, $J = 8.30$ Hz, 1H, H-5), 7.73 (dd, $J = 8.35$, 2.1 Hz, 1H, H-6), 7.99 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H, H-2) ppm. **RMN- ^{13}C (125.75 MHz, $CDCl_3$, δ):** 45.53 (C-c), 52.66 (C-a), 127.52 (C-6), 130.56 (C-5), 130.93 (C-2), 135.39 (C-3), 135.41 (C-1), 138.52 (C-4), 167.29 (C-b), 190.20 (C-d) ppm.

Debido al equilibrio ceto-enólico del compuesto **42** los espectros de RMN- 1H y ^{13}C presentan las señales duplicadas.

***p*-metilbenzoilacetato de metilo, 43**

192.21118 g/mol

Hidruro de sodio NaH (al 60%, dispersión en aceite mineral) (24,00 g/mol, 3.310 g, 137.19 mmoles), carbonato de metilo (90.08 g/mol, 1.064 g/mL, 9.0 mL, 9.576 g, 106.30 mmoles) y 20.0 mL de dioxano previamente seco, *p*-metilacetofenona (134.175 g/mol, 5.413 g, 40.34 mmoles). Se obtuvo un líquido denso. Rendimiento: 7.636 g, 98%, **PM**: 192.211 g/mol. **I.R.** (CHCl₃) ν (máx): 3029.27-2955.34, 1742.28, 1648.05, 1608.24, 1212.80, 1183.06 cm⁻¹. **RMN- ¹H (270 MHz, CDCl₃, δ):** 2.39 (s, 3H, H-e), 3.72 (s, 3H, H-a), 3.96 (s, 2H, H-c), 7.24 (d, *J* = 8.23 Hz, 2H, H-3, H-5), 7.81 (d, *J* = 8.23 Hz, 2H, H-2, H-6) ppm. **RMN- ¹³C (67,94 MHz, CDCl₃, δ):** 21.77 (C-e), 45.72 (C-c), 52.52 (C-a) 129.33 (C-2, C-6), 129.55 (C-3, C-5), 133.56 (C-1), 144.87 (C-4), 168.15 (C-b), 192.05 (C-d) ppm.

3-benciloxibenzoilacetato de metilo, 44

284.306 g/mol

Hidruro de sodio NaH (al 60%, dispersión en aceite mineral) (24,00 g/mol, 1.670 g, 69.60 mmoles), carbonato de metilo (90.08 g/mol, 1.064 g/mL, 3.37 mL, 3.585 g, 39.79 mmoles) y 16.0 mL de dioxano previamente seco. m-hidroxiacetofenona (136.147 g/mol, 4.500 g, 33.052 mmoles). Se obtuvo un líquido transparente. Rendimiento: 3.888 g, 69%. **PM:** 284.306 g/mol. **I.R.** (CHCl₃) ν (máx): 3069.68-3041.71, 2956.47, 1743.30, 1686.74, 1652.04, 1595.72, 1583.17, 1254.37, 1148.86 cm⁻¹.

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA SÍNTESIS DE LOS INTERMEDIARIOS CINAMATO

β -(4-metoxianilino)-4'-metoxicinamato de metilo, 45

313.347 g/mol

En un balón de 100 mL se colocó el p-metoxibenzoilacetato de metilo (208.210 g/mol, 5.00 g, 24 mmol), la p-anisidina (123.15 g/mol, 3.549 g, 28.81 mmol), tamices moleculares (3-4 Å) y ácido clorhídrico concentrado-37% (36.46 g/mol, 1.19 g/mL, 0.4 mL, 0.476 g, 4.83 mmol) para catalizar la reacción. La mezcla fue homogeneizada con cloroformo, se colocó bajo reflujo y se monitoreo por CCF. Transcurridos 9 días se finalizó la reacción por adición de CH₂Cl₂, se filtró la sal de la amina y los tamices moleculares. El filtrado en forma de aceite se purificó por CCS utilizando hexano como eluyente. El cinamato obtenido fue un aceite denso de color amarillo claro que al tratarlo con varios lavados de hexano, formó un sólido de color blanco. Rendimiento: 4.967 g, 66%. **PM:** 313.347 g/mol. **I.R.** (CHCl₃) ν (máx): 3260, 3010-2820, 1640, 1590, 1560, 1230, 1150 cm⁻¹. **RMN- ¹H (500 MHz, CDCl₃, δ):** (Espectros # 4 y 5) 3.68 (s, 3H, H-f), 3.70 (s, 3H, H-e), 3.76 (s, 3H, H-a), 4.89 (s, 1H, H-c), 6.63 (s, 4H, H-2, H-6, H-3, H-5), 6.75 (d, J = 8.80 Hz, 2H, H-3', H-5'), 7.22 (d, J = 8.80 Hz, 2H, H-2', H-6'), 10.14 (s, 1H, N-H) ppm.

RMN- ^{13}C (125.75 MHz, CDCl_3 , δ): (Espectro # 6) 50.54 (C-a), 55.22* (C-e), 55.32* (C-f), 88.36 (C-c), 113.67* (C-3', C-5'), 113.88* (C-3, C-5), 124.30 (C-2, C-6), 128.07 (C-1'), 129.80 (C-2', C-6'), 133.66 (C-1), 155.76 (C-d), 159.80 (C-4'), 160.38 (C-4), 170.66 (C-b) ppm. * intercambiables.

β -(3-cloroanilino)-4'-metoxicinamato de metilo, 49

317.766 g/mol

En un balón de 100 mL se colocaron el p-metoxibenzoilacetato de metilo **45** (208.210 g/mol, 7.011 g, 33.36 mmol), la m-cloro-anilina (127.57 g/mol, 1.215 g/mL, 3.93 mL, 4.772 g, 37.03 mmol), tamices moleculares (3-4 Å) y ácido clorhídrico concentrado- 37% (36.46 g/mol, 1.19 g/mL, 1.39 mL, 1.658 g, 16.83 mmol) como catalizador. La mezcla de reacción se purificó por CCS utilizando hexano como eluyente. El cinamato obtenido fue un aceite denso de color amarillo claro. Rendimiento: 3.209 g, 30%. **PM:** 317.766 g/mol. **I.R.** (CHCl_3) ν (máx): 3260, 2980-2810, 1640, 1595, 1580, 1240, 1150, cm^{-1} . **RMN- ^1H (270 MHz, CDCl_3 , δ):** 3.72 (s, 3H, H-a), 3.79 (s, 3H, H-e), 5.01 (s, 1H, H-c), 6.48 (d, $J = 7.83$ Hz, 1H, H-4), 6.69 (ta, $J =$ no medibles, 1H, H-2), 6.81 (d, $J = 8.64$ Hz, 2H,

H-3', H-5'), 6.86 (da, $J = 9.18$ Hz, 1H, H-6), 6.97 (t, $J = 7.83, 8.10$ Hz, 1H, H-5), 7.26 (d, $J = 8.37$ Hz, 2H, H-2', H-6'), 10.18 (sa, 1H, N-H) ppm. **RMN- ^{13}C (67,94 MHz, CDCl_3 , δ):** 50.80 (C-a), 55.37 (C-e), 91.49 (C-c), 114.09 (C-3', C-5'), 120.17 (C-6), 121.99 (C-2), 122.85 (C-4), 127.63 (C-1'), 129.58 (C-5), 129.64 (C-2', C-6'), 134.31 (C-3), 142.12 (C-1), 158.33 (C-d), 160.93 (C-4'), 170.40 (C-b) ppm.

β -(4-metoxianilino)-3',4'-diclorocinamato de metilo, 46

352.211 g/mol

En un balón de 100 mL se mezcló el 3,4-diclorobenzoilacetato de metilo **42** (247.074 g/mol, 7.0 g, 28.33 mmol), la p-anisidina (123.15 g/mol, 4.017 g 32.28 mmol), tamices moleculares (3-4 Å) y el ácido clorhídrico concentrado-37% (36.46 g/mol, 1.19 g/mL, 0.59 mL, 0.7 g, 7.105 mmol). La mezcla de reacción se purificó por CCS utilizando hexano como eluyente. El cinamato obtenido es un aceite denso de color amarillo claro, 6.039 g, 61%, **PM:** 352.211 g/mol. **I.R.** (CHCl_3) ν (máx): 3240, 3000-2820, 1635, 1590, 1560, 1220, 1150 cm^{-1} . **RMN- ^1H (500 MHz, CDCl_3 , δ):** 3.70* (s, 3H, H-e), 3.71* (s, 3H,

H-a), 4.89 (s, 1H, H-c), 6.64 (m, 4H, H-2, H-3, H-5, H-6), 7.06 (dd, $J = 8.30$ Hz, 2.10 Hz, 1H, H-6'), 7.27 (d, $J = 4.25$ Hz, 1H, H-5'), 7.43 (d, $J = 2.10$ Hz, 1H, H-2'), 10.05 (sa, 1H, N-H) ppm. **RMN- ^{13}C (125.75 MHz, CDCl_3 , δ):** 50.75 (C-a), 55.34 (C-e), 89.95 (C-c), 114.16 (C-3, C-5), 124.66 (C-2, C-6), 127.68 (C-6'), 130.10 (C-2'), 130.27 (C-5'), 132.69 (C-1), 132.78 (C-4'), 133.43 (C-3'), 136.05 (C-1'), 156.29 (C-d), 157.31 (C-4), 170.28 (C-b) ppm.

β -(3-cloroanilino)-3',4'-diclorocinamato de metilo, 50

356.630 g/mol

En un balón de 100 mL se agregó el 3,4-diclorobenzoilacetato de metilo **42** (247.074 g/mol, 7.017 g, 33.36 mmol), la m-cloroanilina (127.57 g/mol, 1.215 g/mL 3.4 mL, 4.088 g, 32.04 mmol), tamices moleculares (3-4 Å) y ácido clorhídrico concentrado-37% (36.45 g/mol, 1.19 g/mL, 1.38 mL, 1.64 g, 16.68 mmol). La mezcla de reacción se purificó por CCS utilizando hexano como eluyente. El cinamato obtenido es un aceite denso de color amarillo claro. Rendimiento: 5.774 g, 57%. **PM:** 356.630 g/mol. **I.R.**

(CHCl₃) ν (máx): 3230, 3015-2835, 1650, 1595, 1580, 1270, 1160, 1080-1010 cm⁻¹.

RMN-¹H (270 MHz, CDCl₃, δ): 3.73 (s, 3H, H-a), 5.02 (s, 1H, H-c), 6.45 (dd, J = 8.58 Hz, 1H, H-4), 6.74 (t, J = 1.99 Hz, 1H, H-2), 6.92 (dt, J = 8.58 Hz, J_m = no medible, 1H, H-6), 7.01 (t, J = 7.93 Hz, 1H, H-5), 7.11 (dd, J = 8.23, 1.99 Hz, 1H, H-6'), 7.35 (d, J = 8.55 Hz, 1H, H-5'), 7.47 (d, J = 1.97 Hz, 1H, H-2'), 10.11 (sa, 1H, NH) ppm. **RMN-¹³C (67,94 MHz, CDCl₃, δ):** 51.11 (C-a), 93.25 (C-c), 120.40 (C-6), 122.22 (C-2), 123.63 (C-4), 127.45 (C-6'), 129.88 (C-2', *C-5), 130.69 (*C-5'), 133.15 (C-4'), 134.10* (C-3'), 134.64* (C-3), 135.54 (C-1'), 141.27 (C-1), 155.75 (C-d), 170.00 (C-b) ppm.

* intercambiables.

β -(4-metoxianilino)-4'-metilcinamato de metilo 47

297.348 g/mol

En un balón de 100 mL se agregó el p-metilbenzoilacetato de metilo **43** (192.211 g/mol, 7 g, 36.42 mmol), la p-anisidina (123.15 g/mol, 5.366 g, 43.58 mmol), tamices moleculares (3-4 Å) y ácido clorhídrico concentrado-37% (36.45 g/mol, 1.19 g/mL, 0.59 mL, 0.700 g, 7.11 mmol). La mezcla de reacción se purificó por CCS utilizando hexano

como eluyente. El cinamato obtenido fue un aceite denso de color amarillo claro que al tratarlo con varios lavados de hexano, formó un sólido de color amarillo tenue. Rendimiento: 5.525 g, 51%, **PM**: 297.348 g/mol. **I.R.** (CHCl₃) ν (máx): 3276.71, 3025.85-2838.04, 1651.74, 1614.77, 1603.72, 1289.86, 1169 cm⁻¹. **RMN- ¹H (270 MHz, CDCl₃, δ)**: 1.61 (s, 3H, H-e), 3.00 (s, 3H, H-a), 3.02 (s, 3H, H-f), 4.22 (s, 1H, H-c), 5.94 (s, 4H, H-2, H-3, H-5, H-6), 6.36 (d, $J = 7,42$ Hz, 2H, H-3', H-5'), 6.49 (d, $J = 7,42$ Hz, 2H, H-2', H-6'), 9.47 (s.a, 1H, N-H) ppm. **RMN- ¹³C (67,94 MHz, CDCl₃, δ)**: 20.69 (C-e), 49.93 (C-a), 54.70 (C-f), 88.08 (C-c), 113.25 (C-3, C-5), 123.68 (C-2, C-6), 127.66 (C-2', C-6'), 128.39 (C-3', C-5'), 132.39 (C-1'), 132.98 (C-4'), 138.78 (C-1), 155.19 (C-d), 159.55 (C-4), 170.05 (Cb) ppm.

β -(3-cloroanilino)-4'-metilcinamato de metilo, 51

301.767 g/mol

En un tubo de reacción se colocaron el p-metilbenzoilacetato de metilo **43** (192.211 g/mol, 0.200 g, 1.04 mmol), la m-cloroanilina, (127.57 g/mol, 1.215 g/mL, 0.17 mL, 0.201 g, 1.56 mmol), el Zn(OAc)₂·2H₂O (219.49 g/mol, 0.011 g, 0.052 mmol), MgSO₄ (120.3

g/mol, 0.012 g, 0.104 mmol) y el ácido clorhídrico concentrado-37% (36.45 g/mol, 1.19 g/mL, 0.06 mL, 0.076 g, 0.78 mmol). La mezcla se sometió a irradiación de microondas por 3 min, se dejó enfriar a temperatura ambiente, se filtró el $\text{Zn}(\text{OAc})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ y el MgSO_4 . El filtrado fue concentrado al vacío y purificado por CCP utilizando $\text{C}_6\text{H}_{14}/\text{CH}_2\text{Cl}_2$ 1:1 como eluyente. El β -anilino cinamato obtenido es un aceite denso de color amarillo claro. Rendimiento: 157 mg, 50%, **PM**: 301.767 g/mol. **I.R.** (CHCl_3) ν (máx): 3269.38, 3019.73-2951.42, 1657.09, 1617.87, 1593.15, 1293.11, 1175.72 cm^{-1} . **RMN- ^1H (270 MHz, CDCl_3 , δ)**: 2.33 (s, 3H, H-e), 3.72 (s, 3H, H-a), 5.02 (s, 1H, H-c), 6.47 (dt, $J = 7.91$ Hz, $J_m =$ no medible, 1H, H-4), 6.68 (t, $J = 2.24$ Hz, 1H, H-2), 6.86 (dt, $J = 8.64$ Hz, $J_m =$ no medible, 1H, H-6), 6.96 (t, $J = 7.91$ Hz, 1H, H-5), 7.10 (d, $J = 7.91$ Hz, 2H, H-3', H-5'), 7.21 (d, $J = 8.18$ Hz, 2H, H-2', H-6'), 10.21 (sa, 1H, N-H) ppm. **RMN- ^{13}C (67,94 MHz, CDCl_3 , δ)**: 21.45 (C-e), 50.88 (C-a), 91.77 (C-c), 120.17 (C-6), 121.97 (C-2), 122.88 (C-4), 128.09 (C-2', C-6'), 129.40 (C-3', C-5'), 129.5-7 (C-5), 132.53 (C-1'), 134.26 (C-3), 140.10 (C-4'), 141.96 (C-1), 158.69 (C-d), 170.42 (C-b) ppm.

β -(4-metoxianilino)-3'-benciloxicinamato de metilo, 48

389.443 g/mol

En un balón de 100 mL se mezcló el 3-benciloxicinamato de metilo **44** (284.306 g/mol, 0.150 g, 0.663 mmol), la p-anisidina (123.15 g/mol, 0.097 g, 0.795 mmol), y el ácido clorhídrico concentrado-37% (36.45 g/mol, 1.19 g/mL, 0.012 mL, 0.014 g, 5.28 mmol). El filtrado fue concentrado al vacío y purificado por CCP utilizando C₆H₁₄/CH₂Cl₂ 1:1 como eluente, aceite denso de color amarillo claro. Rendimiento: 158.14 mg, 58%.

PM: 389.443 g/mol.

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA SÍNTESIS DE QUINOLONAS:

2-(4'-metoxifenil)-6-metoxi-4-quinolona, 52

281.305 g/mol

Se calentó hasta ebullición el difeniléter (170.20 g/mol, 2.0 mL) y luego se adicionó el β -anilino cinamato **45** (313.347 g/mol, 1.0 g, 3.19 mmol). Transcurrida 1 hora se dejó enfriar a temperatura ambiente, observándose la precipitación de un sólido color beige. Se adicionó hexano a la mezcla, se filtró y se lavó repetidamente con hexano. Por último, se recristalizó en etanol obteniéndose un sólido blanco. Rendimiento: 0.882 g 89%. **PM:** 281.305 g/mol. **I.R.** (CHBr₃): ν (máx): 3240-2850, 1600, 1580, 1560, 1480, 1240, 1010 cm⁻¹. **RMN- ¹H (500 MHz, DMSO-d, δ):** (Espectros # 7 y 8) 3.81 (s, 3H, H-a), 3.83 (s, 3H, H-b), 6.29 (sa, 1H, N-H), 7.10 (d, $J = 8.45$ Hz, 2H, H-3', H-5'), 7.28 (dd, $J = 2.8, 9.05$ Hz, 1H, H-7), 7.51 (s, 1H, H-3), 7.70 (d, $J = 9.05$ Hz, 1H, H-8), 7.77 (d, $J = 8.45$ Hz, 2H, H-2', H-6') ppm.

Las restantes derivados de quinolona fueron sintetizados de acuerdo al método citado siendo, β -(4-metoxianilino)-4'-metoxicinamato de metilo **45** remplazado por los respectivos β -anilino cinamatos **46**, **47**, **48**, **49**, **50** y **51**.

2-(4'-metoxifenil)-5-cloro-4-quinolona

2-(4'-metoxifenil)-7-cloro-4-quinolona, 53

285.724 g/mol

Se calentó hasta ebullición el difeniléter (170.20 g/mol, 0.65 mL) y luego se adicionó el β -anilino cinamato **49** (317.766 g/mol, 0.400 g, 1.258 mmol). Sólido de color beige claro. Rendimiento: 0.305 g, 85%, **PM**: 285.724 g/mol. **I.R.** (CHBr_3) ν (máx): 3230, 3030-2950, 1610, 1520, 1480, cm^{-1} . Los espectros de RMN- ^1H y ^{13}C no fueron tomados debido a la baja solubilidad de las quinolonas.

2-(3',4'-diclorofenil)-6-metoxi-4-quinolona, 54

320.170 g/mol

Se calentó hasta ebullición el difeniléter (170.20 g/mol, 0.68 mL) y luego se adicionó el β -anilino cinamato **46** (352.211 g/mol, 0.500 g, 1.419 mmol). Sólido en forma de hojuelas color blanco. Rendimiento: 409 mg, 90%, **PM**: 320.170 g/mol. **I.R.** (CHBr₃) ν (máx): 3200-2800, 1580, 1540, 1510 cm⁻¹. **RMN- ¹H (500 MHz, DMSO-d, δ)**: 3.83 (s, 3H, H-a), 6.38 (sa, 1H, N-H), 7.31 (dd, $J = 2.90, 9.05$ Hz, 1H, H-7), 7.46 (d, $J = 2.90$ Hz, 1H, H-5), 7.70 (d, $J = 9.05$ Hz, 1H, H-8), 7.79 (d, $J = 8.25$ Hz, 1H, H-5'), 7.80 (d, $J_m =$ no medible, $J = 9.2$ Hz, 1H, H-6'), 8.11 (sa, $J_m =$ no medible, 1H, H-2') ppm.

2-(3',4'-diclorofenil)-5-cloro-4-quinolona

2-(3',4'-diclorofenil)-7-cloro-4-quinolona, 55

324.589 g/mol.

Se calentó hasta ebullición el difeniléter (170.20 g/mol, 0.70 mL) y luego se adicionó el β -anilino cinamato **50** (356.630 g/mol, 0.450 g, 1.259 mmol). Sólido de color blanco. Rendimiento: 356 mg, 87%, **PM**: 324.589 g/mol. **I.R.** (CHBr₃) ν (máx): 3220, 3040-2920, 1615, 1590, 1550 cm⁻¹.

2-(4'-metilfenil)-6-metoxi-4-quinolona, 56

265.306 g/mol

Se calentó hasta ebullición el difeniléter (170.20 g/mol, 3.5 mL) y luego se adicionó el β -anilino cinamato **47** (297.348 g/mol, 2.0 g, 6.726 mmol). Sólido finamente dividido. Rendimiento: 1.356 g, 76%, **PM**: 265.306 g/mol. **I.R.** (CHBr_3) $\nu(\text{máx})$: 3245.36, 3081.42-2969.66, 1596, 1532, 1504.86, 1253.10, 1084.84 cm^{-1} . Espectros de RMN- ^1H y RMN- ^{13}C no fueron determinados por la baja solubilidad del compuesto.

2-(4'-metilfenil)-5-cloro-4-quinolona y 2-(4'-metilfenil)-7-cloro-4-quinolona, 57

269.752 g/mol

Se calentó hasta ebullición el difeniléter (170.20 g/mol, 1 mL) y luego se adicionó el β -anilino cinamato **51** (301.767 g/mol, 0.249 g, 0.825 mmol). Sólido color blanco. Rendimiento: 188 mg, 77%. **PM**: 269.725 g/mol. **I.R.** (CHBr₃) ν (máx): 3260.65, 3082.01, 2974.19, 1626.80, 1596.78, 1578.14, 1496.74, 1357.93, 1239.42, 1078.96, 815.20 cm⁻¹.

2-(3'-benciloxifenil)-6-metoxi-4-quinolona, 58

357.401 g/mol

Se calentó hasta ebullición el difeniléter (170.20 g/mol, 3 mL) y luego se adicionó el β -anilino cinamato **48** (389.443 g/mol, 1.677 g, 4.306 mmol). Sólido color beige. Rendimiento: 967 mg, 63%. **PM**: 357.401 g/mol.

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA SÍNTESIS DE LOS DERIVADOS 4-CLOROQUINOLÍNICOS:

2-(4'-metoxifenil)-4-cloro-6-metoxiquinolona, 59

299.751 g/mol

En un balón de reacción se colocaron el 2-(4'-OMe-fenil)-6-metoxiquinolona, **52** (281.305 g/mol, 1.930 g, 6.861 mmol) y un exceso de oxiclورو de fósforo. La mezcla se dejó refluendo por 24 horas, luego se destiló el oxiclورو de fósforo y al crudo resultante se le añadió hielo, agua y bicarbonato de sodio. Se filtró por succión, obteniéndose un sólido de color amarillo, el cual fue recristalizado en etanol para dar un sólido de color blanco. Rendimiento: 1.999 g, 97%, **PM**: 299.751 g/mol. Pf: (131-132) °C. **I.R.** (CHCl₃) ν (máx): 3000-2810, 1610, 1560, 1470, 1020, 815, cm⁻¹. **RMN- ¹H (500 MHz, CDCl₃, δ)**: (Espectros # 16 y 17) 3.86 (s, 3H, H-a), 3.95 (s, 3H, H-b), 7.00 (d, $J = 8.80$ Hz, 2H, H-3', H-5'), 7.37 (dd, $J = 9.05, 2.8$ Hz, 1H, H-7), 7.40 (d, $J = 2.8$ Hz, 1H, H-5), 7.86 (s, 1H, H-3), 8.01 (d, $J = 9.05$ Hz, 1H, H-8), 8.04 (d, $J = 8.75$ Hz, 2H, H-2', H-6') ppm. **RMN- ¹³C (125.75 MHz, CDCl₃, δ)** (Espectro # 18): 55.38 (C-a), 55.67 (C-b), 101.65 (C-5), 114.24 (C-3', C-5'), 118.77 (C-3), 123.18 (C-7), 125.93 (C-10), 128.51

(C-2', C-6'), 131.26 (C-1'), 131.38 (C-8), 141.37 (C-4), 145.08 (C-9), 154.43 (C-2), 158.27 (C-6), 160.80 (C-4') ppm.

2-(4'-metoxifenil)-4,5-dicloroquinolina, 60a

2-(4'-metoxifenil)-4,7-dicloroquinolina, 60b

304.170 g/mol

Empleando la mezcla isomérica **53** (285.724 g/mol, 0.644 g, 2.25 mmol) y un exceso de oxiclورو de fósforo en el procedimiento citado arriba. Se obtuvo un sólido de color amarillo oscuro, el cual fue recristalizado en etanol-agua para dar un sólido de color beige. La reacción se monitoreo por CCF en una mezcla C₆H₁₄/CH₂Cl₂, 4:1, observándose 2 compuestos en mayor concentración. Con la finalidad de determinar la relación isomérica de los derivados clorados de quinolina, se procedió a purificar dos muestras 37 mg y 38 mg de la mezcla por CCP, obteniéndose una relación 1.5:1.0 del isómero 7-cloro frente al isómero 5-cloro. Rendimiento general: 0.634 g, 93%. **PM**: 304.170 g/mol. **Derivado 7-cloro**. Rendimiento: 0.475 g, 75%. Pf: (120-122) °C. **I.R.** (CHCl₃) v(máx): 3000-2820, 1600, 1560, 1250, 1150 cm⁻¹. **RMN- ¹H (270 MHz, CDCl₃, δ)**: 3.87 (s, 3H, H-a) 7.02 (d, J = 8.91 Hz, 2H, H-3', H-5'), 7.49 (dd, J = 1.89, 8.91 Hz, 1H, H-

6), 7.87 (s, 1H, H-3), 8.08 (d, $J = 8.91$ Hz, 2H, H-2', H-6'), 8.09 (d, $J = 8.88$ Hz, 1H, H-5), 8.10 (d, $J = 1.73$ Hz, 1H, H-8) ppm. **RMN- ^{13}C (67.94 MHz, CDCl_3 , δ):** 55.48 (C-a), 114.42 (C-3', C-5'), 118.67 (C-3), 123.54 (C-10), 125.36 (C-6), 127.73 (C-5), 128.73 (C-8), 129.00 (C-2', C-6'), 130.63 (C-1'), 136.58 (C-7), 142.95 (C-4), 149.49 (C-9), 157.88 (C-2), 161.53 (C-4') ppm. **HETCOR y COSY (270 MHz, CDCl_3):** Las correlaciones entre las señales de protones y carbonos, así como las de las señales protón-protón confirmaron las asignaciones realizadas. **Derivado 5-cloro.** Pf: (106-108) °C.

2-(3',4'-diclorofenil)-4-cloro-6-metoxiquinolona, 61

338.615 g/mol

Empleando la 2-(3',4'-diclorofenil)-6-metoxiquinolona, **54** (320.170 g/mol, 4.120 g, 12.868 mmol) y un exceso de oxiclورو de fósforo en el procedimiento citado. Se obtuvo un sólido de color amarillo el cual fue recristalizado en etanol, lográndose un sólido de color amarillo claro. Rendimiento: 3.848 g, 88%, **PM:** 338.615 g/mol. Pf: (163-165) °C. **I.R.** (CHCl_3) ν (máx): 3080-2990, 1610, 1570, 1530, 1230, 1130, 1050, 1010

cm⁻¹. **RMN- ¹H (500 MHz, CDCl₃, δ):** 3.96 (s, 3H, H-a), 7.39 (d, *J* = 2.20 Hz, 1H, H-5), 7.40 (dd, *J* = 8.85 Hz, 2.75 Hz, 1H, H-7), 7.53 (d, *J* = 8.40 Hz, 1H, H-5'), 7.83 (s, 1H, H-3), 7.89 (dd, *J* = 2.15, 8.40 Hz, 1H, H-6'), 8.015 (d, *J* = 8.7 Hz, 1H, H-8), 8.21 (d, *J* = 2.15 Hz, 1H, H-2') ppm. **RMN- ¹³C (125.75 MHz, CDCl₃, δ):** 55.73 (C-a), 101.53 (C-5), 118.56 (C-3), 123.78 (C-7), 126.09 (C-6'), 126.57 (C-10), 128.97 (C-2'), 130.73 (C-5'), 131.63 (C-8), 133.19 (C-4'), 133.55 (C-3'), 138.46 (C-1'), 141.79 (C-4), 144.95 (C-9), 151.87 (C-2), 158.94 (C-6) ppm.

2-(3',4'-diclorofenil)-4,5-dicloroquinolina, 62a

2-(3',4'-diclorofenil)-4,7-dicloroquinolina, 62b

343.034 g/mol

Empleando la mezcla isomérica **55** (324.589 g/mol, 1.056 g, 3.253 mmol) en el procedimiento citado y purificando por recristalización en etanol. Da un sólido de color blanco. Rendimiento general: 0.949 g, 90%, **PM**: 343.034 g/mol, Relación isomérica: 7-Cl/5-Cl= 1.56, **Isómero 7-Cl**. Rendimiento: 0.740 g, 77.97%, Pf: (173-175) °C. **I.R.** (CHBr₃) ν(máx): 3040, 1590, 1570-1390, 1055, 1000 cm⁻¹.

2-(4'-metilfenil)-4-cloro-6-metoxiquinolona, 63

283.752 g/mol

Empleando la 2-(4'-Me-fenil)-6-metoxiquinolona, **56** (265.306 g/mol, 1.224 g, 4.613 mmol) en el procedimiento citado y purificando por recristalización. Se obtiene un sólido de color blanco. Rendimiento: 1.298 g, 99%, **PM**: 315.798 g/mol. Pf: (122-123) °C. **I.R.** (CHCl₃) ν (máx): 3000-2810, 1610, 1560, 1470, 1020, 815 cm⁻¹. **RMN- ¹H (270 MHz, CDCl₃, δ):** 1.76 (s, 3H, H-a), 3.31 (s, 3H, H-b), 6.59 (s, 1H, H-3), 6.65 (d, $J = 8.20$ Hz, 2H, H-3', H-5'), 6.74 (dd, $J = 2.80, 8.80$ Hz, 1H, H-7), 6.77 (d, $J = 2.26$ Hz, 1H, H-5), 7.34 (d, $J = 8.20$ Hz, 2H, H-2', H-6'), 7.39 (d, $J = 8.85$ Hz, 1H, H-8) ppm. **RMN- ¹³C (67,94 MHz, CDCl₃, δ):** 21.30 (C-a), 55.71 (C-b), 101.85 (C-5), 119.06 (C-3), 123.16 (C-7), 126.25 (C-10), 127.12 (C-2', C-6'), 129.61 (C-3', C-5'), 131.65 (C-8), 136.03 (C-4'), 139.48 (C-1'), 141.41 (C-4), 145.24 (C-9), 154.87 (C-2), 158.55 (C-6) ppm.

2-(4'-metilfenil)-4,5-dicloroquinolina, 64a

2-(4'-metilfenil)-4,7-dicloroquinolina, 64b

288.171 g/mol

Empleando la mezcla isomérica, **57** (265.306 g/mol, 1.224 g, 4.613 mmol) en el procedimiento citado y purificando por recristalización (etanol). Se obtiene un sólido blanco brillante en forma de agujas. Rendimiento: 2.020 g, 92%. **PM**: 288.171 g/mol. Relación isomérica: 7-Cl/5-Cl= 2.03, **isómero 7-Cl**, Pf: (119-120) °C. **I.R.** (CHCl₃) ν (máx): 3011.10, 2984.69, 2924.68, 1605.80, 1587.56, 1488.64, 1325.82, 1183.36, 1077.72, 823.76 cm⁻¹. **RMN- ¹H (270 MHz, CDCl₃, δ)**: 2.42 (s, 3H, H-a), 7.31 (d, $J = 8.18$ Hz, 2H, H-3', H-5'), 7.50 (dd, $J = 8.91, 1.97$ Hz, 1H, H-6), 7.90 (s, 1H, H-3), 8.01 (d, $J = 8.18$ Hz, 2H, H-2', H-6'), 8.10 (d, $J = 8.88$ Hz, 1H, H-5), 8.13 (d, $J = 1.97$ Hz, 1H, H-8) ppm. **RMN- ¹³C (67,94 MHz, CDCl₃, δ)**: 21.48 (C-a), 119.03 (C-3), 123.76 (C-10), 125.40 (C-6), 127.46 (C-2', C-6'), 127.96 (C-5), 128.90 (C-8), 129.78 (C-3', C-5'), 135.34 (C-4'), 136.60 (C-7), 140.50 (C-1'), 143.02 (C-4), 149.49 (C-9), 158.33 (C-2) ppm. **Isómero 5-Cl**, Pf: (135-136) °C. **I.R.** (CHCl₃) ν (máx): 3011.61, 2924.40, 1603.78, 1583.01, 1486.61, 1363.44, 906.49 cm⁻¹.

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA SÍNTESIS DE 4-AMINOQUINOLINAS:

2-(4'-metoxifenil)-4-aminoetilamino-6-metoxiquinolona, 65

323.388 g/mol

En un balón de 50 mL se colocó el derivado 2-(4'-metoxifenil)-4-cloro-6-metoxiquinolona **59** (299.751 g/mol, 300 mg, 1 mmol) y un exceso de etilendiamina (60.10 g/mol, 0.889 g/mL, 0.5 mL, 0.422 g, 7.02 mmol). La mezcla se calentó bajo reflujo y se monitoreó la conversión por CCF. Para finalizar la reacción se adicionó agua, se agregó 1 equivalente de NaOH y se filtro la mezcla obteniéndose un crudo de color marrón oscuro de 390 mg. El cual fue purificado por CCl empleando una mezcla de CH₂Cl₂/MeOH, 20:2. Sólido amarillo pálido. Rendimiento: 250 mg, 77%. Pf: (148-150) °C, **PM**: 323.388 g/mol. **I.R.** (CHCl₃) ν (máx): 3380, 2990, 2920, 1580, 1500, 1450, 1200, 1020 cm⁻¹. **RMN- ¹H (300.13 MHz, MeOD, δ)**: (Espectros # 13 y 14) 3.01 (t, 2H, H-b), 3.49 (t, 2H, H-c), 3.83 (s, 3H, H-f), 3.92 (s, 3H, H-e), 6.79 (s, 1H, H-3), 7.01 (d, $J = 9.0$ Hz, 2H, H-3', H-5'), 7.26 (dd, $J = 3.0, 9.0$ Hz, 1H, H-7), 7.44 (d, $J = 3.0$ Hz, 1H, H-5), 7.81 (d, $J = 9.0$ Hz, 1H, H-8), 7.86 (d, $J = 9.0$ Hz, 2H, H-2', H-6') ppm. **RMN- ¹³C (67,94 MHz, MeOD, δ)**: (Espectro # 15) 40.97 (C-b), 46.27 (C-c), 55.79 (C-f), 56.18 (C-e),

97.44 (C-3), 101.20 (C-5), 114.91 (C-3', C-5'), 119.91 (C-10), 122.33 (C-7), 130.03 (C-2', C-6'), 130.34 (C-8), 134.40 (C-1'), 144.71 (C-9), 152.16 (C-4), 157.82 (C-2), 158.16 (C-6), 161.94 (C-4') ppm.

Los restantes compuestos finales fueron sintetizados de acuerdo al método citado, siendo el derivado clorado **59** remplazado por los derivados **60**, **61**, **62**, **63** y **64** y la cadena etilendiamina sustituida por las respectivas cadenas diamino alcano.

2-(4'-metoxifenil)-4-aminobutilamino-6-metoxiquinolina, 66

351.442 g/mol

Empleando la 2-(4'-metoxifenil)-4-cloro-6-metoxiquinolina **59** (299.751 g/mol, 300 mg, 1 mmol) y un exceso de 1,4-diaminobutano-99% (88.15 g/mol, 0.874 g/mL, 1.0 mL, 0.865 g, 9.81 mmol). Purificado por cromatografía de columna invertida (CH₂Cl₂/MeOH, 20:2). Sólido pastoso marrón. Rendimiento: 208 mg, 64%. **PM**: 351.442 g/mol. **I.R.** (CHCl₃) ν (máx): 3380, 3000-2920, 1580, 1500, 1400, 1200, 1020 cm⁻¹. **RMN- ¹H (300.13 MHz,**

MeOD, δ : (Espectros # 16 y 17) 3.03 (t, 2H, H-b), 3.51 (t, 2H, H-e), 3.84 (s, 3H, H-h), 3.92 (s, 3H, H-g), 6.79 (s, 1H, H-3), 7.01 (d, $J = 9.0$ Hz, 2H, H-3', H-5'), 7.27 (dd, $J = 3.0, 9.0$ Hz, 1H, H-7), 7.445 (d, $J = 3.0$ Hz, 1H, H-5), 7.81 (d, $J = 9.0$ Hz, 1H, H-8), 7.86 (d, $J = 9.0$ Hz, 2H, H-2', H-6') ppm. **RMN- ^{13}C (75.47 MHz, MeOD, δ)**: (Espectro # 18) 40.87 (C-d), 42.53 (C-c), 42.91 (C-b), 46.04 (C-e), 55.81 (C-h), 56.20 (C-g), 97.43 (C3), 101.26 (C-5), 114.94 (C-3', C-5'), 119.84 (C-10), 122.42 (C-7), 130.05 (C-2', C-6'), 130.16 (C-8), 134.18 (C-1'), 144.47 (C-9), 152.24 (C-4), 157.69 (C-2), 158.20 (C-6), 162.00 (C-4') ppm.

2-(4'-metoxifenil)-4-dietilaminoetilamino-6-metoxiquinolina, 68

379.495 g/mol

Se añadió 2-(4'-metoxifenil)-4-cloro-6-metoxiquinolina **59** (299.751 g/mol, 300 mg, 1 mmol) y un exceso de dietilaminaetilamina-99% (116.21 g/mol, 0.827 g/mL, 0.8 mL, 0.654 g, 5.636 mmol). Se purificó por cromatografía de presión media utilizando soluciones $\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{MeOH}$, 15:0.5, obteniéndose un aceite denso parcialmente solidificado de color marrón. Rendimiento: 143 mg. 38 %. **PM**: 379.495 g/mol, **I.R.**

(CHCl₃) ν (máx): 3367.77, 3005.88-2838.80, 1625.62, 1592.98, 1465.45, 1241.62, 1034.52 cm⁻¹. **RMN- ¹H (300.13 MHz, CDCl₃, δ):** (Espectros # 19 y 20) 1.08 (t, 6H, H-a), 2.61 (c, 4H, H-b), 2.86 (t, 2H, H-c), 3.34 (c, 2H, H-d), 3.85 (s, 3H, H-g), 3.91 (s, 3H, H-f), 5.93 (sa, 1H, H-e), 6.77 (s, 1H, H-3), 6.99 (d, $J = 9.07$ Hz, 2H, H-3', H-5'), 7.02 (d, $J = 2.88$ Hz, 1H, H-5), 7.28 (dd, $J = 2.88, 9.07$ Hz, 1H, H-7), 7.97 (d, $J = 9.07$ Hz, 1H, H-8), 8.01 (d, $J = 9.07$ Hz, 2H, H-2', H-6') ppm. **RMN- ¹³C (75.47 MHz, CDCl₃, δ):** (Espectro # 21) 12.32 (C-a), 40.20 (C-c), 46.84 (C-b), 51.17 (C-d), 55.41 (C-e), 55.50 (C-f), 96.78 (C-3), 99.24 (C-5), 114.01 (C-3', C-5'), 118.61 (C-10), 120.43 (C-7), 128.65 (C-2', C-6'), 131.45 (C-8), 133.66 (C-1'), 144.19 (C-9), 149.70 (C-4), 155.91 (C-2), 156.59 (C-6), 160.33 (C-4') ppm.

2-(4'-metoxifenil)-4-dimetilaminopropilamino-6-metoxiquinolina, 69

365.468 g/mol

Se añadió 2-(4'-metoxifenil)-4-cloro-6-metoxiquinolina **59** (299.751 g/mol, 300 mg, 1 mmol) y un exceso de N,N-dimetilpropilamina-99% (102.18 g/mol, 0.812 g/mL, 0.7 mL, 0.562 g, 5.507 mmol). Purificado por CCl empleando una mezcla CH₂Cl₂/MeOH, 20:1. Sólido marrón claro. Rendimiento: 185 mg, 51%. Pf: 144 °C (se descompone). **PM**: 365.468 g/mol. **RMN- ¹H (500 MHz, MeOD, δ)**: (Espectro # 22) 1.98 (q, 2H, H-c), 2.31 (s, 6H, H-a), 2.54 (t, 2H, H-b), 3.49 (t, 2H, H-d), 3.85 (s, 3H, H-g), 3.92 (s, 3H, H-f), 6.76 (s, 1H, H-3), 7.04 (d, *J* = 8.5 Hz, 2H, H-3', H-5'), 7.31 (dd, *J* = 2.5, 9.0 Hz, 1H, H-7), 7.41 (d, *J* = 3.0 Hz, 1H, H-5), 7.81 (d, *J* = 9.2 Hz, 1H, H-8), 7.86 (d, *J* = 8.5, 2H, H-2', H-6') ppm. **RMN- ¹³C (125.75 MHz, MeOD, δ)**: (Espectro # 23) 26.81 (C-c), 42.71 (C-d), 45.46 (C-a), 55.88 (C-g), 56.29 (C-f), 58.53 (C-b), 97.26 (C-3), 101.51 (C-5), 115.14 (C-3', C-5'), 119.59 (C-10), 122.96 (C-7), 128.75 (C-8), 130.15 (C-2', C-6'), 132.66 (C-1'), 142.58 (C-9), 152.95 (C-4), 156.72 (C-2), 158.56 (C-6), 162.43 (C-4') ppm.

2-(4'-metoxifenil)-4-dietilaminopropilamino-6-metoxiquinolina, 70

393.521 g/mol

Se añadió 2-(4'-metoxifenil)-4-cloro-6-metoxiquinolina **59** (299.751 g/mol, 300 mg, 1 mmol) y un exceso de N,N-dietilpropilamina-99% (130.24 g/mol, 0.826 g/mL, 0.8 mL, 0.654 g, 5.023 mmol). Purificado por CCl en una mezcla CH₂Cl₂/MeOH, 20:1. Sólido pastoso marrón. Rendimiento: 166 mg, 42%. Pf: 82°C (se descompone). **PM**: 393.521 g/mol. **I.R.** (CHCl₃) ν (máx): 3200, 2990, 2950, 1590, 1500, 1460, 1220, 1020 cm⁻¹. **RMN-¹H (300 MHz, CDCl₃, δ)**: (Espectros # 24 y 25) 1.09 (t, 6H, H-a), 1.94 (q, 2H, H-d), 2.64 (c, 4H, H-b), 2.68 (t, 2H, H-c), 3.44 (t, 2H, H-e), 3.84 (s, 3H, H-h), 3.89 (s, 3H, H-g), 6.69 (s, 1H, H-3), 6.98 (d, $J = 9.0$ Hz, 2H, H-3', H-5'), 7.03 (d, $J = 3.0$ Hz, 1H, H-5), 7.26 (dd, $J = 3.0, 9.0$ Hz, 1H, H-7), 7.95 (d, $J = 9.0$ Hz, 1H, H-8), 8.0 (d, $J = 9.0$, 2H, H-2', H-6') ppm. **RMN-¹³C (75.47 MHz, CDCl₃, δ)**: (Espectro # 26) (11.56 (C-a), 24.53 (C-d), 44.63 (C-e), 47.31 (C-b), 52.87 (C-c), 55.32 (C-h), 55.57 (C-g), 95.78 (C-3), 99.80 (C-5), 113.84 (C-3', C-5'), 118.51 (C-10), 120.45 (C-7), 128.59 (C-2', C-6'), 131.13 (C-8), 133.67 (C-1'), 144.08 (C-9), 150.27 (C-4), 155.87 (C-2), 156.28 (C-6), 160.09 (C-4') ppm.

2-(4'-metoxifenil)-4-aminoetilamino-7-cloroquinolina, 71

327.808 g/mol

Se añadió 2-(4'-metoxifenil)-4-cloro-7-cloroquinolina **60** (304.170 g/mol, 165 mg, 0.542 mmol) y un exceso de etilendiamina-95% (60.10 g/mol, 0.889 g/mL, 0.3 mL, 0.253 g, 4.215 mmol). Purificado por CCl en una mezcla: CH₂Cl₂/MeOH, 22:1. Sólido beige claro. Rendimiento: 119 mg, 67%. Pf: (153-155) °C. **PM**: 327.808 g/mol. **RMN- ¹H (500 MHz, MeOD, δ)**: 2.99 (t, 2H, H-b), 3.48 (t, 2H, H-c), 3.85 (s, 3H, H-e), 6.82 (s, 1H, H-3), 7.02 (d, *J* = 9.0 Hz, 2H, H-3', H-5'), 7.33 (dd, *J* = 2.5, 9.0 Hz, 1H, H-6), 7.85 (d, *J* = 2.0 Hz, 1H, H-8), 7.91 (d, *J* = 9.0 Hz, 2H, H-2', H-6'), 8.05 (d, *J* = 9.0, 1H, H-5) ppm. **RMN- ¹³C (125.75 MHz, MeOD, δ)**: 40.90 (C-b), 46.15 (C-c), 55.84 (C-e), 97.50 (C-3), 115.00 (C-3', C-5'), 117.88 (C-10), 123.99 (C-5), 125.48 (C-6), 127.89 (C-8), 130.24 (C-2', C-6'), 134.04 (C-1'), 136.41 (C-7), 150.32 (C-9), 152.92 (C-4), 161.16 (C-2), 162.38 (C-4') ppm.

2-(4'-metoxifenil)-4-aminobutilamino-7-cloroquinolina, 72

355.861 g/mol

Se añadió 2-(4'-metoxifenil)-4-cloro-7-cloroquinolina **60** (304.170 g/mol, 165 mg, 0.542 mmol) y un exceso de 1,4-diaminobutano-99% (88.15 g/mol, 0.874 g/mL, 0.5 mL, 0.432 g, 4.907 mmol). Purificado por CCl en una mezcla: CH₂Cl₂/MeOH, 22:1. Sólido color beige oscuro. Rendimiento: 141 mg, 73%. Pf: (100-102) °C. **PM**: 355.861 g/mol. **I.R.** (CHCl₃) ν (máx): 3280, 2990, 2920, 1570, 1500, 1408, 1220, 1020, 700 cm⁻¹. **RMN- ¹H (300 MHz, MeOD, δ)**: 1.64 (q, 2H, H-c), 1.79 (q, 2H, H-d), 2.74 (t, 2H, H-b), 3.40 (t, 2H, H-e), 3.84 (s, 3H, H-g), 6.74 (s, 1H, H-3), 7.02 (d, $J = 9.0$ Hz, 2H, H-3', H-5'), 7.31 (dd, $J = 3.0, 9.0$ Hz, 1H, H-6), 7.84 (d, $J = 2.22$ Hz, 1H, H-8), 7.87 (d, $J = 9.0$ Hz, 2H, H-2', H-6'), 8.03 (d, $J = 9.0$, 1H, H-5) ppm. **RMN- ¹³C (75.47 MHz, MeOD, δ)**: 26.87 (C-c), 30.54 (C-d), 42.01 (C-b), 43.74 (C-e), 55.83 (C-g) 97.41 (C-3), 114.99 (C-3', C-5'), 117.81 (C-10), 123.98 (C-5), 125.36 (C-6), 127.83 (C-8), 130.20 (C-2', C-6'), 134.13 (C-1'), 136.34 (C-7), 150.32 (C-9), 152.79 (C-4), 161.14 (C-2), 162.16 (C-4') ppm.

2-(4'-metoxifenil)-4-dietilaminopropilamino-7-cloroquinolina, 73

397.940 g/mol

Se añadió 2-(4'-metoxifenil)-4-cloro-7-cloroquinolina **60** (304.170 g/mol, 210 mg, 0.690 mmol) y un exceso de N,N-dietilpropilamina-99% (130.24 g/mol, 0.826 g/mL, 0.6 mL, 0.490 g, 3.767 mmol). Purificado por CCl en una mezcla CH₂Cl₂/MeOH, 20:0.5. Sólido beige claro. Rendimiento: 164 mg, 60%. Pf: (120-121) °C. **PM:** 397.940 g/mol. **I.R.** (CHCl₃) ν (máx): 3220, 3000, 2960, 1590, 1500, 1420, 1190, 1020, 920, 790 cm⁻¹. **RMN-¹H (300 MHz, CDCl₃, δ):** 1.09 (t, 6H, H-a), 1.92 (q, 2H, H-d) 2.64 (c, 4H, H-b), 2.69 (t, 2H, H-c), 3.43 (sa, 2H, H-e), 3.85 (s, 3H, H-g), 6.67 (s, 1H, H-3), 6.99 (d, $J = 8.9$ Hz, 2H, H-3', H-5'), 7.26 (dd, $J = 3.0, 9.0$ Hz, 1H, H-6), 7.67 (d, $J = 9.0$ Hz, 1H, H-5), 7.99 (d, $J = 3.0$ Hz, 1H, H-8), 8.02 (d, $J = 9.0$, 2H, H-2', H-6') ppm. **RMN-¹³C (75.47 MHz, CDCl₃, δ):** 11.40 (C-a), 24.19 (C-d), 44.56 (C-c), 46.96 (C-b), 53.42 (C-e), 55.32 (C-g) 95.81 (C-3), 113.87 (C-3', C-5'), 116.63 (C-10), 120.87 (C-5), 124.15 (C-6), 128.52 (C-8), 128.76 (C-2', C-6'), 133.22 (C-1'), 134.66 (C-7), 149.32 (C-9), 150.99 (C-4), 158.87 (C-2), 160.49 (C-4') ppm.

2-(3',4'-diclorofenil)-4-aminoetilenamino-6-metoxiquinolina, 74

362.253 g/mol

Se agregó el derivado clorado 6-metoxiquinolina **61** (338.615 g/mol, 300 mg, 0.886 mmol) en un balón de 100 mL con un exceso de etilendiamina-95% (60.10 g/mol, 0.889 g/mL, 0.5 mL, 0.422 g, 7.02 mmol). Se prepurificó por CCS, empleando mezclas eluentes de C₆H₁₄/CH₂Cl₂, 20:0.5 y CH₂Cl₂. Las fracciones resultantes se purificaron por cromatografía de presión media utilizando soluciones CH₂Cl₂/MeOH, 15:0.6, obteniéndose un sólido color beige. Rendimiento: 131 mg, 41%. **PM:** 362.253 g/mol. **I.R.** (KBr) ν (máx): 3267.93, 2939.84, 1625.79, 1585.68, 1541.06, 1463.63, 1236.53, 1132.96, 1025.97 cm⁻¹. **RMN- ¹H (270 MHz, MeOD, δ):** 3.03 (t, 2H, H-b), 3.53 (t, 2H, H-c), 3.94 (s, 3H, H-e), 6.85 (s, 1H, H-3), 7.30 (dd, J =2.48, 9.26 Hz, 1H, H-7), 7.46 (d, J = 2.45 Hz, 1H, H-5), 7.60 (d, J = 8.66 Hz, 1H, H-5'), 7.83 (d, J = 9.07 Hz, 1H, H-8), 7.86 (dd, J =2.07, 8.26 Hz, 1H, H-6'), 8.12 (d, J = 2.05 Hz, 1H, H-2') ppm. **RMN- ¹³C (75.47 MHz, MeOD, δ):** 41.01 (C-b), 46.19 (C-c), 56.23 (C-e), 97.20 (C-3), 101.16 (C-5), 120.26 (C-0), 122.64 (C-7), 128.26 (C-6'), 130.50 (C-2'), 131.03 (C-5'), 131.62 (C-8), 133.54 (C-3'), 133.62 (C-4'), 142.49 (C-1'), 145.02 (C-9), 152.43 (C-4), 155.29 (C-2), 158.64 (C-6) ppm.

2-(3',4'-diclorofenil)-4-aminobutilamino-6-metoxiquinolina, 75

390.306 g/mol

Se añadió 2-(3',4'-diclorofenil)-4-cloro-6-metoxiquinolina **61** (338.615 g/mol, 300 mg, 0.885 mmol) y un exceso de 1,4-diaminobutano-99% (88.15 g/mol, 0.874 g/mL, 0.8 mL, 0.692 g, 7.852 mmol). Purificado por CC en una mezcla CH₂Cl₂/MeOH, 20:1.5. Sólido beige. Rendimiento: 168 mg, 49%. Pf: (102-104) °C. **PM**: 390.306 g/mol. **I.R.** (CHBr₃) ν (máx): 3380, 2960, 2820, 1620, 1580, 1520, 1470, 1210, 1010, 810 cm⁻¹. **RMN- ¹H (300 MHz, MeOD, δ)**: 1.68 (q, 2H, H-c), 1.81 (q, 2H, H-d), 2.76 (t, 2H, H-b), 3.42 (t, 2H, H-e), 3.92 (s, 3H, H-g), 6.72 (s, 1H, H-3), 7.27 (dd, $J = 2.7, 9.2$ Hz, 1H, H-7), 7.42 (d, $J = 3.0$ Hz, 1H, H-5), 7.57 (d, $J = 9.0$ Hz, 1H, H-5'), 7.79 (dd, $J = 2.07, 8.34$ Hz, 1H, H-6'), 7.80 (d, $J = 9.3$ Hz, 1H, H-8), 8.1 (d, $J = 2.0$ Hz, 1H, H-2') ppm. **RMN- ¹³C (75.47 MHz, MeOD, δ)**: 26.91 (C-c), 30.43 (C-d), 42.00 (C-b), 43.81 (C-e), 56.21 (C-g), 97.09 (C-3), 101.17 (C-5), 120.19 (C-10), 122.53 (C-7), 128.23 (C-'), 130.48 (C-2'), 130.93 (C-5'), 131.64 (C-8), 133.52 (C-3'), 133.57 (C-4') 142.55 (C-1'), 144.96 (C-9), 152.32 (C-4), 155.23 (C-2) 158.54 (C-6) ppm.

2-(3',4'-diclorofenil)-4-dimetilaminoetilamino-6-metoxiquinolina, 76

390.306 g/mol

Se añadió 2-(3',4'-diclorofenil)-4-cloro-6-metoxiquinolina **61** (338.615 g/mol, 300 mg, 0.885 mmol) y un exceso de N,N-dimetiletilamina-95% (88.15 g/mol, 0.803 g/mL, 0.9 mL, 0.686 g, 7.782 mmol). Purificado por CC en una mezcla CH₂Cl₂/MeOH, 20:0.5. Sólido beige. Rendimiento: 172 mg. 50%. Pf: (109-111) °C. **PM:** 390.306 g/mol. **RMN-¹H (500 MHz, MeOD, δ):** 2.37 (s, 6H, H-a), 2.74 (t, 2H, H-b), 3.55 (t, 2H, H-c), 3.93 (s, 3H, H-e), 6.81 (s, 1H, H-3), 7.29 (dd, *J* = 2.5, 9.0 Hz, 1H, H-7), 7.42 (d, *J* = 3.0 Hz, 1H, H-5), 7.59 (d, *J* = 8.5 Hz, 1H, H-5'), 7.82 (d, *J* = 9.0 Hz, 1H, H-8), 7.85 (dd, *J* = 2.0, 8.5, 1H, H-6'), 8.12 (d, *J* = 2.0 Hz, 1H, H-2') ppm. **RMN-¹³C (125.75 MHz, MeOD, δ):** 41.60 (C-c), 45.53 (C-a), 56.21 (C-e), 58.36 (C-b), 97.17 (C-3), 101.07 (C-5), 120.24 (C-10), 122.71 (C-7), 128.25 (C-6'), 130.52 (C-2'), 130.98 (C-5'), 131.67 (C-8), 133.56 (C-3'), 133.67 (C-4') 142.37 (C-1'), 144.90 (C-9), 152.17 (C-4), 155.21 (C-2) 158.65 (C-6) ppm.

2-(3',4'-diclorofenil)-4-dietilaminoetilamino-6-metoxiquinolina, 77

418.359 g/mol

Se añadió 2-(3',4'-diclorofenil)-4-cloro-6-metoxiquinolina **61** (338.615 g/mol, 300 mg, 0.885 mmol) y un exceso de N,N-dietilaminaetilamina-99% (116.21 g/mol, 0.827 g/mL, 0.8 mL, 0.654 g, 5.636 mmol). Purificado por CC en una mezcla CH₂Cl₂/MeOH (20:0.5). Sólido beige. Rendimiento: 197 mg, 53%. **PM**: 418.359 g/mol. **I.R.** (CHBr₃) ν (máx): 3320, 2960, 2920, 1605, 1580, 1470, 1215, 1010 cm⁻¹. **RMN- ¹H (300 MHz, MeOD, δ)**: 1.15 (t, 6H, H-a), 2.82 (c, 4H, H-b), 2.98 (t, 2H, H-c), 3.62 (t, 2H, H-d), 3.93 (s, 3H, H-f), 6.85 (s, 1H, H-3), 7.31 (dd, $J = 2.7, 9.2$ Hz, 1H, H-7), 7.39 (d, $J = 2.6$ Hz, 1H, H-5), 7.61 (d, $J = 8.4$ Hz, 1H, H-5'), 7.83 (d, $J = 9.2$ Hz, 1H, H-8), 7.87 (dd, $J = 2.1, 8.4$, 1H, H-6') 8.13 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H, H-2') ppm. **RMN- ¹³C (75.47 MHz, MeOD, δ)**: 11.02 (C-a), 40.94 (C-d), 48.15-49.85 (C-b, solapado por señal de MeOD), 51.69 (C-c), 56.22 (C-f), 97.33 (C-3), 101.01 (C-5), 120.20 (C-10), 122.87 (C-7), 128.28 (C-6'), 130.53 (C-2'), 130.76 (C-5'), 131.71 (C-8), 133.60 (C-3'), 133.82 (C-4'), 142.00 (C-1'), 144.55 (C-9), 152.19 (C-4), 155.00 (C-2) 158.75 (C-6) ppm.

2-(3',4'-diclorofenil)-4-dimetilaminopropilamino-6-metoxiquinolina, 78

404.332 g/mol

Se añadió 2-(3',4'-diclorofenil)-4-cloro-6-metoxiquinolina **61** (338.615 g/mol, 300 mg, 0.885 mmol) y un exceso de N,N-dimetilpropilamina-99% (102.18 g/mol, 0.812 g/mL, 0.7 mL, 0.562 g, 5.507 mmol). Purificado por CC en una mezcla CH₂Cl₂/MeOH, 20:0.5. Sólido beige oscuro. Rendimiento: 176 mg. 59%. Pf: (107-109) °C. **PM**: 404.332 g/mol.

I.R. (CHCl₃) ν (máx): 3220, 2990, 2920, 1610, 1580, 1520, 1462, 1200, 1010 cm⁻¹.

RMN- ¹H (300 MHz, CDCl₃, δ): 1.94 (q, 2H, H-c), 2.38 (s, 6H, H-a), 2.59 (t, 2H, H-b), 3.45 (t, 2H, H-d), 3.90 (s, 3H, H-f), 6.65 (s, 1H, H-3), 6.95 (d, $J = 3.0$ Hz, 1H, H-5), 7.27 (dd, $J = 3.0, 9.0$ Hz, 1H, H-7), 7.49 (d, $J = 8.4$ Hz, 1H, H-5'), 7.72 (sa, 1H, He), 7.88 (dd, $J = 2.10, 8.4$ Hz, 1H, H-6') 7.91 (d, $J = 9.0$ Hz, 1H, H-8), 8.17 (d, $J = 2.07$ Hz, 1H, H-2') ppm. **RMN- ¹³C (75.47 MHz, CDCl₃, δ):** 24.41 (C-c), 44.39 (C-d), 45.64 (C-a), 55.31 (C-f), 59.68 (C-b), 95.32 (C-3), 99.04 (C-5), 118.85 (C-10), 121.00 (C-7), 126.44 (C-6'), 129.12 (C-2'), 130.33 (C-5'), 131.49 (C-8), 132.34 (C-4'), 132.56 (C-3'), 141.15 (C-1'), 144.10 (C-9), 150.58 (C-4), 153.55 (C-2) 156.77 (C-6) ppm. **HMQC (500 MHz, CDCl₃):** Las correlaciones entre las señales de protones y carbonos, confirmaron las asignaciones realizadas.

2-(3',4'-diclorofenil)-4-dietilaminopropilamino-6-metoxiquinolina, 79

432.385 g/mol

Se añadió 2-(3',4'-diclorofenil)-4-cloro-6-metoxiquinolina **61** (338.615 g/mol, 300 mg, 0.885 mmol) y un exceso de N,N-dietilpropilamina-99% (130.24 g/mol, 0.826 g/mL, 0.8 mL, 0.654 g, 5.022 mmol). Purificado por CCl en una mezcla CH₂Cl₂/MeOH, 20:0.45. Sólido beige. Rendimiento: 175 mg. 46%. **PM:** 432.385 g/mol. **RMN- ¹H (500 MHz, MeOD, δ):** 1.08 (t, 6H, H-a), 1.95 (q, 2H, H-d), 2.67 (c, 4H, H-b), 2.71 (t, 2H, H-c), 3.43 (t, 2H, H-e), 3.90 (s, 3H, H-g), 6.73 (s, 1H, H-3), 7.27 (dd, *J* = 3.0, 9.0 Hz, 1H, H-7), 7.33 (d, *J* = 2.5 Hz, 1H, H-5), 7.55 (d, *J* = 8.5 Hz, 1H, H-5'), 7.79 (d, *J* = 9.0 Hz, 1H, H-8), 7.802 (dd, *J* = 2.5, 8.5 Hz, 1H, H-6'), 8.066 (d, *J* = 2.0 Hz, 1H, H-2') ppm. **RMN- ¹³C (125.15 MHz, MeOD, δ):** 11.12 (C-a), 25.80 (C-d), 42.71 (C-e), 47.99 (C-b), 51.75 (C-c), 56.23 (C-g), 97.10 (C-3), 101.17 (C-5), 120.17 (C-10), 122.51 (C-7), 128.60 (C-6'), 130.45 (C-2'), 130.97 (C-5'), 131.61 (C-8), 133.52 (C-3'), 133.62 (C-4'), 142.37 (C-1'), 144.85 (C-9), 152.66 (C-4), 155.12 (C-2) 158.56 (C-6) ppm.

2-(3',4'-diclorofenil)-4-aminoetilamino-7-cloroquinolina, 80

366.672 g/mol

Se añadió 2-(3',4'-diclorofenil)-4-cloro-7-cloroquinolina **62** (343.034 g/mol, 180 mg, 0.524 mmol) y un exceso de etilendiamina-95% (60.10 g/mol, 0.889 g/mL, 0.3 mL, 0.253 g, 4.215 mmol). Purificado por CCl en una mezcla CH₂Cl₂/MeOH, 20:1. Sólido amarillo pálido. Rendimiento: 103 mg, 54%. Pf: (161-163) °C. **PM:** 366.672 g/mol. **RMN- ¹H (500 MHz, MeOD, δ):** 2.99 (t, 2H, H-b), 3.49 (t, 2H, H-c), 6.83 (s, 1H, H-3), 7.35 (dd, *J* = 2.15, 9.0 Hz, 1H, H-6), 7.59 (d, *J* = 8.5 Hz, 1H, H-5'), 7.84 (d, *J* = 2.1 Hz, 1H, H-8), 7.86 (dd, *J* = 2.5, 8.5 Hz, 1H, H-6'), 8.05 (d, *J* = 9.0 Hz, 1H, H-5), 8.12 (d, *J* = 2.5 Hz, 1H, H-2') ppm. **RMN- ¹³C (125.15 MHz, MeOD, δ):** 40.95 (C-b), 46.23 (C-c), 97.32 (C-3), 118.02 (C-10), 124.05 (C-5), 126.11 (C-6), 128.35 (C-6'), 128.38 (C-8), 130.62 (C-2'), 131.67 (C-5'), 133.62 (C-4'), 134.22 (C-3'), 136.64 (C-7), 141.90 (C-'), 150.27 (C-9), 153.31 (C-4) 158.44 (C-2).

2-(3',4'-diclorofenil)-4-aminobutilamino-7-cloroquinolina, 81

394.725 g/mol

Se añadió 2-(3',4'-diclorofenil)-4-cloro-7-cloroquinolina **62** (343.034 g/mol, 200 mg, 0.583 mmol) y un exceso de 1,4-diaminobutano-99% (88.15 g/mol, 0.874 g/mL, 0.3 mL, 0.259 g, 2.944 mmol) Purificado por CCl en una mezcla CH₂Cl₂/MeOH, 20:2. Sólido amarillo pálido. Rendimiento: 92 mg, 40%. **PM:** 394.725 g/mol. **RMN- ¹H (300 MHz, MeOD, δ):** 1.70 (q, 2H, H-c), 1.81 (q, 2H, H-d), 2.81 (t, 2H, H-b), 3.44 (t, 2H, H-e), 6.78 (s, 1H, H-3), 7.36 (dd, *J* = 3.0, 9.0 Hz, 1H, H-6), 7.61 (d, *J* = 9.0 Hz, 1H, H-5'), 7.85 (d, *J* = 2.31 Hz, 1H, H-8), 7.8-7.9 (1H, H-f, solapado), 7.86 (dd, *J* = 2.13, 9.0 Hz, 1H, H-6'), 8.07 (d, *J* = 9.0 Hz, 1H, H-5), 8.12 (d, *J* = 2.04 Hz, 1H, H-2') ppm. **RMN- ¹³C (75.47 MHz, MeOD, δ):** 26.79 (C-d), 29.55 (C-c), 41.67 (C-b), 43.67 (C-e), 97.13 (C-3), 118.04 (C-10), 124.06 (C-5), 126.08 (C-6), 128.33 (C-6'), 128.37 (C-8), 130.63 (C-2'), 131.74 (C-5'), 133.66 (C-4'), 134.22 (C-3'), 136.65 (C-7), 142.03 (C-1'), 150.31 (C-9), 153.21 (C-4) 158.50 (C-2) ppm.

2-(3',4'-diclorofenil)-4-dietilaminopropilamino-7-cloroquinolina, 82

436.805 g/mol

Se añadió 2-(3',4'-diclorofenil)-4-cloro-7-cloroquinolina **62** (343.034 g/mol, 197 mg, 0.572 mmol) y un exceso de N,N-dietilpropilamina-99% (130.24 g/mol, 0.826 g/mL, 0.8 mL, 0.654 g, 5.022 mmol). Purificado por CCl en una mezcla CH₂Cl₂/MeOH, 20:0.5. Sólido beige claro. Rendimiento: 180 mg, 72%. **PM:** 436.805 g/mol. **RMN- ¹H (300 MHz, CDCl₃, δ):** 1.08 (t, 6H, H-a), 1.92 (q, 2H, H-d), 2.64 (c, 4H, H-b), 2.69 (t, 2H, H-c), 3.42 (t, 2H, H-e), 6.59 (s, 1H, H-3), 7.29 (dd, *J* = 3.0, 9.0 Hz, 1H, H-6), 7.50 (d, *J* = 9.0 Hz, 1H, H-5'), 7.66 (d, *J* = 9.0 Hz, 1H, H-5), 7.87 (dd, *J* = 3.0, 9.0 Hz, 1H, H-6'), 7.96 (d, *J* = 3.0 Hz, 1H, H-8), 8.16 (d, *J* = 3.0 Hz, 1H, H-2'), 8.28 (sa, 1H, H-f) ppm. **RMN- ¹³C (75.47 MHz, CDCl₃, δ):** 11.44 (C-a), 24.05 (C-d), 44.73 (C-e), 46.96 (C-b), 53.50 (C-c), 97.18 (C-3), 116.83 (C-10), 121.96 (C-5), 124.82 (C-6), 126.55 (C-6'), 128.72 (C-8), 139.27 (C-2'), 130.36 (C-5'), 132.63 (C-4'), 132.92 (C-3'), 135.00 (C-7), 140.66 (C-1'), 149.20 (C-9), 151.35 (C-4) 156.59 (C-2) ppm. **HMQC y HMBC (500 MHz, CDCl₃):** Las correlaciones entre las señales de protones y carbonos, confirmaron las asignaciones realizadas.

2-(4'-metilfenil)-4-aminoetilenamino-6-metoxiquinolina, 83

307.389 g/mol

Se añadió 2-(4'-metilfenil)-4-cloro-6-metoxiquinolina **63** (283.752 g/mol, 200 mg, 0.704 mmol) y un exceso de etilendiamina-95% (60.10 g/mol, 0.889 g/mL, 0.5 mL, 0.422 g, 7.026 mmol). Purificado por CCl en una mezcla CH₂Cl₂/MeOH, 20:1.5. Sólido amarillo, Rendimiento: 120 mg, 56%. Pf: (150-152) °C. **PM:** 307.389 g/mol. **RMN- ¹H (300 MHz, MeOD, δ):** 2.39 (s, 3H, H-f), 3.03 (t, 2H, H-b), 3.52 (t, 2H, H-c), 3.93 (s, 3H, H-e), 6.82 (s, 1H, H-3), 7.278 (dd, *J* = 2.76, 9.21 Hz, 1H, H-7), 7.284 (d, *J* = 8.40 Hz, 2H, H-3', H-5'), 7.45 (d, *J* = 2.7 Hz, 1H, H-5), 7.80 (d, *J* = 8.19 Hz, 2H, H-2', H-6'), 7.83 (d, *J* = 9.03, 1H, H-8) ppm. **RMN- ¹³C (75.47 MHz, MeOD, δ):** 21.32 (C-f), 40.86 (C-b), 46.00 (C-c), 56.20 (C-e), 97.12 (C-3), 101.21 (C-5), 119.98 (C-10), 122.48 (C-7), 128.71 (C-3', C-5'), 130.25 (C-2', C-6'), 130.34 (C-8), 139.10 (C-1'), 140.07 (C-4'), 144.59 (C-9), 152.27 (C-4), 158.09 (C-2), 158.32 (C-6) ppm.

2-(4'-metilfenil)-4-dimetilaminoetilenamino-6-metoxiquinolina, 85

335.442 g/mol

Se añadió 2-(4'-metilfenil)-4-cloro-6-metoxiquinolina **63** (283.752 g/mol, 300 mg, 1.057 mmol) y un exceso de N,N-dimetiletilamina-95% (88.15 g/mol, 0.803 g/mL, 0.6 mL, 0.457 g, 5.192 mmol). Purificado por CCl en una mezcla CH₂Cl₂/MeOH, 20:0.5. Sólido beige. Rendimiento: 70 mg, 20%. **PM:** 335.442 g/mol. **RMN- ¹H (300 MHz, CDCl₃, δ):** 2.26 (s, 6H, H-a), 2.35 (s, 3H, H-f), 2.66 (t, 2H, H-b), 3.32 (t, 2H, H-c), 3.88 (s, 3H, H-e), 5.69 (sa, 1H, H-d), 6.75 (s, 1H, H-3), 7.06 (d, *J* = 2.67 Hz, 1H, H-5), 7.22 (d, *J* = 7.89 Hz, 2H, H-3', H-5'), 7.25 (dd, *J* = 2.52, 9.09 Hz, 1H, H-7), 7.90 (d, *J* = 8.19 Hz, 2H, H-2', H-6'), 7.94 (d, *J* = 9.18 Hz, 1H, H-8) ppm. **RMN- ¹³C (75.47 MHz, CDCl₃, δ):** 21.23 (C-f), 40.23 (C-c), 45.07 (C-a), 55.60 (C-e), 58.67 (C-b), 96.87 (C-3), 99.74 (C-5), 118.57 (C-10), 120.04 (C-7), 127.17 (C-3', C-5'), 129.21 (C-2', C-6'), 131.32 (C-8), 138.04 (C-1'), 138.42 (C-4'), 144.04 (C-9), 149.56 (C-4), 156.19 (C-2), 156.45 (C-6) ppm.

2-(4'-metilfenil)-4-dietilaminoetilenamino-6-metoxiquinolina, 86

363.495 g/mol

Se añadió 2-(4'-metilfenil)-4-cloro-6-metoxiquinolina **63** (283.752 g/mol, 250 mg, 0.881 mmol) y un exceso de N,N-dietilaminaetilamina-99% (116.21 g/mol, 0.827 g/mL, 0.9 mL, 0.736 g, 6.34 mmol). Purificado por CCl en una mezcla CH₂Cl₂/MeOH, 20:0.5. Sólido pastoso marrón. Rendimiento: 240 mg, 75%. **PM:** 363.495 g/mol. **RMN- ¹H (300 MHz, MeOD, δ):** 1.10 (t, 6H, H-a), 2.40 (s, 3H, H-g), 2.70 (c, 4H, H-b), 2.86 (t, 2H, H-c), 3.56 (t, 2H, H-d), 3.93 (s, 3H, H-f), 6.83 (s, 1H, H-3), 7.30 (dd, *J* = 2.64, 9.24 Hz, 1H, H-7), 7.303 (d, *J* = 7.17 Hz, 2H, H-3', H-5'), 7.40 (d, *J* = 2.67 Hz, 1H, H-5), 7.81 (d, *J* = 8.19 Hz, 2H, H-2', H-6'), 7.83 (d, *J* = 9.15, 1H, H-8) ppm. **RMN- ¹³C (75.47 MHz, MeOD, δ):** 9.44 (C-a), 19.92 (C-g), 41.14 (C-d), 46.61-48.44 (C-b, solapada con la señal del solvente), 50.14 (C-c), 54.92 (C-f), 96.26 (C-3), 100.16 (C-5), 118.34 (C-10), 121.58 (C-7), 127.35 (C-3', C-5'), 127.65 (C-8), 129.03 (C-2', C-6'), 136.33 (C-1'), 139.37 (C-4'), 141.41 (C-9), 151.47 (C-4), 155.82 (C-2), 157.22 (C-6) ppm.

2-(4'-metilfenil)-4-dietilaminoetilenamino-6-metoxiquinolina, 87

377.522 g/mol

Se añadió 2-(4'-metilfenil)-4-cloro-6-metoxiquinolina **63** (283.752 g/mol, 249 mg, 0.877 mmol) y un exceso de N,N-dietilpropilamina-99% (130.24 g/mol, 0.826 g/mL, 0.7 mL, 0.572 g, 4.395 mmol). Purificado por CCl en una mezcla CH₂Cl₂/MeOH, 22:0.5. Sólido pastoso marrón. Rendimiento: 125 mg, 38%. **PM:** 377.522 g/mol. **RMN- ¹H (300 MHz, MeOD, δ):** 1.12 (t, 6H, H-a), 2.03 (q, 2H, H-d), 2.42 (s, 3H, H-h), 2.76 (c, 4H, H-b), 2.82 (t, 2H, H-c), 3.54 (t, 2H, H-e), 3.94 (s, 3H, H-g), 6.83 (s, 1H, H-3), 7.33 (d, *J* = 7.86 Hz, 2H, H-3', H-5'), 7.34 (dd, *J* = 2.70, 9.18 Hz, 1H, H-7), 7.46 (d, *J* = 2.67 Hz, 1H, H-5), 7.81 (d, *J* = 8.22 Hz, 2H, H-2', H-6'), 7.85 (d, *J* = 9.24, 1H, H-8) ppm. **RMN- ¹³C (75.47 MHz, MeOD, δ):** 11.52 (C-a), 21.23 (C-h), 23.75 (C-d) 41.45 (C-e), 48.12-49.86 (C-b, solapado con la señal de MeOD), 51.86 (C-c), 56.19 (C-g), 97.69 (C-3), 101.13 (C-5), 119.87 (C-10), 122.74 (C-7), 128.71 (C-3', C-5'), 129.84 (C-8), 130.85 (C-2', C-6'), 138.47 (C-1'), 140.41 (C-4'), 143.84 (C-9), 152.35 (C-4), 157.70 (C-2), 158.46 (C-6) ppm.

2-(4'-metilfenil)-4-aminoetilenamino-7-cloroquinolina, 88

311.808 g/mol

Se añadió 2-(4'-metilfenil)-4-cloro-7-cloroquinolina **64** (288.171 g/mol, 250 mg, 0.867 mmol) y un exceso de etilendiamina-95% (60.10 g/mol, 0.889 g/mL, 0.5 mL, 0.422 g, 7.026 mmol). Purificado por CCl en una mezcla CH₂Cl₂/MeOH, 22:1. Sólido amarillo pálido. Rendimiento: 250 mg. 93 %. Pf: (144-145) °C. **PM:** 311.808 g/mol. **I.R.** (CHCl₃) ν (máx): 3380, 3000, 1580, 1500, 1400, 1190, 1010, 790, 690 cm⁻¹. **RMN- ¹H (500 MHz, MeOD, δ):** 2.41 (s, 3H, H-e), 3.03 (t, 2H, H-b), 3.53 (t, 2H, H-c), 6.89 (s, 1H, H-3), 7.32 (d, $J = 8.0$ Hz, 2H, H-3', H-5'), 7.38 (dd, $J = 2.0, 9.0$ Hz, 1H, H-6), 7.85 (d, $J = 8.0$ Hz, 2H, H-2', H-6'), 7.89 (d, $J = 2.0$ Hz, 1H, H-8), 8.1 (d, $J = 9.0$, 1H, H-5) ppm. **RMN- ¹³C (125.15 MHz, MeOD, δ):** 21.32 (C-e), 40.85 (C-b), 46.03 (C-c), 97.86 (C-3), 118.00 (C-10), 124.04 (C-5), 125.70 (C-6), 128.00 (C-8), 128.83 (C-3', C-5'), 130.31 (C-2', C-6'), 136.50 (C-7), 138.93 (C-1'), 140.66 (C-4'), 150.34 (C-9), 153.05 (C-4), 161.63 (C-2) ppm.

2-(4'-metilfenil)-4-aminobutilamino-7-cloroquinolina, 89

339.861 g/mol

Se añadió 2-(4'-metilfenil)-4-cloro-7-cloroquinolina **64** (288.171 g/mol, 249 mg, 0.864 mmol) y un exceso de 1,4-diaminobutano-99% (88.15 g/mol, 0.874 g/mL, 0.7 mL, 0.605 g, 6.871 mmol). Purificado por CCl en una mezcla CH₂Cl₂/MeOH, 20:2. Sólido amarillo pálido. Rendimiento: 188 mg, 64%. Pf: (73-75) °C. **PM:** 339.861 g/mol. **I.R.** (CHCl₃) ν (máx): 3400-3280, 3000, 1570, 1500, 1400, 1180, 1010, 690 cm⁻¹. **RMN- ¹H (300 MHz, MeOD, δ):** 1.65 (q, 2H, H-d), 1.80 (q, 2H, H-c), 2.40 (s, 3H, H-g), 2.75 (t, 2H, H-b), 3.42 (t, 2H, H-e), 6.78 (s, 1H, H-3), 7.30 (d, $J = 9.0$ Hz, 2H, H-3', H-5'), 7.33 (dd, $J = 3.0, 9.0$ Hz, 1H, H-6), 7.82 (d, $J = 9.0$ Hz, 2H, H-2', H-6'), 7.87 (d, $J = 3.0$ Hz, 1H, H-8), 8.06 (d, $J = 9.0$, 1H, H-5) ppm. **RMN- ¹³C (75.47 MHz, MeOD, δ):** 21.33 (C-g), 26.86 (C-d), 30.45 (C-c) 41.98 (C-b), 43.73 (C-e), 97.74 (C-3), 117.90 (C-10), 124.01 (C-5), 125.54 (C-6), 127.93 (C-8), 128.80 (C-3', C-5'), 130.32 (C-2', C-6'), 136.39 (C-7), 139.03 (C-1'), 140.58 (C-4'), 150.32 (C-9), 152.89 (C-4), 161.55 (C-2) ppm.

2-(4'-metilfenil)-4-aminobutilamino-7-cloroquinolina, 90

381.941 g/mol

Se añadió 2-(4'-metilfenil)-4-cloro-7-cloroquinolina **64** (288.171 g/mol, 150 mg, 0.520 mmol) y un exceso de N,N-dietilpropilamina-99% (130.24 g/mol, 0.826 g/mL, 0.7 mL, 0.572 g, 4.395 mmol). Purificado por CCl en una mezcla CH₂Cl₂/MeOH, 22:0.5. Sólido amarillo pálido. Rendimiento: 158 mg, 80%. Pf: (177-120) °C. **PM:** 381.941 g/mol. **I.R.** (CHCl₃) ν (máx): 3200, 2990, 2960, 1570, 1410, 1190, 1020, 700 cm⁻¹. **RMN- ¹H (300 MHz, CDCl₃, δ):** 1.09 (t, 6H, H-a), 1.93 (q, 2H, H-d), 2.40 (s, 3H, H-g), 2.64 (c, 4H, H-b), 2.68 (t, 2H, H-c), 3.44 (c, 2H, H-e), 6.70 (s, 1H, H-3), 7.265 (d, $J = 9.0$ Hz, 2H, H-3', H-5'), 7.27 (dd, $J = 3.0, 9.0$ Hz, 1H, H-6), 7.67 (d, $J = 9.0$ Hz, 1H, H-5), 7.95 (d, $J = 9$ Hz, 2H, H-2', H-6'), 8.0 (d, $J = 3.0, 1$ H, H-8), 8.05 (sa, 1H, H-f) ppm. **RMN- ¹³C (75.47 MHz, CDCl₃, δ):** 11.51 (C-a), 21.30 (C-g), 24.25 (C-d) 44.70 (C-e), 47.03 (C-b), 53.56 (C-c), 95.82 (C-3), 116.78 (C-10), 121.85 (C-5), 124.28 (C-6), 127.36 (C-3', C-5'), 128.76 (C-8), 129.26 (C-2', C-6'), 134.64 (C-7), 137.99 (C-1'), 138.91 (C-4'), 149.44 (C-9), 151.03 (C-4), 159.42 (C-2) ppm.

ENSAYOS IN VITRO

INHIBICIÓN DE LA FORMACIÓN DE HEMOZOÍNA

Una solución de cloruro de hemina (50 µL, 4mM, Sigma Chemical, Co) disuelta en DMSO (5,2 mg/mL), se distribuyó en una microplaca de 96 pozos. Luego se agregó 100 µL de un buffer de acetato (0,2 M, pH= 4,4) y finalmente, se adicionó por triplicado 50 µL de diferentes concentraciones (12,5 µM-12,5mM) de los compuestos a ser evaluados.

Las placas se incubaron a 37 °C por 48 horas e inmediatamente se centrifugaron (4000 RPM x 15 min, IEC-CENTRA, MP4R), se descartó el sobrenadante y el residuo resultante se lavó 2 veces con DMSO (200 µL) y posteriormente se disolvió en 200 µL de solución de NaOH 0,2N. Por último, el agregado solubilizado se diluyó (1:8) en una solución de NaOH 0,1 N para poder medir la absorbancia a 405 nm (lector, BIORAD, 550). El porcentaje de inhibición de la formación de hemozoína se determinó a través de la siguiente fórmula:

$$\% \text{ Inhibición} = 100 \times \left[1 - \frac{\text{D.O. Muestra}}{\text{D.O. Control}} \right]$$

Donde, D.O. es la densidad óptica

BIBLIOGRAFÍA

- (1) Foye, W. "Principios de Química Farmacéutica". Editorial Reverte. Barcelona. Pags. 833-838. (1991).
- (2) http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2391&Itemid=2392&lang=es
- (3) http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1690-46482011000200010
- (4) http://www.mpps.gob.ve/index.php?option=com_phocadownload&view=sections&Itemid=949
- (5) Tissot B. P., Stanley, W., Oaks, C. Malaria. Obstacles and Opportunities. A report of the study on malaria. Prevention and Control. Institute of Medicine. Washington D. C. 1991. Pag 25-27, 30-31, 35, 41-42.
- (6) Krugliak. M., Zhang, J., Ginsburg, H., Intraerythrocytic Plasmodium falciparum utilizes only a fraction of the amino acids derived from the digestion of cell cytosol for the biosynthesis of its proteins. Molecular and Biochemical parasitology. 2002 119, (2), 249-256.
- (7) Sherman. I. W., Tanigoshi. L., Incorporation of ¹⁴C-amino-acids by malaria. Int. J. Biochem. 1970, 1, 635-637.
- (8) McCormick. G. J., Amino Acid Transport and Incorporation in Red Blood Cells of Normal and Plasmodium knowlesi-Infected Rhesus Monkeys. Experimental Parasitology. 1970, 27, 143--149.

- (9)** Zarchin. S., Krugliak. M., Ginsburg. H., Digestion of the Host Erythrocyte by Malaria Parasites is the Primary Target for Quinoline-containing Antimalarials. *Biochemical Pharmacology*. 1986, 35, (14), 2435-2442.
- (10)** Ginsburg. H., Some reflections concerning host erythrocyte-malarial parasite interrelationships. *Blood Cells*. 1990, 16, 225-235.
- (11)** Lew. V, L., Tiffert. T., Ginsburg. H., Exces hemoglobin digestion and the osmotic stability of Plasmodium falciparum-infected red blood cells. *BLOOD*, 2003, 101, 4189-4194.
- (12)** Yayon. A., Ginsburg. H., Chloroquine Inhibits the Degradation of Endocytic Vesicles in Human Malaria Parasites. *Cell Biology International Reports*. 1983, 7, (11), 895.
- (13)** Francis. S. E., Sullivan. D. J., Goldberg. D. E. Hemoglobin Metabolism in the Malaria Parasite *Plasmodium Falciparum*. *Annu. Rev Microbiol*. 1997, 51, 97-123.
- (14)** Slomianny. C., Three-Dimensional Reconstruction of the Feeding Process of the Malaria Parasite. *Blood Cells*. 1990, 16, 369-378.
- (15)** Yayon. A., Timberg. R., Friedman. S., Ginsburg. H., Effects of chloroquine on the feeding mechanism of the intraerythrocytic human malarial parasite plasmodium falciparum. *J. Protozool*. 1984, 31, 367-372.
- (16)** Banerjee, R., Liu, J., Beatty, W., Pelosof, L., Klemba, M., y Goldberg, D. E., Four plasmepsins are active in the Plasmodium falciparum food vacuole, including a protease with an active-site histidine. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2002, 99 (2), 990-995.
- (17)** Rosenthal, P.J., Sijwali, P. S., Singh, A. y Shenai, B. R. Cysteine proteases of malaria parasites: targets for chemotherapy. [Curr Pharm Des](#). 2002, 8, 1659-1672.

- (18)** Eggleston, K. K., Duffin, K. L., y Goldberg, D. E. Identification and Characterization of Falcilysin, a Metallopeptidase Involved in Hemoglobin Catabolism within the Malaria Parasite *Plasmodium falciparum* J. Biol. Chem. 1999, 274, 32411-32417.
- (19)** Vander Jagt, D. L., Hunsaker, L. A., Campos. N. M. Comparison of proteases from chloroquine-sensitive and chloroquine-resistant strains of *Plasmodium falciparum*. Biochem. Pharmacol. 1987, 36, 3285-3291.
- (20)** Campanale, N., Nickel, C. Daubenberger C. A., Wehlan, D. A., Gorman, J. J. Nectarios Klonis, Katja Becker, K., y Tilley, L. Identification and Characterization of Heme-interacting Proteins in the Malaria Parasite, *Plasmodium falciparum*. J. Biol. Chem, 2003, 278, 27354 – 27361.
- (21)** Chou, A. C., Chevli, R. y Fitch, C. D. Ferriprotoporphyrin IX Fulfills the Criteria for Identification as the Chloroquine Receptor of Malaria Parasites. Biochemistry, 1980, 19, 1543-1549.
- (22)** Slater, A. F. G., Swiggard, W. J., Orton, B. R., Flitter, W. D., Goldberg, D. E., Cerami, A., y Herderson, G. B. An Iron-Carboxylate Bond Links the Heme Units of Malaria Pigment. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1991, 88, 325.
- (23)** Pagola, S., Stephens., P. W., Bohle, D. S., Kosar, A. D., y Madsen, S. K. The structure of malaria pigment β -haematin. Nature, 2000, 404, 307-310.
- (24)** Slater, A. F. G., Cerami, A., Inhibition by chloroquine of a novel haem polymerase enzyme activity in malaria trophozoites. Nature, 1992, 355, 167-169.
- (25)** Egan, T. J., Ross, D. C., Adams, P. A., Quinoline anti-malarial drugs inhibit spontaneous formation of β -haematin (malaria pigment). FEBBS Lett, 1994, 352, 54-57.

- (26)** Dorn, A., Stoffel, R., Matile, H., Bubendorf, A., Ridley, R. G. Malarial haemozoin/ β -haematin supports haem polymerization in the absence of protein. *Nature*, 1995, 374, 269-271.
- (27)** Sullivan, D. J., Gluzman, I. Y., Goldberg, D. E. Plasmodium Hemozoin Formation Mediated by Histidine-Rich Proteins. *Science*, 1996, 271, 219-222.
- (28)** Bendrat, K., Berger, B. J., Cerami, A. Haem polymerization in malaria. *Nature*, 1995, 378, 138-138.
- (29)** Mungthin, M., Bray., G., Ridley, R. G., y Ward. S. A. Central Role of Hemoglobin Degradation in Mechanisms of Action of 4-Aminoquinolines, Quinoline Methanols, and Phenanthrene Methanol. *Antimicrob. Agents. Chemother*, 1998, 42, 2973-2977.
- (30)** Sullivan, D. J., Gluzman, I. Y, Goldberg, D. E., y On the molecular mechanism of cloroquine's antimalarial action. *Proc. Natl. Sci.* 1996, 93, 11865-11870.
- (31)** Sullivan, D. J., Matile, H., Goldberg, D. E. A common mechanism for blockade of heme polymerization by antimalarial quinolines. *J. Biol. Chem.* 1998, 273, 47, 31103-31107.
- (32)** Leiserowitz, L., Buller, R., Peterson, M. L., Almarsson, O., Quinoline Binding Site on Malaria Pigment Crystal: A Rational Pathway for Antimalaria Drug Desing. *Crystal Growth & Design*, 2002, 2 (6), 553-562.
- (33)** Ncokazi, K. K., Egan, T., Quinoline antimalarials decrease the rate of β -hematin formation. *J. Inorg. Biochem*, 2005, 99, 1532-1539.
- (34)** Solomonov, I., Osipova, M., Feldman, Y., Baehtz, C., Kjaer, K., Robinson, I. K., Webster, G. T., McNaughton, D., Wood, B. R., Weissbuch, I., Leiserowitz, L., *Crystal Nucleation, Growth, and Morphology of the Synthetic Malaria Pigment*

β -hematin and the Effect Thereon by Quinoline additives: The Malaria Pigment as a target of various Antimalarial Drugs. J. Am. Chem. Soc, 2007, 129, 2615-2627.

(35) Lin A. J., Liang-quan Li., Klayman D. L. Antimalarial Activity of New water-soluble Dihydroartemisinin Derivates. Aromatic Amine Analogues. J. Med. Chem, 1990, 33, 2610-2614.

(36) Gilles, H-Wawell, D. Essential Malariology. Third Edition. British Library Cataloguing in Publication Data. London, 1993. 172-173.

(37) De, D., Krogstad, F. M., Cogswell, F. B., Krogstad, D. J. Amino Quinolines that circumvent Resístanse in Plasmodium falciparum in vitro. Am. J. Trop. Med. Hyg, 1996, 55 (6), 579-583.

(38) Brinner, K. M., Kim, J. M., Habashita, H., Gluzman, I. Y., Goldberg, D. E., y Ellman, J. A. Novel and Potent Anti-malarial Agents. Bioorg Med Chem, 2002, 10, 3649-3661.

(39) Robert, A., Benoit-vical, F. Dechy-Carabet, O y Meunier, B. From classical antimalarial drugs to new compounds based on the mechanism of action of artemisinin. Pure Appl. Chem, 2001, 73 (7), 1173-1188.

(40) Basco, L. K., Dechy-Carabet, O., Ndounga, M., Meche, S. F., Robert, A. y Meunier, B. In Vitro activities of DU-1102, a new trioxaquine derivative, against *Plasmodium falciparum* isolates. Antimicrob. Agents. Chemother, 2001, 45 (6), 1886-1888.

(41) Robert, A., Benoit-vical, F. Dechy-Carabet, O y Meunier, B. The key role of heme to trigger the antimalarial activity of trioxanes. Coordination Chemistry Rewiews, 2005, 249, 1927-1936.

- (42)** Paul N. Craig. Interdependence between physical parameters and selection of substituent groups for correlation studies. *J. Med. Chem.* 1971, 14, 680-693.
- (43)** Kuo, S.C., Huan X., Juang., Lin, Y., Wu, T., Chang, J., Lednicer, D., Paul, K., Lin, C., Hamel, E y Lee, K. "Synthesis and Citotoxicity of 1,6,7,8-substitute phenil-4-quinolones and Relates Compounds: Indentification as antimitotic agents interacting with Tubulin". *J. Med. Chem.* 1993, 36, 1146-1156.
- (44)** De, D., Krogstad, F. M., Byers, L. D., Krogstad, D. J., Structure-Activity relationships for antiplasmodial activity among 7-substitute 4-aminoquinolines. *J. Med. Chem.* 1998, 41, 4918-4926.
- (45)** Quintero, T., Pernía, E., Guzmán, W y Márquez, C. Síntesis de 2-fenil-3-carboxi-4-quinolonas. Potenciales antimitóticos. *Acta científica Venezolana*, 51: 137-142, 2000.
- (46)** Villanueva, S.; Guzmán, W. y Márquez, C. "Síntesis de un grupo de 2-fenil-4-dialquilaminoalquilaminoquinolinas y su actividad inhibitoria de la polimerización del heme". Trabajo Especial de Grado. 2002.
- (47)** Canino, L.; Guzmán, W. y Márquez, C. "Síntesis de un grupo de 2-fenil-4-dialquilaminoalquilaminoquinolinas sustituidas con posible actividad antimalárica". Trabajo Especial de Grado. 2003.
- (48)** Bahrami, K., Khodaei, M, M., Soheilzad, M. Direct Conversion of Thiols to Sulfonyl Chlorides and Sulfonamides. *J. Org. Chem.* 2009, 74, 9287-9291.
- (49)** Roepe, P., Natarajan, J., Alumasa, J., de Dios, A. 4-*N*-, 4-*S*-, and 4-*O*-Chloroquine Analogues: Influence of Side Chain Length and Quinolyl Nitrogen p*K*_a on Activity vs Chloroquine Resistant Malaria. *J. Med. Chem.* 2008, 51, 3466–3479.

- (50)** Lai, C., Backes, B, J. Efficient preparation of S-aryl thioacetates from aryl halides and potassium thioacetate. *Tetrahedron Letters*, 2007, 48, 3033-3037.
- (51)** Jiang, Y., Qin, Y., Zhang, X., Ma, D. A General and Efficient Approach to Aryl Thiols: CuI-Catalyzed Coupling of Aryl Iodides with Sulfur and Subsequent Reduction. *Org. Lett*, 2009, 118 (22), 5250-5253.
- (52)** Junsheng, Q., Shu, Q., Kun, X. Copper-Catalyzed Coupling of Thiourea with Aryl Iodides: The Direct Synthesis of Aryl Thiols. *Chin. J. Chem*, 2010, 28, 1441-1443.
- (53)** Yang, S. H., Li, C. S., Cheng, C. H. Halide Exchange Reactions between Aryl Halides and Alkali Halides Catalyzed by Nickel Metal. *J.Org. Chem*, 1987, 52, 691-694.
- (54)** Egan, T. J., Hunter, R., Kaschula, C. H., Marques, H. M., Mispion, A., Walden, J. Structure-Function Relationships in Aminoquinolines: Effect of Amino and Chloro Groups on Quinoline-Hematin Complex Formation, Inhibition of β -Hematin Formation, and Antiplasmodial Activity. *J. Med. Chem*, 2000, 43, 283-291.
- (55)** Egan, T. J.; Mavuso, W. W.; Ross, D. C.; Marques, H. M. Thermodynamic factors controlling the interaction of quinoline antimalarial drugs with ferriprotoporphyrin IX. *J. Inorg. Biochem*, 1997, 68, 137-145.
- (56)** de Dios, A. C., Tycko, R., Ursos, L. M. B., Roepe, P. D. NMR Studies of Chloroquine-Ferriprotoporphyrin IX Complex. *J. Phys. Chem. A*, 2003, 107, 5821-5825.
- (57)** McDaniel, D. H., Brown, H. C. An Extended Table of Hammett Substituent Constants Based on the Ionization of Substituted Benzoic Acids. *J. Org. Chem*, 1958, 23(9), 420-427.
- (58)** Hammett, L, P. The Effect of Structure upon the Reactions of Organic Compounds. Benzene Derivatives. *J. Am. Chem. Soc*, 1937, 59(1), 96-103.

- (59)** Hansch, C. Leo, A. Taft, R. A survey of Hammett substituent constants and resonance and field parameters. *Chem. Rev*, 1991, 91, 165-195.
- (60)** http://infochim.u-strasbg.fr/CS3_2010/OralPDF/Tetko_CS3_2010.pdf
- (61)** Lipinski, C. A., Lombardo, F., Dominy, B. W., Feeney, P. J. Experimental and computational approaches to estimate solubility and permeability in drug discovery and development settings. *Advanced Drug Delivery Reviews*, 2001, 46, 3-26.
- (62)** Moriguchi I., Hirono S., Liu Q., Nakagome I., Matsushita Y. Simple Method of Calculating Octanol/Water Partition Coefficient. *Chem Pharm Bull*. 1992, 40 (1), 127-130.
- (63)** Moriguchi I., Hirono S., Liu Q., Nakagome I., Hirano H. Comparison of Reliability of logP Values for Drugs Calculated by Several Methods. *Chem Pharm Bull*. 1994, 42 (4), 976-978.
- (64)** Viswanadhan, V.N.; Ghose, A.K.; Revankar, G.R. & Robins, R.K. Atomic physicochemical parameters for three dimensional structure directed quantitative structure-activity relationships. 4. Additional parameters for hydrophobic and dispersive interactions and their application for an automated superposition of certain naturally occurring nucleoside antibiotics. *J. Chem. Inf. Comput. Sci.*, 1989, 29, 163-172.

ANEXOS

Foto de una cromatografía de columna invertida (CCI)

Foto de una cromatografía de columna invertida (CCI) expuesta a una lámpara de UV

Current Data Parameters
 NAME ucvcmvpm.bam
 EXPNO 11
 PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
 Date_ 20070207
 Time_ 10.05
 INSTRUM spect
 PROBHD 5 mm TBI 1H-BB
 PULPROG zg30
 TD 65536
 SOLVENT CDCl3
 NS 16
 DS 2
 SWH 10330.578 Hz
 FIDRES 0.157632 Hz
 AQ 3.1720407 sec
 RG 71.8
 DW 48.400 usec
 DE 6.00 usec
 TE 297.2 K
 D1 1.00000000 sec
 TD0 1

===== CHANNEL f1 =====
 NUC1 1H
 P1 11.00 usec
 PL1 3.00 dB
 SF01 500.1330885 MHz

F2 - Processing parameters
 SI 32768
 SF 500.1300233 MHz
 WDW no
 SSB 0
 LB 0.00 Hz
 GB 0
 PC 1.00

B

UCV/carlos marquez/s.villanueva PMBAM

Current Data Parameters
NAME ucvcmsvpm.bam
EXPNO 22
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20070207
Time 10.19
INSTRUM spect
PROBHD 5 mm TBI 1H-BB
PULPROG zgpgg30
TD 65536
SOLVENT CDC13
NS 256
DS 4
SWH 31446.541 Hz
FIDRES 0.479836 Hz
AQ 1.0420883 sec
RG 32768
DW 15.900 usec
DE 6.00 usec
TE 297.2 K
D1 2.00000000 sec
d11 0.03000000 sec
DELTA 1.89999998 sec
TD0 1

==== CHANNEL f1 =====
NUC1 13C
P1 14.00 usec
PL1 -3.00 dB
SFO1 125.7715719 MHz

==== CHANNEL f2 =====
CPDPRG2 waltz16
NUC2 1H
PCPD2 88.00 usec
PL2 3.00 dB
PL12 21.06 dB
PL13 120.00 dB
SFO2 500.1320005 MHz

F2 - Processing parameters
SI 32768
SF 125.7577926 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 1.00 Hz
GB 0
PC 1.40

UCV/carlos marquez/s.villanueva 4'OMeAM

Current Data Parameters
NAME ucvcmsv4ome.am
EXPNO 11
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20070521
Time 9.41
INSTRUM spect
PROBHD 5 mm TBI 1H-BB
PULPROG zg30
TD 65536
SOLVENT CDCl3
NS 16
DS 2
SNH 10330.578 Hz
FIDRES 0.157632 Hz
AQ 3.1720407 sec
RG 114
DW 48.400 usec
DE 6.00 usec
TE 295.2 K
D1 1.00000000 sec
TD0 1

===== CHANNEL f1 =====
NUC1 1H
P1 11.00 usec
PL1 3.00 dB
SFO1 500.1330885 MHz

F2 - Processing parameters
SI 32768
SF 500.1300233 MHz
WDW no
SSB 0
LB 0.00 Hz
GB 0
PC 1.00

UCV/carlos marquez/s.villanueva 4'OMeAM

B

UCV/carlos marquez/s.villanueva 4'OMeAM

Espectro # 6


```

Current Data Parameters
NAME      ucvcmsv4ome.am
EXPNO     22
PROCNO    1

F2 - Acquisition Parameters
Date_     20070521
Time      10.02
INSTRUM   spect
PROBHD    5 mm TBI 1H-BB
PULPROG   zgpg30
TD         65536
SOLVENT   CDCl3
NS         600
DS         4
SWH        31446.541 Hz
FIDRES     0.479836 Hz
AQ         1.0420883 sec
RG         32768
DW         15.900 usec
DE         6.00 usec
TE         296.2 K
D1         2.00000000 sec
d11        0.03000000 sec
DELTA     1.89999998 sec
TD0        1

===== CHANNEL f1 =====
NUC1       13C
P1         14.00 usec
PL1        -3.00 dB
SFO1       125.7715719 MHz

===== CHANNEL f2 =====
CPDPRG2    waltz16
NUC2       1H
PCPD2      88.00 usec
PL2         3.00 dB
PL12       21.06 dB
PL13       120.00 dB
SFO2       500.1320005 MHz

F2 - Processing parameters
SI         32768
SF         125.7577926 MHz
WDW        EM
SSB        0
LB         1.00 Hz
GB         0
PC         1.40
    
```


Espectro # 7


```

Current Data Parameters
NAME      ucvcmvme.q
EXPNO     11
PROCNO    1

F2 - Acquisition Parameters
Date_     20070206
Time_     11.27
INSTRUM   spect
PROBHD    5 mm TBI 1H-BB
PULPROG   zg30
TD        65536
SOLVENT   DMSO
NS        16
DS        2
SWH       10330.578 Hz
FIDRES    0.157632 Hz
AQ        3.1720407 sec
RG        114
DW        48.400 usec
DE        6.00 usec
TE        353.2 K
D1        1.00000000 sec
D10       1

===== CHANNEL f1 =====
NUC1      1H
P1        11.00 usec
PL1       3.00 dB
SF01      500.1330885 MHz

F2 - Processing parameters
SI        32768
SF        500.1300158 MHz
WDW       no
SSB       0
LB        0.00 Hz
GB        0
PC        1.00
    
```

7.78
7.76
7.71
7.69
7.51
7.29
7.28
7.27
7.26
7.11
7.09
6.30

3.84
3.81
3.11
2.48

UCV/carlos marquez/s.villanueva 60Me Q

7.78
7.76
7.71
7.69

7.51

7.29
7.28
7.27
7.26

7.11
7.09

6.30

BI

Espectro # 8

UCV/carlos marquez/s.villanueva 60Me Q

Espectro # 9

161.49
156.17
129.06
122.18
114.93

55.94
40.80
40.63
40.46
40.30
40.13
39.96
39.79

```
Current Data Parameters
NAME      ucvcmsvme.q
EXPNO     22
PROCNO    1

F2 - Acquisition Parameters
Date_     20070206
Time      13.33
INSTRUM   spect
PROBHD    5 mm TBI 1H-BB
PULPROG   zgpg30
TD         65536
SOLVENT   DMSO
NS         2325
DS         4
SWH        31446.541 Hz
FIDRES     0.479836 Hz
AQ         1.0420883 sec
RG         32768
DW         15.900 usec
DE         6.00 usec
TE         353.2 K
D1         2.00000000 sec
d11        0.03000000 sec
DELTA     1.899999998 sec
TD0        1

===== CHANNEL f1 =====
NUC1       13C
P1         14.00 usec
PL1        -3.00 dB
SFO1       125.7715719 MHz

===== CHANNEL f2 =====
CPDPRG2    waltz16
NUC2        1H
PCPD2       88.00 usec
PL2         3.00 dB
PL12        21.06 dB
PL13        120.00 dB
SFO2        500.1320005 MHz

F2 - Processing parameters
SI          32768
SF          125.7577926 MHz
WDW         EM
SSB         0
LB          1.00 Hz
GB          0
PC          1.40
```


UCV/carlos marquez/s.villanueva 60Me40MeC

8.06
8.05
8.04
8.04
8.02
8.00
7.86
7.40
7.40
7.39
7.38
7.37
7.36
7.24
7.02
7.01
7.00
7.00
5.28
3.96
3.86
1.65
-0.02

Espectro # 10

Current Data Parameters
NAME ucvcmsv6me.4omec
EXPNO 11
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20070519
Time 11.29
INSTRUM spect
PROBHD 5 mm TBI 1H-BB
PULPROG zg30
TD 65536
SOLVENT CDCl3
NS 16
DS 2
SWH 10330.578 Hz
FIDRES 0.157632 Hz
AQ 3.1720407 sec
RG 181
DW 48.400 usec
DE 6.00 usec
TE 296.2 K
D1 1.00000000 sec
TD0 1

===== CHANNEL f1 =====
NUC1 1H
P1 11.00 usec
PL1 3.00 dB
SFO1 500.1330885 MHz

F2 - Processing parameters
SI 32768
SF 500.1300233 MHz
WDW no
SSB 0
LB 0.00 Hz
GB 0
PC 1.00

UCV/carlos marquez/s.villanueva 6OMe4OMeC

UCV/carlos marquez/s.villanueva 6OMe4OMeC

Espectro # 12

Current Data Parameters
 NAME ucvcmsv6ome.4omec
 EXPNO 22
 PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
 Date_ 20070519
 Time_ 11.47
 INSTRUM spect
 PROBHD 5 mm TBI 1H-BB
 PULPROG zgpg30
 TD 65536
 SOLVENT CDCl3
 NS 684
 DS 4
 SWH 31446.541 Hz
 FIDRES 0.479836 Hz
 AQ 1.0420883 sec
 RG 32768
 DW 15.900 usec
 DE 6.00 usec
 TE 296.2 K
 D1 2.0000000 sec
 d11 0.0300000 sec
 DELTA 1.89999998 sec
 TDO 1

==== CHANNEL f1 =====
 NUC1 13C
 P1 14.00 usec
 PL1 -3.00 dB
 SFO1 125.7715719 MHz

==== CHANNEL f2 =====
 CPDPRG2 waltz16
 NUC2 1H
 FCFD2 88.00 usec
 PL2 3.00 dB
 PL12 21.06 dB
 PL13 120.00 dB
 SFO2 500.1320005 MHz

F2 - Processing parameters
 SI 32768
 SF 125.7577926 MHz
 WDW EM
 SSB 0
 LB 1.00 Hz
 GB 0
 PC 1.40

Carlos Marquez / Samuel Villanueva / UCVCMSV-PFSV23.
MeOD / Protones.

7.84
7.82
7.82
7.79
7.79
7.44
7.43
7.28
7.27
7.25
7.24
7.02
7.01
7.00
6.99
6.79

4.88

3.92
3.83
3.51
3.49
3.47
3.34
3.31
3.31
3.30
3.29
3.29
3.03
3.01

Espectro # 13

Carlos Marquez / Samuel Villanueva / UCVCMSV-PFSV23.
MeOD / Protones.

Espectro # 14

Carlos Marquez / Samuel Villanueva / UCVCMSV-PFSV23.
MeOD / Carbono.

Carlos Marquez / Samuel Villanueva / UCVMSV-PFSV24.
MeOD / Protones.

Carlos Marquez / Samuel Villanueva / UCVCMSV-PFSV24.
MeOD / Protones.

Carlos Marquez / Samuel Villanueva / UCVMSV-PFSV24.
MeOD /Carbono.

Current Data Parameters
NAME ucvsv.pfsv24
EXPNO 2
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20120612
Time 15.25
INSTRUM spect
PROBHD 5 mm QNP 1H/1
PULPROG zgpg30
TD 65536
SOLVENT MeOD
NS 855
DS 4
SWH 17985.611 Hz
FIDRES 0.274439 Hz
AQ 1.8219508 sec
RG 6502
DW 27.800 usec
DE 6.00 usec
TE 296.2 K
D1 2.00000000 sec
d11 0.03000000 sec
DELTA 1.89999998 sec
TDO 4

Espectro # 18

==== CHANNEL f1 =====
NUC1 13C
P1 12.50 usec
PL1 2.00 dB
SFO1 75.4752953 MHz

==== CHANNEL f2 =====
CPDPRG2 waltz16
NUC2 1H
PCPD2 100.00 usec
PL2 3.00 dB
PL12 20.59 dB
PL13 19.00 dB
SFO2 300.1312005 MHz

F2 - Processing parameters
SI 32768
SF 75.4676436 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 2.00 Hz
GB 0
PC 1.40

UCV / C. Marquez / S. Villanueva / PfsV14 / MeOD / Protones

UCV / C. Marquez / S. Villanueva / PfSV14 / MeOD / Carbono

Carlos Marquez / Samuel Villanueva / UCVCMSV-PFSV19.
CDCl3 / Protones.

Carlos Marquez / Samuel Villanueva / UCVCMSV-PFSV19.
CDCl3 / Protones.

Carlos Marquez / Samuel Villanueva / UCVCMSV-PFSV19.
CDCl₃ / Carbono.

Espectro # 26

Tabla 24. Valores de Hammett (σ) para sustituyentes aromáticos

Sustituyentes	σ -para	σ -meta
NH ₂	-0,66	-0,161
OMe	-0,268	0.115
OCH ₂ CH ₃	-0,25	0.015
NH(CH ₃) ₂	-0,83	-0,211
CH ₃	-0,170	-0,069
H	0,000	0,000
F	0.062	0.337
Cl	0.227	0.373
Br	0.232	0.393
I	0.276	0.353
NO ₂	0.778	0.710
CN	0.66	0.56

Tabla 25. Valores de las constantes de Hansch-Fujita para los sustituyentes del grupo 2-fenilo.

Sustituyentes	para- π	meta- π	Benceno- π
Me	0.52	0.51	0.56
Cl	0.70	0.76	0.71
OMe	-0.04	0.12	-0.02
OH	-0.61	-0.49	-0.67